

Stafford

r

Ber 27

Stadtbibliothek Schaffhausen

Sh S 113 887 7

Ber 27

Stadtbibliothek Schaffhausen

Jahresbericht 1927.

Die Bibliothek-Kommission hielt 4 Sitzungen ab, in denen sie namentlich über neue Bücheranschaffungen Beschluß faßte. In Anbetracht der andauernd außerordentlich hohen Preise der literarischen Neuerscheinungen wurde dem Stadtrat das dringende Gesuch um Erhöhung des Kredites für Bücheranschaffungen im Voranschlag für 1928 eingereicht. Im Jahre 1926 mußten allein für die Fortsetzungen und für die Periodika (Zeitschriften im Lesesaal z.) Fr. 2280. —, somit 38 % des für Neuerwerbungen gewährten Kredites, ausgegeben werden. Eine Verbilligung der Bücherpreise ist in absehbarer Zeit nicht zu erwarten.

Die jährliche Revision, verbunden mit der Hauptreinigung der Bibliothekräume, fand wieder in der zweiten Hälfte des Juli und der ersten Augustwoche statt. Das Ergebnis war insofern befriedigend, als keine Verluste zu verzeichnen waren. Dagegen ist bei vielen der häufig ausgeliehenen Bände eine starke Abnutzung festzustellen, die einem allmählichen Ersatz wenigstens der wertvolleren Bücher ruft.

Der Zuwachs der Bibliothek beträgt 894 Bände und 230 Broschüren; davon sind 434 Bände und 195 Broschüren als Geschenke zu verzeichnen. Die eidgenössischen, kantonalen und Gemeindebehörden, schaffhausenerische, schweizerische und ausländische Bibliotheken, Vereinigungen und Geschäftsfirmen haben uns wieder ihre Drucksachen geschenkweise zugewendet. Von größeren Schenkungen sind zu erwähnen 149 Bände und Broschüren durch die Direktion des botanischen Gartens und Museums in Zürich, zahlreiche Dissertationen und Promotionschriften der Zürcher Hochschulen durch Herrn Prof. Dr. E. Ermatinger, 25 Bände und 26 Broschüren, vornehmlich Schriften des verstorbenen Dr. Rich. Steiner durch den philos.-anthroposoph. Verlag in Dornach, eine Reihe von philosophischen Abhandlungen durch die Kant-Gesellschaft in Berlin, 18 Bände verschiedenen Inhalts durch Herrn Forstmeister Arthur Uehlinger, mehrere Werke nationalökonomischer Literatur durch Herrn Redaktor Dr. Gubler. Von weiteren Donatoren sind zu nennen: Dr. med. von Ury in Olten, die Familie Beck-Usteri in Zürich, Fräulein L. Berta †, Organist Biedermann in Amriswil, Dr. Max Bodmer in Zürich,

Prof. Dr. S. Büchi in Solothurn, Prof. S. Fehr in Genf, Pfarrer Gasser in Winterthur, Dr. Arnold Gafner in St. Gallen, R. E. Girsberger in Neuhausen, Fräulein Dr. Marie Gnehm in Zürich, Joh. Graf in Neuhausen, Prof. Dr. J. Gysel, Bibliothekar Dr. R. Henking, Dr. R. Henne, die Ulrich Höpli-Stiftung in Bern, Pedell E. Hofmänner, Reallehrer G. Kummer, Prof. Dr. R. Lang, Direktor Lichtenhahn, Dr. Erwin v. Mandach in Zürich, Forstmeister Max Dechslin in Altdorf, Dr. R. Dehler in Neuhausen, die Familie v. Salis in Basel und Zürich, Dr. J. Heinr. Scharrer, die Familie Schindler-Escher in Zürich, Reallehrer A. Steinegger in Neuhausen, Dr. med. J. Strebler in Luzern, Konservator Sulzberger, Gärtner Vogel in Neuhausen, Erziehungsdirektor Dr. Waldbvogel, Dr. Jakob Walter in Buchthalen, Redaktor J. Winzeler, Pfarrer J. Wipf und Enrico Wüscher-Becchi.

Im Juni konnte das 15. Supplement zum alphabetischen Katalog, das den Zuwachs vom Januar 1925 bis Mai 1927 enthält, erscheinen.

Die Bücherausgabe (Montag und Freitag 5—7 Uhr, Mittwoch 1—3 und Samstag 2—5 Uhr nachmittags) zeigt gegenüber dem Vorjahre wieder eine wesentliche Zunahme. Es wurden an 925 (1926: 900) Benutzer 18,532 (15,706) Bände ausgegeben. 160 (155) Benutzer aus andern Gemeinden des Kantons bezogen 2360 (2180) Bände. Die Bibliothek erfreut sich auch eines beständig anwachsenden Zuspruchs aus den benachbarten zürcherischen, thurgauischen und badischen Gemeinden. Der Lesesaal wird jetzt ziemlich fleißig besucht. Außer der dort aufgestellten Handbibliothek und den aufgelegten Zeitschriften wurden 555 Bände aus den Magazinen in den Lesesaal abgegeben. Die Patentschriften des Gewerbevereins werden dort von manchen Interessenten häufig eingesehen. Der Tauschverkehr mit andern schweizerischen und auch einigen deutschen Bibliotheken war ziemlich lebhaft. Wir konnten dadurch manchen Studierenden gute Dienste leisten.

Zur Ergänzung unserer eigenen Bücherbestände bezogen wir wieder zwei Bücherlisten der schweizerischen Volksbibliothek mit je 70 Bänden.

Ins Benützerbuch schrieben sich im Laufe des Jahres 227, ins Besucherbuch des Lesesaals 151 neue Personen ein.

78 no 8 Ben 27

Stadtbibliothek.

Jahresbericht pro 1928.

Die Bibliothekskommission hielt 4 Sitzungen ab, in denen sie vornehmlich über die Erwerbung neuer Bücher Beschluß faßte. Die andauernd hohe Preislage des Buchhandels bedingt eine sorgfältige Auswahl der Neuanschaffungen, auch nachdem der Kredit hierfür auf Fr. 6,500.— erhöht worden ist.

Die jährliche Revision, verbunden mit der Hauptreinigung der Bibliotheksräume, fand wieder in der zweiten Hälfte des Juli und in der ersten Augustwoche statt. Das Ergebnis war befriedigend. Einige nicht mehr beigebrachte Bücher wurden durch die betreffenden Benutzer ersetzt; in einem einzigen Falle waren zwei Bände nicht mehr erhältlich, auch nachdem das Betreibungsamt sich bemüht hatte, die Entschädigung für den Verlust einzutreiben. — Die Bibliotheksleitung erläßt von Zeit zu Zeit an alle Benutzer, welche die Ausleihfrist von 5 Wochen bedeutend überschritten haben, die Einladung, ihre Bücher zurückzuliefern. Diese Maßnahme erscheint notwendig, weil sonst manche vielbegehrte Werke oft monatelang dem allgemeinen Verkehr entzogen werden.

Der Zuwachs der Bibliothek beträgt 908 Bände und 214 Broschüren, im Ganzen somit 1122 Nummern. Davon sind 606 durch Kauf, 516 durch Schenkung erworben worden. Wie alljährlich, so haben auch in diesem Jahre die eidgenössischen, kantonalen und Gemeindebehörden, schaffhauserische, schweizerische u. ausländische Bibliotheken, Vereinigungen und Geschäftsfirmen uns wieder ihre Drucksachen geschenktweise zugewendet. Von größeren Schenkungen sind hervorzuheben: 22 Zürcher Dissertationen und Promotionschriften der zürcherischen Hochschulen durch Herrn Prof. Dr. E. Ermatinger; der Jahrgang 1927 von 8 sehr wertvollen technologischen Zeitschriften durch Herrn Ingenieur H. Haueter-v. Erlach in Neuhausen; 101 Bände vornehmlich belletristischen Inhalts

durch Frau Emma Beugger-Fischer; 25 Bände vermischte Schriften durch Frä. Hedwig Maier; die Werke und Briefe Friedrichs des Großen in deutscher Uebersetzung, 12 Bände, durch Herrn Dr. Hans Fischer. Weitere Geschenke, die wir auch an dieser Stelle bestens verdanken, sind uns zugekommen von Frau Dr. Barth in Basel, von der Familie Beck in Zweisimmen, von Dr. A. Belrichard, Frau Dr. Beyel, Otto Dreher und Direktor Dr. H. Escher in Zürich, Oskar Fäßler in St. Gallen, Dr. R. Frauenfelder, Pfarrer Dr. Gasser in Winterthur, Dr. Marcel Godet in Bern, Gräfin Wilhelmine von Hallwyl (die bis jetzt erschienenen Bände I und V des Prachtwerkes über das Schloß Hallwyl), Rektor Dr. E. Haug, Alfred Henking, Dr. R. Henking, Frau Dr. Herzog in Neuhausen, E. Hofmänner, Reallehrer G. Kummer, Prof. Dr. R. Lang, Frä. v. Liliencron, H. Meier-Kummer, Dr. Alfred Meyer, Frä. Anna Meyer, Buchhandlung Mohr in Tübingen, Prof. Dr. B. Peyer in Zürich, a. Lehrer J. Pfund in Unterhallau, Willy Stofar, Forstmeister A. Uehlinger, Frä. Dr. Martha Vogler, Frau Dr. Waldmann, Dr. Eugen Wegmann, Oberlehrer Weiner in Büsingen, Frau Prof. Dr. Wyder, Dr. E. Zumbach in Zug.

Im August übergaben wir dem neu eröffneten Museum zu Allerheiligen zu Ausstellungszwecken unter ausdrücklicher Wahrung unseres Eigentumsrechtes, als Depositum sieben unserer wertvollsten, mit Miniaturen geschmückten Handschriften und ebenso viele seltene Wiegendrucke; unsere Bibliothek ist dadurch an hervorragenden Schaustücken, die auch von auswärtigen Kennern oftmals eingesehen wurden, ärmer geworden; doch konnten wir uns der Einsicht nicht verschließen, daß sie nun im neuen Museum einem weitem Publikum zugänglich gemacht worden sind. Auch die Ministerialbibliothek hat dem Museum zu Allerheiligen eine größere Anzahl ihrer kostbarsten Schätze zur Ausstellung überlassen.

In Anbetracht der ihm zustehenden Arbeit wurde Bedell Hofmänner auf Antrag der Bibliothekkommission zum Bedellen I. Klasse befördert, mit Wirkung vom 1. Januar 1929 an.

Die Bücherausgabe (je Montag und Freitag von 5—7, Mittwoch 1—3 und Samstag 2—5 Uhr nachmittags) war sehr lebhaft; eine wesentliche Steigerung würde die Anstellung einer

Aushilfe für die Lage des größten Zudrangs, vor allem an den Freitagen und Samstagen, notwendig machen, da die drei Angestellten der Bibliothek den Anforderungen der Benutzer nicht mehr genügen könnten. Es wurden an 1011 Benutzer (1927: 925) 18,158 Bände ausgeliehen. 175 (160) Benutzer aus andern Gemeinden des Kantons bezogen 2430 Bände. Auch Einwohner der benachbarten zürcherischen, thurgauischen und badischen Gemeinden benützen oft und gerne die günstige Gelegenheit, von uns belehrenden und unterhaltenden Lesestoff zu beziehen. Von auswärtigen Bibliotheken bezogen wir für unsere Benutzer im Ganzen 61 Bände, außerdem zur Ergänzung unserer eigenen Bücherbestände zwei Bücherkisten der schweizerischen Volksbibliothek mit je 70 Bänden. — Aus der Ministerialbibliothek wurden 171, aus der Bibliothek des Gewerbevereins 37, aus der Bibliothek des Offiziersvereins 36 Bände ausgeliehen. Ins Benutzerbuch schrieben sich im Laufe des Jahres 266 (1927: 227), ins Besucherbuch des Lesesaales 86 (151) neue Personen ein.

Der Lesesaal wurde im Ganzen gut besucht, vor allem während der Abendstunden von 4—6 Uhr. Er blieb in den Sommermonaten Juni bis August versuchsweise je am Montag und Samstag, abends von 7—9 Uhr, geschlossen, da der geringe Besuch an diesen Abenden eine Beschränkung rechtfertigte. Es ist auch von keiner Seite eine Einsprache gegen diese Verfügung erhoben worden. — Im Ganzen wurden aus den Magazinen in den Lesesaal 625 Bände abgegeben; dazu kommen die zahlreichen Patentschriften des Gewerbevereins, die von vielen Interessenten eingesehen wurden.

Die Bibliothekkommission wird dem Stadtrate Vorschläge unterbreiten über die Maßnahmen, durch welche der Besuch des schönen Lesesaales noch gehoben werden könnte.

Ber 27

Stadtbibliothek Schaffhausen
und
Museum zu Allerheiligen

Jahresbericht
pro 1929

Buchdruckerei von K. Bachmann in Schaffhausen — 1930

Stadtbibliothek.

Die Bibliothekkommission wurde für die Amtsdauer 1929—1932 bestellt aus den Herren August Bischof, Professor Dr. Jul. Gysel, Pfarrer A. Häberlin, Rektor Dr. E. Haug, Reallehrer G. Kummer, Professor Dr. R. Lang und Stadtpräsident Dr. H. Pletscher. Auf Ende des Jahres erklärte Herr Professor Dr. Jul. Gysel, der während 42 Jahren der Stadtbibliothek die wertvollsten und uneigennützigsten Dienste geleistet hatte, aus Altersrückichten seinen Rücktritt. An seine Stelle wählte der Große Stadtrat Herrn Professor Dr. Konrad Habicht für den Rest der Amtsdauer. Als Bibliothekar wurde vom Kleinen Stadtrat Herr Dr. R. Henking und als Bedienter Herr Emanuel Hofmänner bestätigt.

Die Bibliothekkommission wählte an Stelle des eine Wiederwahl ablehnenden Herrn Professor Dr. Lang zu ihrem Präsidenten den bisherigen Vizepräsidenten Herrn Pfarrer Häberlin, als Vizepräsidenten Herrn Stadtpräsident Dr. Pletscher.

In den vier Sitzungen der Kommission wurde vornehmlich über die Neuanschaffung von Büchern entschieden. In Anbetracht der immer noch sehr hohen, sich noch steigenden Bücherpreise und des erfreulichen Umstandes, daß der Kanton Schaffhausen seinen Jahresbeitrag an die Stadtbibliothek von Fr. 2000. — auf Fr. 3000. — erhöht hat, wurde von der Kommission bei Aufstellung des Voranschlages für 1930 der dringende Wunsch ausgesprochen, den Kredit für Neuerwerbungen von Fr. 6500. — auf Fr. 7000. — und für Buchbinderarbeiten von Fr. 1000. — auf Fr. 1200. — zu erhöhen. Beide Begehren wurden berücksichtigt.

Im Herbst erschien das 16. Supplement zum alphabetischen Katalog als Zuwachsverzeichnis vom Juni 1927 bis Juni 1929.

Die jährliche Revision, verbunden mit der Hauptreinigung der Bibliothekräume, fand vom 15. Juli bis 3. August statt. Das Ergebnis war insofern zufriedenstellend, als keine nennenswerten Verluste zu verzeichnen waren. Dagegen muß leider festgestellt werden, daß es viele Benutzer an

der nötigen Sorgfalt in der Behandlung der ihnen anvertrauten Bücher fehlen lassen.

Der Stadtrat hat einen besonderen Kredit gewährt für die Katalogisierung und Aufstellung der Bibliothek der ehemaligen Museums-Gesellschaft und der Naturforschenden Gesellschaft, die durch Schenkungsvertrag vom 18. November 1925 in das Eigentum der Einwohnergemeinde, bezw. der Stadtbibliothek übergegangen ist. Die Beendigung dieser Arbeit wird die Benützung dieser vor allem für die Naturwissenschaften höchst wertvollen Bücherei ungemein erleichtern.

Der Zuwachs der Bibliothek beträgt 935 Bände und 300 Broschüren; davon wurden durch Kauf erworben 602 Bände und 21 Broschüren, durch Schenkung 333 Bände und 279 Broschüren. Eidgenössische, kantonale und Gemeindebehörden, schaffhausische, schweizerische und ausländische Bibliotheken, Vereinigungen und Geschäftsfirmen haben uns wieder ihre Drucksachen geschenktweise zugewendet. Von Herrn Professor Dr. C. Ermatinger in Zürich erhielten wir auch dieses Jahr eine größere Anzahl von Dissertationen und Promotionschriften der zürcherischen Hochschulen, von Herrn Ingenieur H. Haueter-von Erlach den Jahrgang 1928 von 8 sehr wertvollen technologischen Zeitschriften, von Frau Pfeiffer-Wethli 92 Werke meist architektonischen und technologischen Inhalts, von Frau Fischer-Hanhart und Herrn Dr. Fischer 66 Bände verschiedenen Inhalts, von Herrn Buchdrucker H. Meier-Kummer 21 Bände vornehmlich belletristische und geschichtliche Schriften. Weitere verdankenswerte Geschenke gingen ein von Herrn Rud. Amsler, von der Familie Beck in Zweisimmen, von den Herren Dr. H. Bertschinger, Dr. H. Bütler, Dr. R. Frauensfelder, Pfarrer Dr. Gasser in Winterthur, vom Goetheanum in Dornach, von Professor Dr. J. Gysel, Pfarrer A. Häberlin, Rektor Dr. E. Haug, Dr. R. Henking, Bedell E. Hofmänner, Lehrer H. Huber, Dr. Otto Jaag, H. Jenzler in Thun, Dr. Hans Keller in Thun, Reallehrer G. Kummer, Dr. R. Lang, Direktor P. Lichtenhahn, Dr. Erwin von Mandach, W. Marbach, Dr. R. Ott, Reallehrer Ott, Dr. P. Requadt in Heidelberg, Frau Schiele, Dr. Fritz Schneider, Professor Dr. P. Schöch, Otto Senn, Dr. R. Sprenger, Frau Uehlinger-Freuler, Forstmeister A. Uehlinger, Regierungsrat Dr. Waldvogel, Dr. Eugen Wegmann, Oberlehrer Weiner in Büdingen, vom Verlag Bieweg und Sohn in Braunschweig, von R. Wildberger.

Die Bücherausgabe (Montag und Freitag 5—7 Uhr, Mittwoch 1—3 Uhr und Samstag 2—5 Uhr nachmittags) war auch in diesem Jahr recht lebhaft. Es wurden an 971 Benützer 17,219 Bände ausgeliehen;

davon sind 170 Benützer mit 2360 Bänden aus andern Gemeinden des Kantons. Auch die lesebedürftigen Einwohner der zürcherischen, thurgauischen und badischen Nachbargemeinden finden den Weg zu unserer Büchersammlung. Aus der Ministerialbibliothek wurden 170, aus der Bibliothek des Gewerbevereins 66, der Offiziersgesellschaft 27, des historisch-antiquarischen Vereins 23 Bände abgegeben. Im Tauschverkehr mit auswärtigen Bibliotheken bezogen wir im ganzen 88 Werke, während wir nur 10 abzugeben hatten. Zur Ergänzung unserer eigenen Bücherbestände erhielten wir wieder zwei Bücherkisten mit je 70 Bänden der Schweizerischen Volksbibliothek.

Die Benützung des Lesesaals ist in erfreulicher Zunahme begriffen. Nur in den Sommermonaten bleiben an schönen Abenden die Besucher größtenteils fern, so daß auch in diesem Jahre der Lesesaal während der Monate Juni bis August je am Montag und Samstag abends geschlossen bleiben konnte, ohne daß gegen diese Beschränkung irgendeine Einsprache erhoben worden wäre. Im ganzen wurden aus den Magazinen 757 Bände in den Lesesaal abgegeben, wobei die Manuskripte und die Patentschriften des Gewerbevereins, die von zahlreichen Interessenten verlangt werden, nicht mitgezählt sind. Für die Bücherausgabe haben sich im Laufe des Jahres 263, ins Besucherbuch des Lesesaales 187 Personen neu eingeschrieben.

Museum zu Allerheiligen.

A. Verwaltung und Ordnung der Sammlungen.

Bildete das Hauptereignis des Jahres 1928 die Vollendung eines Teiles des Museums, so kann im Berichtsjahr die Durchführung der Verwaltungsorganisation als bemerkenswertestes Vorkommnis registriert werden.

Ende Oktober wurde die „Ordnung für das Museum zu Allerheiligen“ vom Stadtrat genehmigt. Das neue Hauptorgan des Museums ist die Museumskommission. Sie besteht aus folgenden Mitgliedern: Präsident (von Amtes wegen) Stadtpräsident Dr. H. Pletcher; Vizepräsident: Stadtrat Emil Meyer; Regierungsrat G. Altorfer, Dr. H. Bütler, R. Harder, a. Stadtrat, H. Käfer, Direktor, G. Keller, Pfarrer, Dr. R. Lang, Dr. L. Peyer,

Dr. F. Rippmann, A. Uehlinger, Forstmeister; Aktuar ist F. Maurer, Stadtschreiber.

Durch die Ordnung sind für die einzelnen Museumsabteilungen spezielle Konservatoren vorgesehen, von denen einer als Direktor zu amten hat. Der bisherige Museumsleiter wurde auf Vorschlag der Museumskommission vom Stadtrat zum Direktor gewählt. Er ist zugleich Konservator der prähistorischen und historischen Abteilung. Leider gelang es im Berichtsjahr noch nicht, die erforderlichen Konservatoren für die naturhistorischen Sammlungen zu gewinnen.

Nach Befriedigung der ersten Neugierde hat der Besuch des Museums durch die ansässige Bevölkerung etwas nachgelassen. Um so erfreulicher ist das stets steigende Interesse, das dem Museum von auswärts entgegengebracht wird. Daß den Besuch auch die Wechsellausstellungen zu fördern geeignet sind, erwies die im Februar durchgeführte Ausstellung alter Goldschmiedearbeiten. Diese Ausstellung verdankt das Museum dem Museumsverein, dessen Vorstandsmitglieder Frau Dr. Henne und Frau Dr. Peyer das Ausstellungsmaterial in den Familien von Schaffhausen ausfindig machten und zur Ausstellung brachten. Es wäre sehr erwünscht, wenn noch öfters solche Wechsellausstellungen veranstaltet werden könnten.

Sodann ist das Museum dem Museumsverein dafür zu großem Dank verpflichtet, daß dieser auf seine Kosten einen Museumsführer drucken ließ und ihn in großer Auflage der Stadt zu Gunsten des Museums schenkte.

Ein erster Versuch, Ansichtspostkarten mit Abbildungen von Interieurs und einzelnen Gegenständen des Museums an der Kasse zu verkaufen, scheint gute Aussichten auf Erfolg zu haben. Bis jetzt liegen Ansichtskarten mit zehn verschiedenen Sujets auf.

Die strengen Wintermonate Januar und Februar 1929 mit ihrem immer fühlbarer werdenden Kohlenmangel zwangen die Stadtbehörde, die Schließung des Museums für fast drei Wochen zu verfügen. Diese zeitweilige Unterbrechung der Heizung brachte an zwei Tafelgemälden kleinere Beschädigungen, indem die starke und trockene Kälte Farbschichtablösungen hervorzurufen vermochte.

Empfindlich leidet das Museum unter dem Mangel an den nötigen Verwaltungsz- und Magazinräumen. Unter dem Dach und in den Souterrainräumen müssen die nicht ausgestellten Sammlungsgegenstände verwahrt werden. Alle Kästen sind vollgepfropft, und eine Fortsetzung der Inventarisierung ist zur Unmöglichkeit geworden, da ein Raum fehlt, wo diese Gegenstände zur Inventarisierung übersichtlich zusammengestellt werden können.

Die Werkstätte war in der Hauptsache mit der Reparatur der alten Möbel beschäftigt. Es wurde speziell für die einzubauenden Interieurs das nötige alte Mobiliar zusammenzukaufen gesucht. Glücklicherweise gelang es, das bis jetzt noch spärlich vorhandene Mobiliar im Berichtsjahre erfreulich zu vermehren. Aber fast kein Stück konnte erworben werden, das nicht reparaturbedürftig war. Und doch muß man froh sein, wenn auch schadhafte alte Möbel noch aufzutreiben sind. Die vielen Alttertümshändler, die fast Tag für Tag die Stadt und die Landschaft absuchen, haben nicht nur mit dem Bestand alter Möbel in Privatbesitz fast völlig aufgeräumt, sondern auch die Preise dafür unvernünftig hoch getrieben. Leider haben wir in der Stadt eine Reihe von Leuten, die diesen Händlern Vorschub leisten.

Die Verhältnisse hinsichtlich der naturhistorischen Abteilung fanden immer noch keine Klärung. Durch die Naturforschende Gesellschaft wurde im November ein Projekt für den Umbau des Hauses an der Frauengasse eingereicht, dessen Ausführung das endgültige Verbleiben der naturhistorischen Sammlungen im städtischen Gebäude an jener Stelle voraussetzt. Da eine solche Lösung das Bauprogramm für das Museum zu Allerheiligen in weitestgehendem Maße beeinflusst, bedarf sie allseitiger, gründlicher Prüfung. Die städtischen Organe hatten bisher die Auffassung, daß die Aufstellung der naturhistorischen Sammlungen im Hause an der Frauengasse nur ein Provisorium bedeuten könne, dessen Dauer durch den Zeitpunkt der Gewinnung der erforderlichen endgültigen Räume im Kloster bedingt sei. Deshalb war auch nur die notwendigste Instandstellung der bisherigen Räume des alten Museums, kein so weitgehender und kostspieliger baulicher Eingriff, wie ihn das genannte Projekt vorsieht, geplant.

B. Neueingänge.

Es ist leicht verständlich, daß angesichts der unbefriedigenden Verhältnisse im naturhistorischen Museum diesem keine Schenkungen von Belang zufließen. In einer glücklicheren Lage ist das kulturhistorische Museum, das sich wieder einer geschätzten und zahlreichen Gönnerschaft erfreuen durfte.

Mit einem Legat von Fr. 2000. — wurde das Museum durch Frau Schenk-Hurter †, mit einer Spende von Fr. 1000. — durch ein wirtschaftliches Unternehmen in Schaffhausen, und mit einer solchen von Fr. 500. — durch einen auswärtigen Unternehmer bedacht. Die Obere Gesellschaft zum Herren in Schaffhausen spendete Fr. 50. —.

An besonders erwünschten und wertvollen Gaben in natura sind zu nennen: Ein Eisengitter aus der Rokokozeit und ein Empireofen (Herr H. von Waldkirch); ein Schrank mit Interieur von 1590 (Herr Dr. Plattner); das Adelsdiplom der Familie Blank von 1583 (Frau Schalh-Blank); Graphik und Medaillen aus dem 15. und 17. Jahrhundert (Herr H. G. Geiser, Zürich); ein Hirschfänger aus dem 18. Jahrhundert (Herr Grieshaber, Messerschmied); zwei Kartuschen mit Hirschgeweihen und vier Biedermaierlehnstühle (Frau Stofar-von Ziegler); ein silber-vergoldetes Delgefäß von 1625 und Stickereien aus Rheinau (Herr Direktor Dr. Sulzberger); Aquarelle mit Militärsujets (Herr Pochon-Demme, Bern).

Weitere willkommene Schenkungen sind eingegangen von den Damen: Frau Uehlinger-Freuler, Fräulein Fehr im Pfarrhof, Fräulein Emilie Hurter, Fräulein Groß, Fräulein Schwarz, Fräulein Louise Bäschlin, Fräulein Merz in Castagnola, Frau Böschel-Dswald, Frau Pfarrer Stuckert, Frau Ebert-Schwald, Frau Ankele-Stamm, Thayngen, sowie von den Herren: Lehrer Kübler, Konditor Heber, Dr. Henking, Adjunkt E. Meyer, Habicht-Storrex, Johann Ehrat in Lohn, u. a.

Alle Geber und Geberinnen zu erwähnen, ist angesichts der großen Zahl derselben nicht möglich. Ihnen allen sei auch an dieser Stelle der beste Dank des Museums und des Stadtrates ausgesprochen.

Durch Kauf brachte das Museum namentlich zahlreiche kunstgewerbliche Erzeugnisse, Kostümstücke und Gebrauchsgegenstände, zumeist aus dem 18. und 19. Jahrhundert, aus der Privatsammlung Denzler in Neuhausen in seinen Besitz. Ferner gelang es, ein vollständiges Zimmer-Interieur bestehend aus Getäfel, Holzdecke, Buffet, Ofen und Tisch aus einem Hause in Thayngen, das sonst nach auswärts gewandert wäre, dem Museum zu sichern (Preis Fr. 4000. —). Endlich wurden für die Kunstabteilung wieder einige Gemälde älterer bis modernster Schaffhauser Künstler angekauft.

Durch Leihgaben äufneten das Sammlungsgut die Regierung, der Bürgerrat, Herr D. von Meyenburg und weitere Deponenten.

C. Museumsbetrieb.

Gegenüber dem Vorjahr mit seiner Rekordzahl von 13643 Besuchern ist das Museum im Berichtsjahr nur von 12267 Personen besucht worden. Dagegen ist die Summe der Eintrittsgelder etwas höher, da der Besuch von auswärts verhältnismäßig größer war.

Unter der persönlichen Führung des Direktors besichtigten zahlreiche Vereine, Schulklassen, Personengruppen, Amtspersonen, Wissenschaftler und Museumsfachleute das Museum zu Allerheiligen. Von außerkantonalen Organisationen und Besuchergruppen mögen registriert sein:

Südwestdeutscher Verband für Altertumforschung, Antiquarische Gesellschaft Zürich, Kunsthistorisches Institut der Universität Bern, Dozenten der Urgeschichte und Geographie der Universität Freiburg i. Br., Institute of Public Health, England, Heimat- und Naturschutzkommission des Kantons Zürich, Geologische Studienkommission der skandinavischen Länder, Katholisch-Theologische Fakultäten Tübingen und Freiburg i. Br., Lehrerseminar Karlsruhe, Delegierte des Schweizerischen Kunstvereins, Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege.

Der Besuch durch Schulen steigerte sich auf 32 städtische Schulklassen, 21 Schulen aus dem übrigen Kanton, 12 Schulen aus andern Kantonen und 6 aus dem Ausland.

Auf den 1. August wurde der Museumsarbeiter Wanner von der Besorgung des Bedellendienstes entlastet und zum technischen Gehilfen befördert. Als Bedell im Hauptamt wurde auf denselben Zeitpunkt Jakob Reiffen eingestellt. Die bisherigen Hilfskräfte im Nebenamt konnten dadurch reduziert werden.

D. Ausgrabungen.

Im Berichtsjahre wurden auf Stadtgebiet keine Ausgrabungen vorgenommen. Solange ein großer Teil des vorhandenen urgeschichtlichen Sammlungsmaterials wegen Platzmangel nicht ausgestellt werden kann, ist es nicht ratsam, neues Material zusammenzutragen.

Die Schürfungen müssen sich auf Fälle beschränken, bei denen den Fundstellen durch Bauten oder andere Vorkehrungen Gefahr droht. Dagegen hatte der Konservator der kulturhistorischen Abteilungen in seiner Eigenschaft als kantonaler Konservator wiederholt einzugreifen.

Ben 27

Stadtbibliothek Schaffhausen
und
Museum zu Allerheiligen

Jahresbericht
pro 1930

Unionsdruckerei A.-G., Schaffhausen — 1931

Stadtbibliothek.

Die Bibliothekkommission versammelte sich wie seit längerer Zeit auch im Berichtsjahre in vier Sitzungen. Hauptverhandlungsgegenstand bildete die Beschlufsfassung über Neuerwerbungen für die Büchersammlung. Bei dem andauernd sehr hohen Preis für neue Werke des Buchhandels erwies sich der seit diesem Jahre auf Fr. 7000.— erhöhte Kredit für Neuanschaffungen als immer noch sehr bescheiden bemessen.

Die jährliche Revision, verbunden mit der Hauptreinigung der Bibliothekräume, fand vom 14. Juli bis 2. August statt. Auch in diesem Jahre war das Ergebnis befriedigend. Nennenswerte Verluste an Büchern sind nicht eingetreten. Immerhin muß neuerdings festgestellt werden, daß nicht alle Benutzer die ihnen anvertrauten Bücher mit der wünschenswerten Sorgfalt behandeln. Eine Anzahl von Bänden kann wegen zu starker Abnützung nicht mehr ausgegeben werden und muß, soweit es sich um wertvollere und vielverlangte Bücher handelt, allmählich ersetzt werden.

Für die Kartothek der ehemaligen Bibliothek der Naturforschenden Gesellschaft, die nun in das Eigentum der Stadtbibliothek übergegangen ist, werden im Ausgaberaum zwei kleinere Zettelkatalogkasten erstellt, wodurch die Benützung der reichhaltigen Bücherei naturwissenschaftlichen Inhalts bedeutend erleichtert wird, was umso wünschbarer ist, als ein vollständiger Katalog dieser Abteilung der Bibliothek noch fehlt.

Der Zuwachs der Bibliothek beträgt 984 Bände und 244 Broschüren; davon wurden durch Kauf erworben 632 Bände und 18 Broschüren, durch Schenkung 352 Bände und 226 Broschüren. Eidgenössische-, kantonale- und Gemeindebehörden, schaffhauserische, schweizerische und ausländische Bibliotheken, Vereinigungen und Geschäftsfirmen haben uns wie gewohnt ihre Drucksachen zukommen lassen; wir sind auch bemüht, die Promotionschriften junger Schaffhauser möglichst lückenlos zu erhalten. Herr Ingenieur H. Haueter-

v. Erlach hat uns als Fortsetzung wieder zugewendet den Jahrgang 1929 von acht wertvollen technologischen Zeitschriften; größere Geschenke sind ferner eingegangen von Frau Fischer-Sanhart, Herrn S. Meier, Buchdrucker, Herrn Karl Jäger, Chemiker und Herrn Hans Bächtold in Amerika; von weiteren Donatoren nennen wir die Herren Bachmann, Buchdrucker und Bachmann, Buchbinder, Professor S. Bendel-Kauschenbach, Blaukreuzagent Bolli, Paul Brugger, Dr. Fritz Bühlmann, Dr. S. Büttler, Dr. A. Frauenfelder, Dr. Joh. Haage in Dresden, Pfarrer Häberlin, Habicht-Kolb und Dr. jur. Habicht in Genf, Dr. K. Henking, Em. Hofmänner, Pedell, Dr. B. Joos, Reallehrer G. Kummer, Direktor Lichtenhahn, Dr. E. v. Mandach, Karl Meßmann, Dr. Deselein, Dr. B. Peyer, Dr. S. Pleßcher, Dr. Edouard Romilly in Paris, Lehrer G. Ruh in Altorf, Dr. Schellenberg, Frä. Dr. Nelly Schmid, Herr und Frau Dr. Schoch, Frä. Dr. Hedw. Schudel, Reallehrer E. Schwyn, Jaroslav Scretta in Prag, Dr. Eugen Studer, Forstmeister U. Uehlinger, Ing. Hans Vogler, Dr. Eugen Wegmann in Helsingfors, Oberlehrer D. Weiner in Büdingen.

Die Bücherausgabe stieg in diesem Jahre auf einen bisher noch nie erreichten Höhepunkt. An 927 Benutzer wurden 20,132 (im Vorjahr 17,219) Bände ausgeliehen, wovon 2522 Bände an 162 Benutzer aus anderen Gemeinden des Kantons. Auch manche Bewohner der benachbarten zürcherischen, thurgauischen und badischen Gemeinden benutzen dankbar die ihnen gewährte Gelegenheit, bei uns erwünschten Lesestoff zu beziehen. Aus der Ministerialbibliothek wurden 203, aus der Bibliothek des Gewerbevereins 55, des historisch-antiquarischen Vereins 97, der Offiziersgesellschaft 43 Bände abgegeben, in den Lesesaal 1024, ohne die zahlreichen Patentchriften, die von vielen Besuchern zur Einsicht verlangt wurden. Im Tauschverkehr mit andern Bibliotheken bezogen wir im Ganzen 130 Bände, während wir nur 14 abgeben konnten. Suchkarten gingen von uns 68 aus, 77 anderer Bibliotheken gingen bei uns ein und durch Paketsendungen erhielten wir 85 und verschickten selbst 137.

Zur Ergänzung unserer eigenen Bücherbestände bezogen wir wieder von der schweizerischen Volksbibliothek, Kreisstelle Zürich, zwei Bücherkisten mit je 70 Bänden jeweilen für 6 Monate.

Die Benützung des Lesesaals, vor allem in den Abend-

stunden der Wintermonate war ziemlich lebhaft; in den Sommermonaten Juni, Juli und August blieb er je am Montag und Samstag abend von 7–9 Uhr geschlossen. Einsprachen gegen diese kleine Beschränkung der Lesezeit sind auch in diesem Jahr nicht erhoben worden.

Für die Bücherausgabe haben sich 282, in das Besucherbuch des Lesesaals 197 Personen neu eingeschrieben.

Museum zu Allerheiligen.

A. Allgemeines.

Museumskommission. Die Museumskommission erledigte in zwei Sitzungen die laufenden Geschäfte.

Es gelang ihr, in der Person des Herrn Reallehrer Jakob Hübscher in Neuhausen einen Konservator für die geologische Abteilung zu gewinnen, wogegen die zoologische und botanische Sammlung noch ohne Konservatoren sind.

Bauliches. Das vereinfachte Projekt für die weiteren Museumsbauten ist im Dezember eingegangen. Das neue Projekt erbringt den Beweis dafür, daß die naturhistorischen Sammlungen besser und zweckmäßiger zu Allerheiligen untergebracht werden können als im alten Museum an der Frauengasse, und zwar auch ohne Erstellung eines Traktes zwischen Sunkernfriedhof und allen Pfarrhäusern. In das Projekt sind auch die Gebäude südlich der Münsterkapelle an der Goldsteinstraße einbezogen, die jetzt schon provisorisch für das Museum verwendet werden.

Die Museumskommission hat im Berichtsjahre zum vereinfachten Projekt noch nicht Stellung nehmen können.

Verwaltung. Die Gebäulichkeiten an der Goldsteinstraße wurden durch zwei Mauerdurchbrüche mit den bisherigen Museumsräumen verbunden, sodaß die nötigen Räume zur Sichtung und Katalogisierung der magazinierten Sammlungsbestände wenigstens

vorübergehend zur Verfügung stehen. Im Herbst wurden die urgeschichtlich-römischen und alemannischen Sammlungen in diese Räume verbracht und zwecks Inventarisierung gesichtet. Ebenso konnte das historische Material zusammengetragen werden. So ist nun die Inventarisierung wieder im vollen Gange. Ein Teil der paläolithischen Sammlung war bis jetzt nur provisorisch in den Vitrinen angelegt. Im Laufe des Jahres wurde auch dieser Teil auf Messingträgern montiert. Weiter wurde im Klosterfundesaal der Inhalt einer Vitrine umgestellt, um für eine Sammlung keramischer Funde des 16. Jahrhunderts Platz zu erhalten.

Die Werkstätte wurde im Parterre des früheren Institutes untergebracht. Der dadurch frei gewordene Raum neben dem Konventsaal fand zur Aufnahme der Sammlung alter Modelle und einer Reihe von Holzmodellen Verwendung. Bisher waren diese Gegenstände auf dem Dachboden untergebracht, was im Interesse der Erhaltung unbedingt geändert werden mußte.

Der technische Gehülfe renovierte eine Reihe von Stühlen, Tischen und Kästen, dann sämtliche Junsttruhnen, eine reich geschnitzte Wiege aus Hemmenthal. Zur Aufnahme der Wappenschildchen der Junst zum Mehlgern wurde eine Einschiebetafel erstellt. Daneben lief die definitive Montierung eines Teiles der paläolithischen Ausstellungsgegenstände auf Messingträgern. Weiter wurde eine Sammlung von Gefäßen des 16. Jahrhunderts zusammengesetzt und ergänzt. Terrakottafiguren aus Rheinau wurden ausgebessert und für die Porzellanausstellung wurden Messingständer angefertigt.

Sonderausstellungen. Eine Sonderausstellung von Miniaturen, Silhouetten, Porzellan und Glas aus Schaffhauser Privatbesitz ist gut gelungen und fand bei der Bevölkerung Anklang.

Das Zustandekommen der Ausstellung ist das Verdienst des Museumsvereins, im besonderen der Vorstandsmitglieder Frau Dr. Henne und Frau Dr. Peyer-Reinhart. Für das Museum bedeutete die Sonderausstellung nicht nur eine Belebung des Betriebes, sondern sie brachte auch einigen Sammlungszuwachs.

Museumsbesuch. Der Besuch des Museums hat gegenüber 1929 um 658 Besucher zugenommen. Die Besucherzahl beträgt 12925. Aus der Stadt wurde das Museum von 23 Schulklassen besucht, aus dem übrigen Kanton von 20 Schulen. Dazu kommen 12 außerkantonale und 5 ausländische Schulen, sowie mehrere gelehrte Ge-

sellschaften, Fachinstitute und prominente Einzelbesucher aus dem In- und Auslande.

Im Wintersemester war das Museum je am Montag und Freitag für Besucher geschlossen.

B. Sammlungen.

Historische Abteilung. Die wichtigste Erwerbung ist ein Gefäß aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts, das früher einen Raum in der Gerberstube geschmückt hatte. Dieses Gefäß war mit einigen anderen vor dem Kriege nach Karlsruhe verkauft worden. Wegen Aufgabe des dortigen Gewerbemuseums, in welchem diese Gefäße eingebaut gewesen waren, wurden sie wieder frei und der Stadt Schaffhausen zum Kaufe angeboten. Das Kaufgeschäft schleppte sich über zwei Jahre hin, da die anfänglich recht annehmbare Kaufsumme in der Folge ganz gewaltig gesteigert wurde. Es handelt sich hier um ein Unikum Schaffhauser Interieurausstattung.

An den Ankaufspreis von 15000 Mark sind durch den Museumsverein Fr. 3000.— und durch dessen Vermittlung von Privaten weitere Fr. 4200.— sowie durch die Aktiengesellschaft Inga Fr. 6000.— gespendet worden. Den Rest übernahm das Museum.

Weitere wichtigere Erwerbungen sind 2 auf Kupfer gemalte Bildnisse des Stadtarztes Hans Ammann und dessen Frau, aus dem Ende des 17. Jahrhunderts. Hans Ammann war der Vater des berühmten Taubstummenlehrers und Arztes J. Konrad Ammann.

Sodann ist es endlich gelungen, einen schönen Geschirrschrank zu erwerben von der Art, wie sie Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts den Stolz der Bürgerstube bildeten.

Im Spätjahr baute Herr Photograph Koch sein Geschäft um. Bei diesem Anlasse stießen die Arbeiter auf Ueberreste von 3 Brennösen für Geschirr und Ofenkacheln. Um diese Brennösen und sogar in den Heizungskanälen fanden sich zahlreiche Scherben von großen Gefäßen und ganz kleine Geschirre. Es gelang, aus den Funden 29 Gefäße zusammen zu bringen. Dazu kommen noch Dellämpchen, Schröpfköpfe, Puppengeschirre, Tonfigürchen usw. Ebenso wurden Ofenkacheln gefunden von der einfachen Topfkachel bis zur farbigen Reliefkachel. Ein Backstein trägt die Jahrzahl 1564. Es handelt sich hier um die Reste einer Töpferei, die im 16. Jahrhundert hier im Betrieb stand. Tatsächlich berichten auch die Ratsprotokolle

um 1530 vom einem Töpfer im Haus vor dem Obertor. Für das Museum ist dieser Fund von größter Wichtigkeit, weil dadurch der Entstehungsort für die Gefäße des 16. Jahrhunderts gesichert ist, welche im Klosterareal gefunden worden waren. Herr Koch überließ die Funde im Werte von etwa Fr. 500.— schenkungsweise dem Museum. Dasselbe Gebiet berührt eine Schenkung aus Wilchingen, nämlich eine bemalte Dfenfirstkachel mit den Wappen der Stadt Schaffhausen und der Gemeinde Wilchingen. Diese Kachel gehört dem 17. Jahrhundert an. Die Kachel legt in Verbindung mit anderem Belegmaterial den Schluß nahe, daß in Wilchingen eine Töpferei bestanden hat, deren Produkte sich ganz gut neben den Winterthurer Arbeiten sehen lassen durften. Der Fund dürfte den Anstoß zu anderen weiteren Funden in Wilchingen geben.

Außer den genannten Schenkungen seien speziell genannt: 8 Terrakottafiguren und 3 Gipsreliefs (Herr Pfarrer Nieberl, Rheinau), Delgemälde aus dem 17. Jahrhundert (Erben Rausch), gußeiserne Dfenplatte aus dem 16. Jahrhundert (Bürgergemeinde Schaffhausen), Standuhr aus dem 18. Jahrhundert (Herr Architekt Leemann), französische Harfe von 1830 (Herr Dr. Merckling), Kostüm um 1800 und Hausrat (Frau Maier-Amsler), Fenster, Gitter und Bekäfer (städtische Bauverwaltung).

Weitere willkommene Schenkungen in natura sind iengegangen von den Damen: Frä. Anna Stockar, Frä. Frieda Vogel, Frau Uehlinger-Freuler, Frau Dr. Werner-Blunzli, ferner von den Herren: Architekt Arnold Meyer, Oskar Hallauer, Wilchingen, Dechslin, Feuerthalen, Haas-Vogel, Prof. Dr. Lang, Pfarrer Keller, Stadtrat E. Meyer, Kuppli, Vertreter, Grieshaber, Messerschmied, S. Bachmann, Buchbinder, Schenk, Kunstmaler, Architekt Werner.

Mit Geldspenden bedachten die historische Abteilung außer den bereits genannten Gebern die Damen: Frau Rauschenbach-Schenk, Frau Direktor Käser, Frau Georg Fischer und Frau Prof. Imhof, sowie die Herren: Professor Bendel, Direktor Bloch, Müller-von Muralt, Dr. Alfred Amsler, J. Fehr-Luchsinger, Karl Ziegler, Wädenswil, Dr. Peyer-Reinhart, Dr. Werner Amsler, Hans Künzle, Eugen Frey-Stierlin und Carl Maier. Von einem ungenannt sein wollenden Spender gingen Fr. 500.— ein.

Der Wert sämtlicher Geschenke in Geld und Natura ist Franken 19,000.—.

Alle Geber und Geberinnen können nicht mit Namen aufgeführt werden. Allen aber seien ihre Zuwendungen auch an dieser Stelle bestens verdankt.

Die **Depositen** erfuhren eine sehr willkommene Vermehrung durch einen silbernen Trinkbecher von 1707, der von der Metzgerzunft angekauft und dem Museum zur Ausstellung übergeben worden ist.

Naturhistorische Abteilung. Im Berichtsjahre kam neues Leben in diese Abteilung. Unter der Leitung des Herrn Konservator Hübscher wurde die Sammlung Schalch und die dazu gehörende Handbibliothek ausgepackt und im früheren Stadtbibliotheksaal aufgestellt.

Kunstabteilung. Da für eine eigentliche Kunstsammlung immer noch kein Platz vorhanden ist, mußte das der Stadt gehörende Sammlungsgut wie bisher auf die historische Abteilung verteilt werden. Es wurden wieder mehrere Bilder lebender Schaffhauser Künstler aus den verschiedenen Ausstellungen angekauft.

Einige Plastiken von Dechslin wurden dem Museum geschenkt durch die Familie Dschwald-Keller, Frau Zeros-Rehm und Fräulein Frieda Vogel.

Auch gingen einige Bilder als Deposita ein.

C. Ausgrabungen.

Auf dem Gebiete der Stadt Schaffhausen wurden keine Schürfungen vorgenommen. Dagegen wurden die zahlreichen Baustellen der Stadt regelmäßig besichtigt, aber mit äußerst bescheidenem Erfolg. An der Einmündung des Tannergäßchens in die Mühlerentalstraße fand sich ein kleines Töpfchen aus der Tene-Zeit. Im Schützengraben kam ein Gutelimodel des 17. Jahrhunderts zum Vorschein.

D. Museumsbibliothek.

Die Bibliothek fand ihre Bereicherung namentlich durch unentgeltliche Zuwendungen. Herr Prof. Bendel schenkte wertvolle Literatur aus älterer und neuerer Zeit über Glasmalerei. Sodann sind zu erwähnen die Herren Dr. Erwin von Mandach, Dr. Robert Durrer, Dr. Bächler, Dr. Emil Vogt, Dr. Ginter, Apotheker Funk, Ernst Vütt, Prof. Dr. Reiners, Dr. Hans Gustav Keller, Dr. G. Kraft, Prof. Dr. Neuweiler, Dr. K. Sulzberger und verschiedene Museen, die jeweils ihre Jahresberichte einsenden.

Ber 27

Stadtbibliothek Schaffhausen

und

Museum zu Allerheiligen

Jahresbericht

pro 1931

Buchdruckerei von K. Bachmann in Schaffhausen — 1932

Stadtbibliothek.

Die Bibliothekkommission versammelte sich im Berichtsjahre zu vier Sitzungen. Hauptgegenstand der Verhandlungen bildete jeweils die Beschlußfassung über Neuwerbungen für die Büchersammlung, wobei der Kredit für Neuanschaffungen im Betrage von Fr. 7000. — bei den andauernd hohen Preisen des Buchhandels vollständig in Anspruch genommen werden mußte.

Auf Antrag der Bibliothekkommission hat der Stadtrat die Besoldung der Bibliothekgehilfin etwas erhöht mit Rücksicht auf die bedeutende Vermehrung der Arbeit, die mit der erfreulichen Entwicklung der Bibliothek zusammenhängt; ist die Gehilfin doch während der Woche mindestens 44 Stunden auf der Bibliothek, und somit vollbeschäftigt.

Im September erschien das 17. Supplement zum alphabetischen Katalog der Stadtbibliothek, umfassend das Zusatzverzeichnis vom Juli 1929 bis Juni 1931.

Die jährliche Revision, verbunden mit der Hauptreinigung sämtlicher Bibliothekräume, fand vom 20. Juli bis 8. August statt. Auch in diesem Jahre sind keine nennenswerten Verluste an Büchern festzustellen; einige nicht mehr beigebrachte Bände sind ersetzt worden. Dagegen ist wiederum zu bemerken, daß von manchen Benützern die Bücher nicht mit der wünschenswerten Sorgfalt behandelt werden, wie es bei diesem anvertrauten Gute vorausgesetzt werden darf. Es kommt auch öfters vor, daß einzelne Leser mit Bleistift, sogar mit Tintenstift Striche oder Randglossen in die Bücher eintragen, was durchaus unstatthaft ist. Noch bemühender ist es, wenn aus dem Lesesaal ganze Nummern von Zeitschriften verschwinden, oder wenn Blätter mit Artikeln, für die der betreffende Uebeltäter offenbar ein besonderes Interesse hatte, herausgerissen werden. Der Bibliothekar hat sich deswegen veranlaßt gesehen, in einer Veröffentlichung über die Stadtbibliothek in den Tagesblättern auch auf diesen strafbaren Vertrauensmißbrauch aufmerksam zu machen. Wir werden gegen solche bemühenden Vorkommnisse die geeigneten Maßregeln ergreifen.

Im November hat das Gewerkschaftskartell des Kantons Schaffhausen seine Bibliothek (ca. 900 Bände, früher Bibliothek der Arbeiterunion) der Stadtbibliothek als Depositum übergeben. Es ist darüber ein Vertrag abgeschlossen worden, gleichlautend mit den Verträgen mit der Ministerialbibliothek, dem historisch-antiquarischen Verein, der kantonalen Offiziersgesellschaft und dem Gewerbeverein Schaffhausen. Die Bücher dieser bei uns untergebrachten Bibliotheken sind demnach sämtlichen Benützern der Stadtbibliothek zur Verfügung gestellt.

Der Zuwachs der Stadtbibliothek selbst beträgt im Berichtsjahre 1043 Bände und 186 Broschüren. Davon wurden durch Kauf erworben 784 Bände und 20 Broschüren, durch Schenkung 259 Bände und 166 Broschüren. Eidgenössische, kantonale und Gemeindebehörden, schaffhausenerische, schweizerische und ausländische Bibliotheken, Vereinigungen und Geschäftsfirmen haben uns wie bis anhin in verdankenswerter Weise ihre Drucksachen zukommen lassen; unsere jungen Schaffhauser Studierenden wenden uns bereitwillig ihre Promotionsarbeiten zu. Ein besonders willkommenes Geschenk, das noch vom Vorjahre her nachzumelden ist, waren die handschriftlichen Tagebücher des Pfarrers Alexander Beck von Lohn (1810—1899), die in 56 Faszikeln von 1837—1897 reichen und eine wertvolle Fundgrube für die Lokalgeschichte des Kantons, vor allem des Reiat, bilden.

Herr Ing. Haueter-von Erlach hat uns auch dieses Jahr wieder den Jahrgang 1930 von acht hervorragenden technologischen Zeitschriften geschenkt. Größere Geschenke, zum Teil zahlreiche Bände verschiedenen Inhalts, sind eingegangen von Frau Fischer-Hanhart, von Herrn Dr. med. Hans Fischer in Zürich, Professor Dr. Paul Schoch, Fräulein Hedwig Maier, Buchdrucker H. Meier, Ingenieur Alfred von Graffenried, Frau Uehlinger-Freuler, Forstmeister A. Uehlinger, August Baumann. Von weiteren Donatoren nennen wir Fräulein Anna Bächtold, Dr. R. Frauensfelder, Professor Dr. Gerig, Adolf Graber, Forstmeister A. Gujer, a. Bankdirektor Habicht-Kolb, Pfarrer A. Häberlin, Heller-Sandrian, Dr. R. Henking, Dr. H. Henne, Dr. Otto Jaag, F. Jörg, Dr. Alfred Keller, Dr. Hans Keller, Kienle, Dr. Ernst Kind, Dr. Werner Kirchner in Magdeburg, Reallehrer G. Kummer, Dr. Gustav Leu, Reallehrer A. Leutenegger, Architekt Nils Lithberg in Kopenhagen, Dr. med. E. von Mandach, Dr. Franz von Mandach, Reallehrer Paul Müller, Fräulein Murbach, Dr. J. Nind, Dr. Joh. Nülsen in Zürich, Archivar Jakob Pfund in Unterhallau, Professor Dr. Schib, Dr. Eugen Stoll, Frau Professor Stichelberger in Basel, Giovanni Tassoni, Dr. med. E. Uehlinger, Dr. C. E. Wegmann in Helsingfors, Otto

Weiner, Oberlehrer in Büdingen, Joh. Winzeler, Friedrich Wüscher und Dr. Hugo von Ziegler.

Die Bücherausgabe hat sich auf der außerordentlichen Höhe des Vorjahres erhalten. An 985 (1930: 927) Benützer wurden 20,090 (20,132) Bände ausgeliehen, davon 2390 Bände an 163 Bewohner anderer Gemeinden des Kantons. Auch die lesebedürftige Bevölkerung der angrenzenden Kantone und der badischen Nachbarschaft findet sich zahlreich bei uns ein und benützt dankbar die ihr dargebotene Gelegenheit, sich mit erwünschtem Lesestoff zu versehen. Da durch die bisherige Ausgabe von 6 Bänden an eine einzelne Person mit einer Ausleihfrist von 5 Wochen die Bücher zu lange von der weiteren Zirkulation zurückgehalten werden und deswegen manche Benützer die gewünschten Werke erst nach längerem Warten erhalten können, werden von Anfang 1932 an nur noch 4 Bände auf eine Lesezeit von 4 Wochen ausgegeben. Ausnahmen werden bewilligt für die wissenschaftliche Benützung der Bibliothek.

Aus der Ministerialbibliothek wurden 67, aus der Bibliothek des Gewerbevereins 34, der Offiziersgesellschaft 26 und des historisch-antiquarischen Vereins 15 Bände ausgeliehen; in den Lesesaal 990 abgegeben, wozu noch die zahlreichen Patentschriften kommen, die von glücklichen oder enttäuschten Erfindern verlangt wurden. Im Tauschverkehr mit andern Bibliotheken bezogen wir im ganzen 125 Bände, während wir nur 32 abgegeben konnten. Suchkarten verschickten wir 79; von andern Bibliotheken gingen 76 ein. Paketsendungen erhielten wir 109 und beförderten selbst 127. Zur Ergänzung unserer eigenen Bücherbestände bezogen wir wieder von der Schweizerischen Volksbibliothek, Kreisstelle Zürich, zwei Bücherkisten mit je 70 Bänden auf 6 Monate.

Die Benützung des Lesesaals war vor allem während des Winterhalbjahres recht lebhaft; während der Sommermonate Juni, Juli und August blieb er wie in den Vorjahren je am Montag und Samstag Abend von 7—9 Uhr geschlossen.

Für die Bücherausgabe haben sich im Laufe des Jahres 297 (1930: 282), in das Besucherbuch des Lesesaals 188 (1930: 197) Personen neu eingeschrieben.

Museum zu Allerheiligen.

A. Allgemeines.

Museumskommission. Die Museumskommission widmete den Museums-
geschäften 2 Sitzungen. Das der ersten Kommissionsitzung vorliegende ver-
einfachte Museumsprojekt wurde zwecks Klärung einiger Detailfragen einer
Subkommission überwiesen.

Die Anträge dieser Subkommission erfuhren Berücksichtigung in einem
neuen Museumsprojekt, das in der zweiten Kommissionsitzung vorlag. Seither
haben die interessierten Vereine Gelegenheit erhalten, sich mit dem neu be-
arbeiteten Projekt zu befassen.

Verwaltung. Die Hoffnung, im Berichtsjahre einen Konservator für
die zoologische Sammlung zu erhalten, erfüllte sich wieder nicht, da die in
Aussicht genommene Persönlichkeit einen Ruf nach auswärts erhalten hat
und Schaffhausen demnächst verlassen wird.

Im Laufe des Berichtsjahres wurden die Sammlungsinventare weiter-
geführt. Größere Umstellungen der Sammlungen waren keine nötig.

Sorgenkinder der Museen sind die Eisensachen. So mußten auch in
diesem Jahre die Eisengeräte, vor allem die Waffen, durchrevidiert werden.

Daneben war die Werkstätte mit der Renovation alter Möbel reichlich
beschäftigt. Weiter wurden unser kostbarer Turnierfattel und eine Tartische
des 15. Jahrhunderts renoviert, eine heikle und umständliche Arbeit. Mit
der Instandstellung des Gefäßers der Gerberstube wurde ein Anfang gemacht.

Besuch des Museums. Der Besuch des Museums hat gegenüber 1930
um 1547 Personen abgenommen. Die Erschwerung des Auslandsreiseverkehrs
seitens Deutschlands brachte den auswärtigen Museumsbesuch zum Stillstand,
der im Frühsommer verheißungsvoll eingesetzt hatte. Das Minus von 1547
Besuchern dürfen wir diesem Umstand zuschreiben. Sehr erfreulich ist dafür,
daß an Sonntagnachmittagen das Museum von der einheimischen Bevölke-
rung sehr rege besucht wird. Die Besucherzahl betrug 11378.

Aus Stadt und Kanton wurde das Museum von 43 Schulen und
Schulklassen besucht. Dazu kommen 16 außerkantonale und 3 ausländische
Schulen.

Durch den Direktor wurden verschiedene Vereine und Gruppen von
Fachleuten und sonstigen Interessenten durchs Museum geführt.

B. Museumsabteilungen.

Historische Sammlung. Hervorragende Einzelerwerbungen brachte das
Berichtsjahr der historischen Abteilung nicht. Erfreulich ist wieder die Zu-
nahme der kirchlichen Plastik, nämlich um 5 Stück. Auch die Kostüm- und
Textilienabteilung erfuhr eine bedeutende Vermehrung; speziell willkommen
war die Schenkung von alten Klettgauer Trachten, deren Erwerb allmählich
zur Unmöglichkeit wird, durch Herrn und Frau Dr. Rahm.

Die Schatzkammer erfuhr eine wertvolle Bereicherung durch ein Depo-
situm der Herren Henri und Hugo Kausch, nämlich ein Buttenmännchen
mit der Goldschmiedmarke des berühmten Züricher Goldschmieds Jakob
Stampfer, um 1560. Das Stück soll in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts von der hiesigen Kunst zum Rebleuten verkauft worden sein.

Weitere Geschenke gingen ein von der Silberwarenfabrik Fezler A.-G.
(Steinernes Portal), Herrn Alfred Stokar (Kirchengesangbuch mit Beschlägen),
Herrn Dr. R. Sulzberger (Textilien und Schmuck), Fräulein Mezger, Lehrerin
(Flöten und Pfeifenköpfe), der Gemeinde Büdingen (Fischer'sche Feuerspritze),
Herrn Tschudin, Bauamtsarbeiter (Medaille), Herrn Gipsermeister Habicht,
(Holzfigur u. a.), Herrn Windler, Bürgerratspräsident in Stein (Uniformen,
Kostüme), Frä. Geschwister Baumann in Teufen (Textilien und Nippfachen),
von der Verbandstoffabrik Neuhausen (Vitrine), sowie von den Damen Frau
Uehlinger-Freuler, Fräulein Frieda Vogel, Fräulein Marie Ghrat, Fräulein
Rebmann, Fräulein Sophie Hurter, Frau Camenisch und Frau Hübscher-
Siegwart, und den Herren G. Schelling-Hauser, Otto Simmler, Karl Fülle-
mann, Jakob Windler, Wildberger-Völsterli und andern.

Der Wert sämtlicher Geschenke ist auf rund Fr. 4500. — zu schätzen.

Urgeschichtliche Sammlung. Es kamen ihr Geschenke in natura zu
von den Herren Professor Dr. Absolon in Brünn, Lehrer Schnetzler in Gäch-
lingen und Stadtrat E. Meyer.

Ethnographische Sammlung. Sie wurde ebenfalls durch Geschenke
bedacht. Die meisten stammen aus Westafrika und wurden durch Frau

Schwarz, Stadthausgasse und einen ungenannt sein wollenden Geber gespendet.

Kunstsammlung. Eine abermalige Zuwendung von Fr. 1000.— durch die Inga gestattete den Ankauf eines der besten Scheibenrisse von Daniel Lindtmayer. Ferner wurden angekauft: Ein Gemälde aus dem 17. Jahrhundert, das einem bis jetzt unbekanntem Schaffhauser Maler zugeschrieben wird, je zwei Scheibenrisse von Daniel Lang und Wilhelm Kübler, um 1580; ferner aus den von Schaffhauser Künstlern veranstalteten Ausstellungen Bilder von Hermann Knecht, Eugen Meyer, Arnold Dechslin, Willy Duidort, Arnold Steinmann und Lore Rippmann. Geschenkt wurden kleinere Werke des Bildhauers J. J. Dechslin durch Herrn Habicht, Gipfermeister, und den Stadtrat.

Mineralogisch-paläontologische Sammlung. Im August 1931 ist wieder einmal eine gründliche Reinigung sowohl der Säle wie der Schränke und ihres Inhalts vorgenommen worden. Führungen für Schulen fanden zwei statt, für private Interessenten vier. Zu wissenschaftlichen Studien wurde nach Stuttgart und Tübingen Keupermaterial ausgeliehen.

An Geschenken erhielt die Abteilung: von Herrn Dr. C. G. Wegmann eine große Zahl kristalliner Gesteine aus Finnland; Herrn Reinh. Meier, Revierförster in Hemmenthal, Ammoniten aus dem weißen Jura; Herrn Hans Bächtold, Graphit mit Feldspat, Magnetereisenstein, beide vom Mont d'Hivers (Nordamerika).

C. Museumsbibliothek.

Die Bibliothek wurde vornehmlich durch Schenkungen geäußert.

Der Stadtrat und der Museumsdirektor überwiesen eine Anzahl Monographien und Zeitschriften, auswärtige Museen ihre Jahresberichte und periodischen Publikationen.

Von den Herren Professor Mellini in Rom, Dr. Kraft in Freiburg i. B., Dr. Geßler in Zürich, Dr. Durrer in Stans, Professor Dr. Neuweiler in Zürich, Professor Dr. Reiners in Freiburg i. U., Dr. Karl Schib und Lehrer Erwin Bührer in Schaffhausen gingen eigene Veröffentlichungen über verschiedene Gegenstände ein. Alle diese Spenden seien auch hier verdankt.

D. Denkmalpflege.

Der Zerfall der Fassadenmalerei am „Ritter“ macht so unheimliche Fortschritte, daß an eine Erhaltung kaum mehr zu denken ist. Der Stadtrat entschloß sich, die Erhaltungsversuche der Eidg. Denkmalkommission nicht abzuwarten, sondern alle nötigen Vorarbeiten für eine eventuelle Rekonstruktion der Fassadenmalerei zu veranlassen. Durch Herrn Kunstmaler Brandes wurde die Malerei in natürlicher Größe in Umrißzeichnung aufgenommen. Die besterhaltenen Partien werden farbig kopiert und für die Neubemalung die nötigen Kartons angefertigt. Die Beaufsichtigung dieser Arbeiten wurde vom Stadtrat dem Konservator übertragen.

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

Ber 27

Stadtbibliothek Schaffhausen

Jahresbericht
pro 1932

Unionsdruckerei A.-G., Schaffhausen — 1933

Stadtbibliothek

Die Bibliothekskommission hielt im Berichtsjahre vier Sitzungen ab. Hauptgegenstand der Verhandlungen bildete jeweils die Beschlußfassung über die Neuerwerbungen für die Stadtbibliothek. Auch dieses Jahr wurde der Kredit für Neuanschaffungen im Betrage von Fr. 7000.— vollständig aufgebraucht. Eine Preisenkung im Buchhandel ist nur bei einzelnen Werken der schönen Literatur eingetreten; wissenschaftliche Veröffentlichungen sind immer noch sehr hoch im Preise. Für Fortsetzungen und Zeitschriften mußten über 38% des Jahreskredites verwendet werden. Eine namhafte Herabsetzung des Kredites würde für die Bibliothek recht empfindlich sein.

Am 31. August 1932 verlor die Bibliothekskommission durch den Tod eines ihrer verdientesten Mitgliedes: Herrn Prof. Dr. Eduard Haug, der ihr seit 1917 angehörte und durch sein reiches, vielseitiges Wissen und sein treffendes Urteil über literarische Erscheinungen ein überaus wertvoller Mitarbeiter war. Seine Verdienste um Stadt und Kanton Schaffhausen in verschiedenen amtlichen Stellungen und in seiner Lehrtätigkeit an unserer Kantonschule sichern ihm ein dauerndes und dankbares Andenken. Da mit Ende des laufenden Jahres die vierjährige Amtsdauer ablief, wurde auf eine Neuwahl in die Kommission verzichtet. — Auf Schluß dieser Amtsdauer hat der Bibliothekar Dr. Henking, der seit 1919 die Bibliothek leitete, aus Altersrückichten seinen Rücktritt erklärt. Die Bibliothekskommission hat in ihrer letzten Sitzung am 22. Dezember 1932 noch einen Wahlvorschlag aufgestellt; die Wahl wird durch den neugewählten Stadtrat zu erfolgen haben.

Durch Vermächtnis von † Herrn Professor H. Bendel-Rauschenbach, aus dessen Nachlaß die Stadtbibliothek überdies zahlreiche Bände wissenschaftlichen Inhalts erhalten hat, ist dem Bibliotheksfonds die Summe von Fr. 5000.— zugefallen mit der Bestimmung, daß die Zinsen vornehmlich zur Erwerbung von Scahusiana verwendet werden sollen. Es ist dies seit Jahrzehnten die erste derartige Schenkung; das gute Beispiel möge recht oft Nachahmung finden. Der Bibliotheksfond ist damit auf den immer noch recht bescheidenen Betrag von zirka Fr. 41,800.— angewachsen.

In der Kommission wurde auch die Frage erörtert, ob es nicht an der Zeit wäre, einen neuen Band des Fachkataloges herauszugeben. Die beiden vorliegenden Bände sind in den Jahren 1903 und 1905 erschienen; was seither neu erworben wurde, wohl gegen 15,000 Titel, ist in den Supplementen 5—17, zu denen im Jahre 1933 noch Zuwachsverzeichnis 18 kommen wird, zerstreut. Allerdings steht den Benützern der Bibliothek auf Wunsch der handschriftlich, nach Fächern geordnete Standortkatalog zur Verfügung; ein gedruckter Fachkatalog aber würde die Benützung unserer reichen Bücherschätze wesentlich erleichtern. Da aber die Kosten eines Ergänzungsbuches sehr bedeutend wären und der Bibliothekar mit seiner Gehülfin diese große, zeitraubende Arbeit nicht ohne namhafte Beihilfe ausführen könnte, muß die Erfüllung dieses berechtigten Wunsches wohl auf eine finanziell günstiger gestellte Zeit verschoben werden.

Bei dieser Gelegenheit mag darauf aufmerksam gemacht werden, daß die Arbeit des Bibliothekpersonals ausgedehnt und mannigfaltig ist. Wer sich hierüber Aufschluß verschaffen will, mag den Vortrag von Dr. Hermann Escher, des zurückgetretenen Direktors der Zentralbibliothek Zürich: „Was es in einer Bibliothek zu tun gibt“ (Zürich 1928), einsehen.

Die alljährliche Revision in Verbindung mit der Hauptreinigung sämtlicher Bibliothekräume fand vom 14. Juli bis 6. August statt. Verluste an Büchern sind nicht zu beklagen, mit Ausnahme von 3 Bänden, die von einem, an einen anderen, uns nicht bekannten Wohnort abgereisten Entlehner nicht zurückgeliefert wurden. Dagegen müssen wir die vorjährige, dringende Mahnung wiederholen, die Bücher mit größerer Sorgfalt zu behandeln und als anvertrautes Gut zu betrachten.

Der Zuwachs der Bibliothek beträgt im Berichtsjahre 1152 (im Vorjahre 1048) Bände und 238 (186) Broschüren; zudem 32 Druckblätter, 6 Graphica und 2 Handschriften, im Ganzen also 1430 Nummern. Davon sind durch Kauf erworben worden 780 Nummern, während 650 Nummern Schenkungen sind. Unter den Erwerbungen mag genannt werden die im Jahre 1520 von dem Schaffhauser Stadtarzt Adelphe geschriebene und 1525 bei Grüninger in Straßburg gedruckte, mit wertvollen Holzschnitten geschmückte

Lebensbeschreibung Barbarossas. — Da es öfters vorgekommen ist, daß ausländische Verlagsanstalten unserer Bibliothek durch Geschäftsreisende neue Werke ihres Verlags, die durch die hiesigen Buchhandlungen zu dem gleichen Preise bezogen werden können, direkt angeboten haben, soll auf solche Angebote nur dann eingetreten werden, wenn sie gegenüber der Lieferung durch die Sorimentsbuchhandlung bedeutende Vorteile gewähren.

Besonders reich sind wir in diesem Jahre mit Geschenken bedacht worden. Außer den acht sehr wertvollen technologischen Zeitschriften, die uns seit mehreren Jahren durch Herrn Ingenieur Haueter-von Erlach zugewiesen wurden, haben wir aus dem Nachlaß von † Herrn Prof. Bendel-Kauschenbach nicht weniger als 273 Bände und Broschüren, vornehmlich geschichtlichen, kunstgeschichtlichen und kunstgewerblichen Inhalts, erhalten; Frau Vogler-Meher hat uns 130, Fräulein Emma Rizmann 54, Herr Forstmeister A. Uehlinger 36, Herr Buchdrucker Meier 9 Bände übermittelt; Frau Prof. Imhof-Feurer 35 Bände des Jahrbuchs des S. A. C. und andere alpine Schriften. Besonders wertvolle Gaben sind die Geschichte der Familie Peyer mit den Wecken, die uns von den Peyerschen Legaten, und die Luzerner Chronik des Diebold Schilling, die uns von Prof. Dr. R. Lang geschenkt wurden. Zwei Prachtwerke, die von der hervorragenden Leistungsfähigkeit unserer schweizerischen Buchdruckerkunst und Graphik ein glänzendes Zeugnis ablegen. Wir haben auch mit Erfolg die jungen Schaffhauser, die ihre Promotionsarbeiten drucken ließen, ersucht, unsere Bibliothek nicht zu vergessen. Wie immer, haben wir von eidgenössischen, kantonalen und Gemeindebehörden, von schaffhauserischen, schweizerischen und ausländischen Bibliotheken, Vereinigungen und Geschäftsfirmen deren Drucksachen geschenkweise erhalten. Weitere Geschenke sind eingegangen von Herrn Bachmann, Buchbinder, Fräulein Dr. Clara Ezensperger, Herr Fehr-Luchsinger, Architekt, S. Fieß, in Zürich, Frau Fischer-Hanhart, Dr. Reinhard Frauenfelder, Direktor E. Gysel in Winterthur, Bundesrat Häberlin in Bern, Pfarrer A. Häberlin, Reallehrer Heer in Thayngen, Dr. K. Henking, Frau Dr. Herzog in Neuhausen, Adolf Heuberger, Pedell Em. Hofmänner, Dr. Hans Käser, Pfarrer G. Keller, Dr. Georg Keller, Reallehrer G. Kummer, Architekt Nils Littberg in Stock-

holm, Stadtpräsident Dr. S. Pletscher, W. E. Schick, Dr. Konrad Schulthess in Zürich, Direktor Dr. Sulzberger, Dr. Hans Wanner in Zürich, Reallehrer Weber, Dr. Eugen Wegmann in Helsingfors, Oberlehrer Weiner in Büdingen, Architekt Hans Wiesmann in Zürich. Allen Gebern sei auch an dieser Stelle unser Dank ausgesprochen.

Die Bücherausgabe hat sich im Berichtsjahre noch weiter gehoben und einen seit Bestehen der Stadtbibliothek noch nie erreichten Höhepunkt erlangt. An 1285 (im Vorjahr 985) Benutzer wurden im Ganzen 22,075 (20,090) Bücher ausgeliehen, davon 3060 (2370) Bände an 209 (163) Bewohner anderer Gemeinden des Kantons. Auch die lesefreudigen Personen der angrenzenden Kantone und der badischen Gemeinden in der Nachbarschaft sprechen zahlreich bei uns vor und werden bereitwillig bedient. Aus der Ministerialbibliothek wurden 96, aus der Bibliothek der Offiziersgesellschaft 64, des Gewerbevereins 46, der früheren Bibliothek der naturforschenden Gesellschaft, die nun der Stadtbibliothek gehört, aber besonders aufgestellt ist, 79, aus der Bibliothek der historisch-antiquarischen Gesellschaft 8 und des Gewerbekartells 5 Bände ausgeliehen, in den Lesesaal 987 (990) Bände gebracht und zudem zahlreiche Patentschriften, die wir durch den Gewerbeverein erhalten, ausgegeben. Im Tauschverkehr mit andern Bibliotheken bezogen wir im ganzen 212 (125) Bände und versandten unsererseits 28 (32), zudem 150 Bände an auswärtige Private. Suchkarten verschickten wir 90 (79) und erhielten 96 (76); Paketsendungen gingen 135 (109) ein; wir selbst beförderten 166 (127). Von der Kreisstelle Zürich der schweizerischen Volksbibliothek bezogen wir zur Ergänzung unserer eigenen Bestände wieder zwei Bücherkisten mit je 70 Bänden.

Der Besuch des Lesesaals war wie immer im Winterhalbjahr viel lebhafter als im Sommer. Im Juni, Juli und August blieb er wie in den Vorjahren jeweils am Montag und Samstag abends von 7—9 Uhr geschlossen.

Für die Bücherausgabe haben sich im Laufe des Jahres 279 (297) neue Benutzer, in das Besucherbuch des Lesesaals 181 (188) neue Besucher eingeschrieben.

Schaffhausen, im Februar 1933.

Der zurücktretende Bibliothekar: S e n k i n g.

Ber 27

Stadtbibliothek Schaffhausen

Jahresbericht
pro 1933

Buchdruckerei von K. Bachmann in Schaffhausen — 1934

Stadtbibliothek Schaffhausen

Jahresbericht 1933

Das Jahr 1933 hat der Stadtbibliothek manche Aenderung innerer und äußerer Art gebracht. In erster Linie ist der schon im letzten Jahresbericht angedeutete, aus Altersrückichten erfolgte Rücktritt von Herrn Prof. Dr. Karl Henking zu nennen, der seit 1919 die Stadtbibliothek mit treuer Pflichterfüllung und großer, stets allen Benützern entgegenkommender Hilfsbereitschaft verwaltet hat. Herr Dr. Henking war schon lange vor seiner bibliothekarischen Tätigkeit mit unserem Institut enge verbunden, gehörte er doch mit kurzem Unterbruche schon seit 1882 der Bibliothekskommission an, deren Präsidium er von 1903 bis 1918 inne hatte. Unter Herrn Dr. Henkings Leitung fand 1923 die Verlegung der Bibliothek vom Herrenacker ins neue Gebäude statt. Als Nachfolger Dr. Henkings wurde am 11. Januar 1933 vom Stadtrat Herr Dr. Reinhard Frauenfelder gewählt.

Die Bibliothekskommission hat am 20. März 1933 ein Mitglied durch Tod verloren, nämlich Herrn Prof. Dr. Robert Lang. Dieser gehörte der Kommission seit 1893 an und war in den Jahren 1918—1928 auch deren Präsident. Dr. Robert Lang war der Bibliothek stetsfort ein hochherziger Gönner, der, wie gleich zu zeigen sein wird, unser Institut auch testamentarisch in hervorragender Weise bedachte. Im Berichtsjahr sind der Bibliothekskommission nicht weniger als 4 neue Mitglieder beigetreten. Es sind dies die Herren Stadtpräsident W. Bringolf (als Vizepräsident), Dr. jur. Eug. Fiele, Prof. Dr. W. Burkhard, und als Aktuar von Amtes wegen Dr. R. Frauenfelder. Es fanden 4 Sitzungen statt, von denen 3 in üblicher Weise jeweils die Neuanschaffungen und sonstige interne Fragen behandelten. Eine Extrasitzung befaßte sich auf Grund eines vom Bibliothekar ausgearbeiteten Cyposés mit der Fachkatalogfrage. Die Bibliothekskommission ist einmütig der Ansicht, daß in absehbarer Zeit neben dem jetzt schon bestehenden, noch nicht ganz beendeten Autorenkatalog ein nach Fachgruppen geordneter Fachkatalog erstellt werden muß, der nicht

in gedruckter Form, sondern nach Art des modernen Zettelsystems in Zetteln errichtet und den Benützern im Vestibül zugänglich gemacht werden soll. Bevor aber diese große Arbeit, die sich auf viele Jahre erstrecken wird, begonnen werden kann, müssen noch verschiedene wichtige Vorarbeiten erledigt werden, wobei insbesondere die Verarbeitung der bereits mehrere Tausend Bände und Broschüren umfassenden Geschenkabteilung zu erwähnen ist.

Zwecks rationeller Vereinfachung des internen Betriebes erhielt die Bibliothek verschiedene Maschinen und Utensilien, so eine Schreibmaschine, eine Papierschneidemaschine, einen Bücherwagen, ein neues System von durchschreibbaren Doppel-Ausleihezetteln, welche notwendige Anschaffungen eine Ueberschreitung des Kredites für „Verschiedenes“ bedingten. Da sich im ersten Stocke bereits für gewisse Kategorien Platzmangel bemerkbar machte, wurden im zweiten Stock ein Normal- und ein Foliogestell eingebaut.

Obwohl infolge der allgemeinen Krise der Kredit für Bücheranschaffung wiederum auf Fr. 6500.— belassen werden mußte, im Gegensatz zu 1932 mit Fr. 7000.—, wurde dieser nicht völlig aufgebraucht, weil im Berichtsjahre eine der vier Sitzungen der Bibliothekkommission ausnahmsweise keine Büchervorschläge behandelte. Der verbliebene kleine Rest wurde für wichtige Buchbinderarbeiten, deren Restanzen sich schon lange unliebsam bemerkbar machten, verwendet.

Die alljährliche Revision in Verbindung mit der Hauptreinigung des ganzen Bibliothekgebäudes fand vom 17. Juli bis 7. August statt. Zur eingehenden Revision gelangte diesmal die belletristische Abteilung der deutschen und fremdsprachigen Literaturen, sowie die Handschriftenabteilung im Manuskriptenzimmer. Während bei der letzteren keine Lücken zu verzeichnen waren, kamen bei der Belletristik an die 30 Fehlnummern zutage, wobei allerdings nicht wenige zeitlich sehr weit zurückgehende, schon längst aufgegebenen Lücken, ebenso Abgänge infolge Abnützung der Bücher mit eingerechnet sind.

Der Zuwachs der Bibliothek beträgt im Berichtsjahr 1200 Bände, trotz Kreditbeschränkung zirka 50 Bände mehr als im Vorjahr (1152), was in den zahlreichen Schenkungen begründet ist; dazu kamen noch zirka 480 Broschüren, Jahres- und Geschäftsberichte zc. (186). Von dem Gesamteingang sind 1000 Nummern durch Kauf, 690 durch Schenkung erworben worden. Die Manuskriptenabteilung wurde durch Schenkung und Kauf um 10 Manuskripte vermehrt.

Wie immer, haben wir von eidgenössischen, kantonalen und Gemeinde-Behörden, von Banken und Privatinstitutionen, von schweizerischen und ausländischen Bibliotheken, von Vereinigungen und Geschäftsfirmen deren Drucksachen, Berichte zc. geschenktweise erhalten, die wir jeweils gerne entgegennahmen. Ganz besonders dankbar sind wir den vielen Privatpersonen, die unser Institut wohlwollend bedachten. An erster Stelle ist das verstorbene Kommissionsmitglied, Herr Prof. Dr. Robert Lang zu nennen, der uns seine prächtige, überaus reichhaltige und wertvolle, mehrere Tausend Bände zählende Privatbibliothek testamentarisch vermachte. Aus dieser hochherzigen Zuwendung können wir insbesondere unsere sprach-, kultur- und kunstgeschichtlichen Bestände, dann auch die historischen und belletristischen Abteilungen auf das vorteilhafteste ergänzen. Mögen diesem Beispiele andere folgen! Ferner hat uns die Familie Eggenchwyl, 249 französische und 125 englische Bücher, sämtliche von namhaften Autoren, geschenktweise zukommen lassen. Außerdem figurieren auf unserer Donatorenliste: Buchbinder H. Bachmann, Buchdrucker R. Bachmann, Fräulein Anna Bächtold, E. Barth's Erben, Schleithelm, Pfarrer Beck, Dättlikon, Schulzahnarzt M. Bendel, Frau Beugger-Fischer, G. Beugger, Dr. H. Bolli, Prof. Dr. W. Burthard, Dr. Ph. Daum, Büsingen, Dr. Dejung, Winterthur, D. Dreher, Zürich, Dr. Herm. Escher, Zürich, Dr. W. Fijch, Zürich, Prof. Dr. Fowler, Oxford, Lehrer D. Frauenfelder, Neuhausen, Dr. R. Frauenfelder, Prof. Dr. W. Gerig, Pfarrer A. Häberlin, a. Stadtrat R. Harder, Ingenieur Haueter-von Erlach, Neuhausen, Frau Prof. Dr. Hegi-Naef, Zürich, Prof. Dr. R. Henking, Dr. R. Henne, Pedell E. Hofmänner, Dr. D. Saag, Zürich, Dr. A. Jenny, Emmenda, Pfarrer G. Keller, Reallehrer G. Kummer, Prof. Dr. H. Lehmann, Zürich, Buchdruckerei Lempen & Co., Dir. P. Lichtenhahn, Prof. E. A. Lowe, Oxford, Bahnbeamter A. Maaf, Hans Meier, Frau Michelmichel, Buchdruckerei Meier & Cie., Buchhändler Meili, Fräulein Lydia Meyer, Dr. Hs. Müller, Zürich, Pfarrer Dr. E. Nagel, Fräulein E. Ritzmann, Redaktor E. Schellenberg, Redaktor P. Schmid-Ammann, Dr. E. Schoch, Schleithelm, Dr. G. Schoch, Dr. R. Schudel, W. Schütz, Neunkirch, Dr. R. Senn, Postbeamter J. Siegfried, Forstmeister A. Uehlinger, Reallehrer E. Walter, Neuhausen, Lehrer D. Weiner, Büsingen, G. Wenk, Flurlingen, Staatsarchivar Dr. H. Werner, Ausschuf für die Herausgabe einer Sulzer-Familiengeschichte in Winterthur, a. Schriftfeger F. Wüscher. Allen Gebern sei auch an dieser Stelle unser verbindlichster Dank ausgesprochen. Da wir gegen außen hin zugleich auch die Funktion einer Kantonsbibliothek ausüben, erhielten wir auch vom Ausland verschiedene wert-

volle Geschenke, beispielsweise den Prachtband der Festschrift über Christoph Kolumbus, ein Geschenk der Stadt Genua, u. a. m.

Die Benützung hat sich im Berichtsjahre wiederum auf einer für unsere Verhältnisse sehr beachtenswerten Höhe gehalten. Im Jahre 1933 wurden im ganzen 22,564 (22,075) Bücher ausgeliehen, davon 1084 zur Benützung in den Lesesaal. Von seiten der kantonalen und benachbarten zürcherischen und thurgauischen Gemeinden wurden 3458 (3060) Bände bezogen. Im Tauschverkehr mit anderen Bibliotheken bezogen wir 220 (212) Bände und versandten unsererseits ins Inland 200 (178). Suchkarten verschickten wir 100 (90) und erhielten 110 (96). An ein- und ausgehenden Paketsendungen zählten wir 340 (301). Von der Kreisstelle Zürich der schweizerischen Volksbibliothek bezogen wir zur Ergänzung unserer eigenen Bestände wiederum 2 Bücherlisten mit je 70 Bänden.

Wie in den Vorjahren war auch diesmal der Besuch des Lesesaals im Wintersemester viel lebhafter als im Sommer. Im Juni, Juli und August blieb er wie üblich jeweils am Montag und Samstag abends 19—21 Uhr geschlossen. Neueintritte wurden 228 (279) verzeichnet. Einer Anregung des Fürsorgereferates auf Erlassung der regulären Eintrittsgebühr von Fr. 2. — für Arbeitslose gaben wir Folge; diese Vergünstigung wurde eifrig benützt.

Ber 27

Stadtbibliothek Schaffhausen

Jahresbericht

pro 1934

Buchdruckerei Bolli & Böhlerer A.-G. Schaffhausen — 1935

Stadtbibliothek Schaffhausen

Jahresbericht 1934.

Die Bibliothek-Kommission hielt im verflossenen Geschäftsjahre 5 Sitzungen ab. Neben den laufenden Traktanden wurde insbesondere die Zeitschriftenabteilung eingehend behandelt. Durch die erneute Kreditbeschränkung für Bücheranschaffungen auf Fr. 6000.— (1932 stunden uns hierfür Fr. 7200.—, 1933 Fr. 6500.— zur Verfügung) drohte das Verhältnis der zu erwerbenden Einzelbücher zu den periodisch erscheinenden Fortsetzungen, Zeitschriften etc. zu Ungunsten der ersteren erheblich gestört zu werden. Eine genaue Berechnung ergab, daß von dem Bücherkredite pro 1934: 51,7 % für Zeitschriften verausgabt werden mußten, während für neuerschienene Einzelbücher nur 48,3 % übrig blieben. Demzufolge mußte sich die Bibliothek-Kommission, wenn auch ungern, entschließen, zirka 20 Zeitschriften abzustellen. Ebenso mußte infolge der genannten finanziellen Faktoren Sorge getragen werden, daß eine möglichst gerechte Berücksichtigung sowohl der wissenschaftlichen als auch der unterhaltenden Abteilung erfolgte, ist doch unser Institut bekanntermaßen eine wissenschaftliche Bibliothek und eine Volksbibliothek zugleich.

Unsere Bibliothek ist auch die Sammelstelle für das gesamte Schaffhauser Schrifttum, weshalb sie die Aufgabe hat, systematisch alle alten und neuen Scaphusiana zu sammeln. So gelang es im März 1934, eine überaus seltene und wertvolle Druckschrift des Schaffhauser Reformators Sebastian Hofmeister vom Jahre 1524 antiquarisch zu erwerben, bei welcher Gelegenheit uns das speziell für die Erwerbung alter Scaphusiana errichtete Testat des verstorbenen Herrn Prof. Bendel-Kauschenbach willkommene Dienste leistete. Mit Beginn des Geschäftsjahres trat in dem Amte des Bibliothekars insofern eine Aenderung ein, als dieser fortan vollamtlich im Vertragsverhältnis angestellt wurde. Sodann wurden innerhalb der Bibliothek verschiedene bauliche Verbes-

serungen vorgenommen, die die stets zunehmende Benützung in rationeller Weise fördern sollen. Das ursprüngliche Bureau des Bibliothekars benötigte wegen seiner höchst ungünstigen Lage während des ganzen Tages künstliches Licht, weshalb es in einen besser beleuchteten Nebenraum verlegt worden ist. Eine sehr nützliche Neuerung war der runde, große, zum Aufstellen der Zettelschubladen berechnete Tisch im Vestibül, der die Katalogmöbel zu entlasten hat. Ueber den Defen des Vestibüls sind Tabulare angebracht worden, wo die Benützer ihre mitgebrachten Sachen ablegen können. Der Lesesaal erhält, so gut es der Platz erlaubt, eine einigermaßen handliche, für das Studium und Nachschlagen bestimmte Präsenzbibliothek.

Die alljährliche Revision in Verbindung mit der Hauptreinigung des ganzen Bibliothekgebäudes fand vom 22. Juli bis 11. August statt. Zur eingehenden Revision gelangte diesmal der alphabetische Verfasserkatalog im Vestibül. Dieser Zettelkatalog — das A und O einer Bibliothek! — wurde unter Heranziehung jeder einzelnen Schachtel genau revidiert. Die einzelnen Buchstabenverbindungen wurden durch besondere Zeichen von einander abgegrenzt und die wichtigeren Verfassernamen mit hervorstechenden Leitkarten versehen, sodaß die ersteren auch für den ungeübten Benützer leicht aufzufinden sind. Der ganze Katalog, dem auch in Zukunft größte Aufmerksamkeit zu widmen ist, wurde einem einheitlichen Katalogisierungsprinzip unterstellt.

Der **Zuwachs** betrug im Berichtsjahre 1134 Nummern, die sich aus 809 Bänden, 227 Broschüren, 91 Berichten und 7 Manuscripten rekrutieren. Vom Gesamteingang sind 707 Stücke durch Kauf, 427 durch Schenkung erworben worden.

Jedes Jahr dürfen wir von zahlreichen eidgenössischen, kantonalen und Gemeinde-Behörden, von Banken und Privatinstitutionen, von schweizerischen Bibliotheken, Vereinigungen und Anstalten deren Berichte, Schriften etc. als **Geschenke** entgegennehmen. Außerdem sind wir für die Ueberreichung kleinerer und größerer Geschenke, die uns stets willkommen sind, vielen Privatpersonen zu größtem Dank verpflichtet. Für 1934 stehen auf der Donatorenliste folgende freundliche Geber: Pfr. G. Ammann, Thayngen; Frl. Anna Bächtold; Pfr. Dr. Beck, Zürich; a. Reallehrer Bendel, Neuhausen; Dr. H. Bertschinger, Zürich; Prof. Dr. W. Burkhard; Frl. F. und B. Enderis; Prokurist A. Felix; Frau Fischer-Hanhart; Stadtbibliothekar Dr. K. Frauensfelder; Maschineningenieur Frey-Stierlin; a. Bankdirektor A. Habicht-Kolb; Pfr. A. Häberlin; Frl. Dr. Illi Häberlin; H. Haueter-von

Erlach, Neuhausen; a. Stadtrat Rob. Harder; Frau Dr. G. Henne-Bendel; Bibliothekspedell E. Hofmänner; E. Hofmeister, Zürich; Bahnbeamter H. Hermann; H. Huber, Unionsdruckerei; Schloßverwalter S. Hugentobler, Arenenberg; Familie Huwiler; Privatdoz. Dr. D. Jaag, Zürich; Dr. Ad. Jenny, Emmenda; Ständerat H. Käfer; E. Kälin, Typograph; Buchdruckerei Kühn & Co.; Reallehrer G. Kummer; Frl. L. und L. Lang; Buchdruckerei Lempen & Co.; Dir. P. Lichtenhahn; Buchdruckerei Meier & Co.; Lehrer P. Müller-Weber; Frl. E. Ott; Prof. Dr. Bernh. Peyer-Amsler, Zürich; Bankiers Rahn u. Bodmer, Zürich; W. H. Ruoff, Zürich; Stadtbibliothekar Dr. A. Ruppel, Mainz; Schauspieler H. Sarnow; Bürstenfabr. J. Scheffmacher; H. Schenk, Uhwiesen; Pfr. Ed. Scherrer; Frau Julia Schiele; W. Schuz, Neunkirch; Architekt J. Stamm; Reallehrer A. Steinegger, Neuhausen; a. Stadtrat P. Strub; Frau Pfr. Stuckert; Museumsdirektor Dr. K. Sulzberger; Frau Prof. L. Tanner-Bürgi; Frau Tröndle-Uehlinger; Forstmeister A. Uehlinger; Dr. C. Uehlinger, Zürich; Dr. C. E. Wegmann; Frl. Wolf; Oberlehrer Dr. W. Ulinger; Hauptlehrer D. Weiner, Büdingen; Frau E. Wildberger; a. Seher F. Wüscher; Dr. Ing. A. v. Zeerleder, Neuhausen; Dr. D. Zürcher, Baden-Nargau; Anlässlich des 50. Geburtstages von Albert Steffen wurden uns vom Verlag für schöne Wissenschaften in Dornach eine große Anzahl Werke von diesem Schweizerdichter überreicht.

Die Benützung hat sich im Berichtsjahre wiederum auf einer für unsere Verhältnisse respektablen Höhe gehalten. Es wurden im ganzen 23 171 Bände (1933: 22 564) ausgeliehen, davon rund 1000 zur Benützung in den Lesesaal. (Eine besonders für Fächer geführte Statistik hat ergeben, daß von dieser Gesamtsumme 13 135 Bände für Unterhaltungslektüre, 10 171 Bände für Wissenschaft, inclusive Biographien und Reisebeschreibungen, ausgegeben wurden.) Von Benützern im Kanton und solchen in den benachbarten zürcherischen und thurgauischen Gemeinden wurden nicht weniger als 5000 Bände (1500 mehr als im Vorjahre!) bezogen, was beweist, in wie ergiebigem Maße wir auch die Obliegenheiten einer **Kantonsbibliothek** erfüllen. Diesem Umstande hat erfreulicher Weise der Große Rat Rechnung getragen, indem er den Staatsbeitrag für 1934 von Fr. 3000.— auf Fr. 4000.— erhöhte. Im Tauschverkehr mit anderen Bibliotheken bezogen wir 143 Bände. Wir selbst versandten 279 Bände ins Inland, davon 63 Bände an befreundete schweiz. Bibliotheken. Nach dem Ausland ließen wir an staatliche Bibliotheken, die Gegenrecht halten, unter genügenden Sicherheitsmaßnahmen 14 Sendungen abgehen. Suchkarten verschickten wir rund 200, wovon 143 positiv erledigt werden konnten; bei uns trafen deren 176 ein. Von der Kreis-

stelle Zürich der Schweiz. Volksbibliothek bezogen wir diesmal keine Büchertisten. Auch 1934 haben wiederum verschiedene in- und ausländische Gelehrte unsere Manuskripten- und Inkunabelsammlung zu wissenschaftlichen Studien benützt, wobei sie sich in sehr anerkennender Weise für unsere wertvollen Schätze ausgesprochen haben.

Da es sich gezeigt hat, daß der Lesesaal im Wintersemester viel lebhafter als im Sommer benützt wird, wurde von der Bibliothekskommission beschlossen, zukünftig in den Monaten Juni—August nur noch eine Abendöffnung zu veranstalten und zwar jeweils am Mittwoch-Abend, 19—21 Uhr. Die Benutzung des Lesesaals im Winter ist immer sehr rege. Die hier verlangte Literatur ist größtenteils wissenschaftlichen Charakters. Ebenso wird daselbst die bei uns deponierte Patentschriftensammlung des Gewerbevereins überaus fleißig konsultiert. Neu eingetreten sind 224 Personen.

Ber 27

Stadtbibliothek Schaffhausen

Jahresbericht

pro 1935

Unionsdruckerei U. G. Schaffhausen — 1936

Stadtbibliothek Schaffhausen

Die Bibliothekskommission hielt im verflossenen Geschäftsjahre 4 Sitzungen ab. Durch eine erneute Kreditbeschränkung für Bücheranschaffungen von Fr. 6000.— auf Fr. 5800.— sind wir gezwungen, beim Ankauf von Büchern tunlichste Sorgfalt walten zu lassen und uns auf das Notwendigste zu beschränken. Oft fällt es so allerdings recht schwer, beiden Abteilungen der Stadtbibliothek, der wissenschaftlichen und der unterhaltenden, in allen Stücken gerecht zu werden. Dabei liegt der paradoxe Fall vor, daß, wie unten zu zeigen sein wird, die Benützung stets in erheblichem Maße zunimmt, der Bücherankauf aber infolge der Krise eingeschränkt werden muß.

Das 1932 von Herrn Prof. Bendel-Kauschenbach gestiftete, hochherzige Legat von Fr. 5000.—, das insbesondere für die Erwerbung seltener Scaphusiana bestimmt war, wurde seinerzeit mit dem Bibliotheksfonds verschmolzen. Um es seiner Zweckbestimmung besser dienlich zu machen, wurde es im Berichtsjahr aus dem Bibliotheksfonds herausgenommen und als besonderes „Bendel'sches Legat“ aufgestellt. Mit Hilfe dieses Legates haben wir auch im Jahre 1935 wiederum ein seltenes, wertvolles Scaphusianum erwerben können, nämlich die Schrift des Schaffhauser Arztes Holzach: „Prob des Usages“, die 1558 in Zürich bei Froschauer erschien.

Da die Bücherausleihe in den Wintermonaten jetzt einen solchen Umfang angenommen hat, daß bei „Sturmzeiten“ das aus drei Personen bestehende Bibliothekspersonal seine Aufgabe kaum mehr bewältigen kann, wurde vom Stadtrat eine Aushilfe bewilligt, die regelmäßig im Wintersemester (Oktober—März) an den Bücherausgaben (mit Ausnahme von Mittwoch) im Magazin und am Schalter mithilft. Ferner wurde beschlossen, daß von nun an jedem Neueintretenden eine Legitimationskarte ausgehändigt werden soll, die der Benutzer sorgfältig aufzubewahren und auf unser Verlangen

vorzuweisen hat. Leider hat es sich gezeigt, daß in unserer wertvollen Handschriftenabteilung verschiedene, zum Teil sehr kostbare Manuskripte und Inkunabeln in einem bedenklichen Zustande sind. Um diese bedrohten Schätze vor dem Untergange zu bewahren, müssen sie repariert werden. Infolge der freundlichen Mitwirkung der hiesigen Ärztegesellschaft, die einen namhaften Beitrag zur Verfügung stellte, war es der Stadtbibliothek möglich, die neue Gesamtausgabe des hervorragenden Arztes aus dem Ende des Mittelalters, Paracelsus, zu erwerben. Somit ist das mehrbändige Werk wenigstens in einem Exemplar in Schaffhausen vorhanden.

Die reguläre Revision in Verbindung mit der gründlichen Hauptreinigung des ganzen Bibliotheksgebäudes fand vom 22. Juli bis zum 10. August statt. Zur besonderen Revision gelangte diesmal neben dem Lesesaal insbesondere der Handschriftenraum, wobei vorerst einmal die Inkunabeln auf ihre Vollständigkeit hin geprüft wurden. Fehlnummern traten keine zu Tage, dagegen bei mehreren der oben schon erwähnte schlechte äußere Zustand. Von den übrigen gewöhnlichen Bücherbeständen in den Magazinen wurden während des Jahres anlässlich der Umschreibung der Handkataloge insbesondere die Abteilungen UA und UB (Schweizergeschichte) und F—H (italienische, englische und französische Sprache) revidiert, wobei glücklicherweise nur wenige ältere Lücken zu konstatieren waren.

Je länger je mehr drängt sich die absolute Notwendigkeit der Erstellung eines **Fachkataloges** auf. Wenn auch im gegenwärtigen Momente infolge der finanziellen Auswirkungen diese Aufgabe noch zurückgestellt werden muß, so wird sie doch früher oder später nicht mehr zu umgehen sein.

Der **Zuwachs** ging auf Grund der eingangs geschilderten Momente trotz namhafter Geschenke im Berichtsjahre ziemlich erheblich zurück. Der Gesamteingang beläuft sich auf 790 Nummern (1934: 1134), nämlich 600 Bände, 190 Broschüren, 90 Berichte und 1 Handschrift. Davon sind 550 durch Kauf, 331 durch Schenkung erworben worden.

Wie jedes Jahr, können wir auch für 1935 eine erfreuliche Liste von Freunden und Gönnern der Stadtbibliothek aufstellen. Neben zahlreichen eidgenössischen, kantonalen und Gemeindebehörden,

Banken, Schulen, Bibliotheken, die uns regelmäßig ihre Geschäfts- und Jahresberichte zukommen ließen, sind wir folgenden persönlichen Donatoren zu größtem Danke verpflichtet: K. Bachmann, Buchdrucker; Frä. Anna und Selma Bächtold; Prof. Elsa N. Baragiola, Zürich; Frau Adrienne Beck, Wien; Frau Bürgerrat Biedermann; H. Blattmann-Ziegler, Wädenswil; D. Brühlmann, Eglisau; Dr. Alice Brüttsch; Erwin Bühler, Reallehrer; Prof. Dr. H. Büttler; C. H. Daeschle; Dr. Hermann Escher, Zürich; Prof. Dr. Hans Fischer, Zürich; Dr. Reinh. Frauenfelder; Dr. Walter U. Guyan, Neuhausen; Frau Prof. Gysel; Hermann Habicht; Frau Anna Hartung; Frau Haueter-v. Erlach, Neuhausen; cand. phil. D. Held; E. Hofmänner, Pedell; J. Hübscher, Reallehrer, Neuhausen; Frau Prof. Imhof; G. Keller, Pfarrer; Dr. Hans G. Keller, Zürich; Frä. A. und S. Kirchhofer; Dr. Ed. Korrodi, Red., Zürich; Frau Dr. Maria Kühn; Dir. P. Lichtenhahn, Neuhausen; Prof. Dr. A. Lüthi; Frau Maag-Wiget; F. Maurer, Stadtschreiber; A. Meili, Buchhändler; Frä. Lydia Meyer; M. Raoul Montandon, Genève; Carl Mosmann; H. Müller-Lüdi; Prof. Roberto Müller, Buenos Aires; Frä. E. Ott; Dr. jur. Bernhard Peyer; Frau Apotheker Pfähler; B. Kaufchenbach, a. Reallehrer; Dr. Ufr. Rutishauser; H. Sarnow, Schauspieler; Ernst Schellenberg, Red.; A. Schenk, Kunstmaler; J. Schenk; Prof. Dr. Paul Schoch, St. Gallen; E. Schwyn, Oberlehrer; Dir. Steck-v. Erlach; Frä. Marie Steiger, Basel; A. Steinegger, Reallehrer, Neuhausen; E. Steinemann, Reallehrer; Dr. D. Stiefel, Reallehrer; R. Streuli-Bendel; a. Stadtrat P. Strub; Dr. Karl Sulzberger; Dr. Friedrich Thöne, Stuttgart; A. Uehlinger, Forstmeister; Dr. H. Wanner-Keller, Basel; H. Weber, Reallehrer; Dr. C. E. Wegmann; D. Weiner, Hauptlehrer, Büsingen; J. Winzeler, Basel; Dr. Alb. Wüscher. — Bei der Schenkung von Herrn Dir. Steck-v. Erlach handelt es sich um eine große Sammlung von Helvetica, vornehmlich historischen Inhalts, die uns für die Ergänzung unserer Bestände äußerst wertvoll war.

Im Gegensatz zum Büchereingang durch Kauf steigerte sich die **Benützung** wieder ganz gewaltig. Es wurden nämlich total 27 085 Bände ausgegeben, davon 1000 Bände in den Lesesaal, 404 ins Inland und 8 Stücke ins Ausland. (Im Vorjahre waren es 23 171 Bände. Die Zunahme im verflossenen Jahre beträgt also über 3900

Bände. Dies dürfte neben anderem die Bewilligung einer regulären Winteraushilfe durchaus rechtfertigen.) Eine nach Wissensgebieten erfolgte Zählung ergab, daß von der Gesamtausleihe 15 088 Bände für Unterhaltungslektüre und 11 997 Bände für Wissenschaft verliehen wurden. Außerdem zeigt die Abgabe von über 5000 Büchern an Benutzer im Kanton, daß wir auch die Obliegenheiten einer Kantonsbibliothek erfüllen. Suchkarten versandten wir 134; bei uns trafen deren 209 ein. Eine Statistik der Paketsendungen ergab, daß wir 316 Pakete erhielten und von uns 255 Pakete ausgingen. Neu eingetreten sind 252 Personen, gegen 224 im Vorjahre.

Ber 27

Stadtbibliothek Schaffhausen

Jahresbericht

pro 1936

Buchdruckerei Bolli & Böhlerer A.-G. Schaffhausen • 1937

Stadtbibliothek Schaffhausen

Die Bibliothekskommission hielt im verflossenen Geschäftsjahre 3 Sitzungen ab. Wegen der Ungunst der Zeit mußte die eingehende Beschäftigung mit der Fachkatalogfrage leider neuerdings zurückgelegt werden. Neben den üblichen Bücherankäufen wurden insbesondere organisatorische und verwaltungstechnische Fragen behandelt. Der Stadtrat bewilligte für die dringende Reparatur von beschädigten, wertvollen Handschriften und Inkunabeln einen Extracredit von Fr. 300.—, verteilt auf 2 Jahre. Um die Ausgaben der regulären Winteraushilfe einigermaßen zu kompensieren, wurde die einmalige Eintrittsgebühr von Fr. 2.— auf Fr. 3.— erhöht. Seit März ist in freiwilliger Vereinbarung eine Volontärin bei uns beschäftigt, die unter bestimmten Voraussetzungen halbtagsweise auf der Bibliothek arbeitet. Auch dieses Jahr kam uns das Bendel'sche Legat wiederum trefflich zustatten. Mit seiner Hilfe konnten wir im Juli aus deutschem Privatbesitz 30 wertvolle Originalbriefe Johannes von Müllers an General Martin Ernst von Schlieffen erwerben. Im Lesesaal wurde ein großes, neues Büchergestell eingebaut, das für vielbändige Lexika und Sammelwerke bestimmt ist. Ebenso wurden im Lesesaal die Fächer für Zeitschriften um die Hälfte vermehrt, sodaß jetzt Platz für 160 Periodika vorhanden ist. Wir legen von nun an nicht nur eigene Zeitschriften, sondern auch solche aus der Bibliothek des Historisch-antiquarischen Vereins und derjenigen der Naturforschenden Gesellschaft zur Einsicht auf.

Die reguläre Revision in Verbindung mit der gründlichen Hauptreinigung des ganzen Bibliothekgebäudes fand vom 20. Juli bis zum 8. August statt. Diesmal wurden insbesondere die Abteilungen der Belletristik geprüft. Von den übrigen Bücherständen

wurden während des Jahres anlässlich der Umschreibung der alten Handkataloge die Abteilungen UC—UZ (Schweizerkantone), J—K (Sprachen und Literatur) und BB (Biographien) revidiert. Schließlich wurden im Manuskriptenzimmer die wertvollen Drucke des 16. Jahrhunderts neu registriert und besonders aufgestellt.

An Ostern 1936 konnte unsere Bibliothek auf ihr 300-jähriges Bestehen zurückschauen. In Anbetracht der ungünstigen Zeitläufe ließ man den Plan einer besonderen Feier fallen, dagegen gab der Stadtrat eine von Stadtbibliothekar Dr. Reinhard Frauenfelder verfaßte Gedenkschrift heraus, die die Geschichte und die Entwicklung unseres Institutes einlässlich schildert. Diese Schrift wurde an die hiesigen Behörden, an die schweizerischen und zum Teil auch an ausländische Bibliotheken geschenkweise versandt.

Wie jedes Jahr, können wir auch für 1936 eine große Liste von Gönnern und Freunden der Stadtbibliothek aufstellen. Neben zahlreichen eidgenössischen, kantonalen und Gemeinde-Behörden, Banken, Schulen, Bibliotheken etc., die uns regelmäßig ihre Geschäfts- und Jahresberichte zukommen ließen, sind wir folgenden persönlichen Donatoren zu größtem Dank verpflichtet:

Fritz Andrae, Arlesheim; R. Augustin, Buchdrucker, Thayngen. H. Bachmann, Buchbinder; H. Bechtel, Feuerthalen; G. Bendel, a. Lehrer, Neuhausen; Max Bendel, Schulzahnarzt; Joh. Binder-Müller; Dr. Friedrich Brunner, Zürich; Frau Stadtrat Brüttch; Oberst Alfred Büchi, Winterthur; Erwin Bühler, Reallehrer; Prof. Dr. H. Büttler; Dr. Jos. Ebner, Rechtsanwalt; Dr. Ing. A. Eggenschwyler; Dir. G. End; Dr. Reinhard Frauenfelder; Dr. Walter Ulrich Guyan, Neuhausen; Pfr. H. Gysel, Opfertshofen; Dr. Hartwig Habicht; Dr. Robert Habicht; a. Stadtrat Rob. Harder; Frau A. Hartung; Dr. Rolf Henne; Dr. Otto Hinnerk, Herisau; Frau Prof. Hentling; Dr. E. Hermann, Neuhausen; E. Hofmänner, Pedell; Jak. Hübscher, Reallehrer, Neuhausen; Ferd. Jezler, Thayngen; Bernhard Im Hof, Stadt-Ing.; Dr. Adolf Jenny, Ennenda; Frau Berta Soos-Bäschlin; Ferd. Ith; Rud. Keller, Neuhausen; Pfr. A. Klingenberg; Frau Dr. Maria Kühn; P. Maag, Arbeitersekretär; Dr. Erwin v. Mandach; F. Maurer, Stadtschreiber; Hans Meier; Frl. Lydia Meyer; Hans Müller-Lüdi; Dr. Joseph Müller, Stiftsbibliothekar, St. Gallen; Dr. A. Merckling, Montagnola; Felix Moeschlin, Schriftsteller, Uetikon a. S.; Frl. Ott; Dr. Erich Peyer; Frau Maria Peyer-Frey; Schwester Mathilde Redslob; Dr. F. Rippmann, Staatsanwalt; H. Roost, Agent; Dr. Max Ronner; P. Roth, a. Lehrer; Frau M. Ruh-Kauschenbach; H. Schenk, Uhwiesen; Pfr. Ed. Scherrer; Dr.

h. c. Schindler-Huber, Zürich; P. Schmid-Ammann, Red.; Prof. Dr. P. Schoch, St. Gallen; Frl. Lydia Schudel; F. Schurrer; W. Schuß; Dr. Franz Schwerz, Zürich; Frl. Maria Spleiß; Alb. Steinegger, Reallehrer, Neuhausen; Alb. Studer, Solothurn; Frau Suligo; Dr. R. Sulzberger, Museumsdirektor; E. Tanner, Kulturing.; Frau Prof. L. Tanner-Bürgi; A. Törf, Thayngen; A. Uehlinger, Forstmeister; Dr. Ed. Vischer, Glarus; Frl. Helene Waldmann; H. Wanner, Neuhausen; E. Walter, Reallehrer, Thayngen; Dr. C. C. Wegmann; D. Weiner, Lehrer, Büdingen; Karl Wildberger; Alb. Würth; Dr. Hugo v. Ziegler; Frl. Ida Zoller.

Der **Zuwachs** beläuft sich auf 875 Nummern (1935: 790), nämlich 693 Bände, 61 Broschüren, 90 Berichte und 31 Manuskripte. Davon sind 595 Stück durch Kauf und 280 durch Schenkung erworben worden.

Die **Benützung** weist wiederum recht erfreuliche Zahlen auf. Es wurden 27 575 Bände (im Vorjahr: 27 085) ausgegeben, davon ca. 1200 in den Lesesaal. Ins Inland wurden 329 (404), ins Ausland 4 (8) Stücke versandt. Die rege Ausleihe im Wintersemester konnte sich dank der Winteraushilfe reibungslos abwickeln. Eine nach Wissensgebieten erfolgte Zählung ergab, daß von der Gesamtausleihe 15 285 Bände Belletristik und 12 290 Bände Wissenschaft betrafen. 5919 Bände wurden an Benutzer außerhalb der Stadt Schaffhausen abgegeben. Sucharten versandten wir 161 (134); bei uns trafen deren 226 (209) ein. Die Statistik der Paketsendungen zählt 366 (316) eingegangene und 228 (255) ausgesandte Pakete. Es traten 224 (252) Personen als Benutzer neu ein.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Per 27

Stadtbibliothek Schaffhausen

Jahresbericht

pro 1937

Buchdruckerei von K. Bachmann in Schaffhausen — 1938

Stadtbibliothek.

Die Bibliothekkommission hielt im verflossenen Geschäftsjahre 4 Sitzungen ab. Sie beschäftigte sich neben den Beratungen für die regulären Bücheranschaffungen mit diversen Fragen des internen Bibliothekbetriebes. In bezug auf das Eintrittsgeld von Benützern aus der deutschen Nachbarschaft wurde die Gebühr auf Fr. 5. — (plus Fr. 10. — als Depot) festgesetzt. Auf die käufliche Erwerbung der Bibliothek des Stahl'schen Lesevereins mußte verzichtet werden. Die Stadtbibliothek beteiligte sich zusammen mit der Ministerialbibliothek und der Bibliothek des Historisch-antiquarischen Vereins an der kantonalen Gewerbeausstellung vom 25. Juni bis 11. Juli, indem sie in der Abteilung „Buchdruckergewerbe“ einige wertvolle Codices und gedruckte Bücher in Vitrinen ausstellte. Die Schweizer Bibliophilen-Gesellschaft hielt am 2. Mai ihre 16. Jahresversammlung im Lesesaal unserer Stadtbibliothek ab. Der Stadtbibliothekar veranstaltete für diesen Anlaß eine Ausstellung von wertvollen Codices aus der Bibliothek des Klosters Allerheiligen und hielt darüber einen wissenschaftlichen Vortrag.

Auf Ende des Jahres trat nach 41-jähriger, treuer Tätigkeit Fräulein Anna Bächtold von ihrem Amte als Bibliotheksgehilfin zurück.

Im Sommer war die Bibliothek wie üblich wegen Hauptreinigung und internen Arbeiten vom 19. Juli bis 7. August geschlossen. Einzelne Abteilungen wurden im Verlaufe des Jahres anläßlich der Umschreibung der alten Standortkataloge gründlich revidiert. Dabei leistete uns der Umstand große Dienste, daß vom Mai bis und mit Dezember eine im Zusammenhang mit dem kaufmännischen Arbeitsdienst honorierte Hilfskraft angestellt werden konnte, die eigens für die erwähnten Katalog- und Revisionsarbeiten verwendet wurde. Insbesondere wurde die große Abteilung V (Geschichte) gründlich durchgearbeitet. Gleichzeitig wurden zahlreiche gedruckte Titel ausgeschnitten und auf Katalogzettel geklebt, und konnten so in den allgemeinen Autorenkatalog, der seit längerer Zeit einer Revision unterzogen wird, eingereiht werden. Alle Vierteljahre wurde die Präsenz-Bibliothek des Lesesaals revidiert.

Auch dieses Jahr leistete uns wiederum das Legat von Herrn Prof. Wendel-Kauschenbach wertvolle Dienste. Mit seiner Hilfe erwarben wir die überaus seltene, von dem Schaffhauser Wachs Künstler Johann Heinrich Schaleh (gest. um 1700) verfaßte, 1705 in Leipzig erschienene Schrift „Baro- und Thermometres“. Auch sonst durfte sich im verflossenen Geschäftsjahre die Bibliothek bedeutender Geschenke erfreuen. So ließ uns die „Juga“ (Internationale Nahrungsmittel A.-G.) durch ihren Beauftragten, Herrn Dr. C. Spahn, für Bücheranschaffungen Fr. 500.— zukommen, welches hochwillkommenes Geschenk im Einverständnis der Donatorin für den Ankauf von Büchern verwendet wurde, deren Anschaffung bis anhin aus finanziellen Gründen nicht erfolgen konnte. Die Stadtbibliothek Winterthur überließ uns in kollegialer Weise 20 gebundene Kriegsjahrgänge der Neuen Zürcher Zeitung (1. August 1914 bis 30. Juni 1919). Diese schätzenswerte Schenkung wurde in zuvorkommender Weise kostenlos von einem Auto der hiesigen Konsumgenossenschaft hieher transportiert. Ferner übermachte uns Ende August die Stadtkanzlei Schaffhausen eine große Anzahl von wertvollen Scaphusiana. Diese außergewöhnlichen Geschenke seien auch an dieser Stelle bestens verdankt. Im übrigen ließen uns wie jedes Jahr zahlreiche eidgenössische, kantonale und Gemeindebehörden, Banken, Schulen, Bibliotheken etc. ihre Jahresberichte zukommen. Ihnen und allen persönlichen Donatoren, die uns mit kleineren und größeren Geschenken bedachten, danken wir gleichfalls bestens.

Der Zuwachs beläuft sich auf 850 Nummern, nämlich 690 Bände, 70 Broschüren und 90 Berichte. Davon sind 580 Stück durch Kauf und 270 durch Schenkung erworben worden.

Die Benützung weist folgende Zahlen auf: Es wurden 26,623 Bände ausgegeben, davon ca. 1400 in den Lesesaal. Ins Inland wurden 320, ins Ausland 4 Stück versandt. Rund ein Fünftel der ausgeliehenen Bücher wurden von Benützern bezogen, die außerhalb der Stadt Schaffhausen wohnen, was wiederum dartut, daß wir auch die Funktion einer Kantonsbibliothek ausüben. Suchkarten versandten wir 156, bei uns liefen deren 204 ein. 432 Pakete verließen unsere Bibliothek und 339 kamen ihr zu. Schließlich meldeten sich 162 Personen neu zur Benützung an.

Der 27

Stadtbibliothek Schaffhausen

Jahresbericht

pro 1938

Unionsdruckerei AG., Schaffhausen — 1939.

Stadtbibliothek.

Die Bibliothekskommission hielt im verflossenen Geschäftsjahr vier Sitzungen ab. Neben der Erledigung der üblichen Bücheranschaffungen behandelte sie eine Reihe von Fragen und Angelegenheiten des inneren und äußeren Bibliothekbetriebes. Es seien hier folgende Punkte erwähnt.

Im Verlaufe des Herbstes ergänzten wir unsere Schaffhauser Kartensammlung mit allen, in den letzten Jahrzehnten erschienenen Kantonskarten, sofern sie noch aufzutreiben waren. Mit Hilfe des Legates Prof. Bendel-Kauschenbach wurden auch alle Siegfried-Karten, die Schaffhauser Gebiet berühren, angeschafft. Gleichzeitig richteten wir eine Sammlung von Schaffhauser Stadtplänen ein. Anlässlich der Neu-Eröffnung des Museums zu Allerheiligen am 10. September 1938 wurde die dortige Ausstellung der Handschriften und Inkunabeln neu geordnet und beschriftet. Es fanden auch Führungen durch die Handschriften-Räume unter Leitung des Bibliothekars am 26. November und 3. Dezember statt. Unsere Stadtbibliothek beteiligte sich mit Fr. 50.— an der Untergruppe „Bibliothekswesen“, die an der Schweizerischen Landesausstellung in Zürich 1939 eingerichtet werden soll. Bei der Revision der alten Bestände der Rechtswissenschaft, der Philosophie und der Medizin mit den Signaturen M*, O* und P* stellte es sich heraus, daß eine ganze Anzahl von Drucken mit lebenden Würmern durchsetzt war. Herr Prof. Dr. W. Fehlmann, Vize rektor an der Kantonschule, war so freundlich, eine Expertise darüber abzugeben. Diese besagte, daß es sich bei dem „Bücherwurm“ um den gefährlichen Poch-Käfer *Anobium striatum* Oliv. handelte. Zur Vermeidung weiteren Schadens schritten wir unverzüglich zu einer Vergasung der gefährdeten Bücher, die am 25. und 26. August 1938 im Handschriftenzimmer durch die Herren Dr. E. Müller, Kantonschemiker, und Edwin Stürzinger, Chemiker an der Anorr A. G. in Thayngen, in liebenswürdiger Weise kostenlos durchgeführt wurde. Als Gas kam das sogenannte S-Gas von Siegfried

Zofingen, zur Anwendung. Es ist dies ein neues, Brommethyl haltiges Gas, das unseres Wissens bei uns zum ersten Male für diesen Zweck gebraucht worden ist. Wie nach dem Prozeß festgestellt werden konnte, waren die Holzwürmer tot. Der Bibliothekar stellte für die neu einzurichtende Volksbibliothek Neuhausen am Rheinfall die Richtlinien auf und gab zu Händen der dortigen Bibliothekskommission nach Beendigung der Arbeiten ein ausführliches Gutachten ab. Im Herbst besuchte der Bibliothekar die prachtvolle Ausstellung von mittelalterlichen Handschriften in der Bayerischen Staatsbibliothek in München. Kurz nachher nahm er auch an der Tagung der Vereinigung schweizerischer Bibliothekare in St. Gallen teil. In einem längeren Exposé machte der Bibliothekar auf die Dringlichkeit der Fachkatalogfrage aufmerksam. Als Gehilfin wurde in der Stadtratsitzung vom 19. Januar 1938 an Stelle der zurückgetretenen Frä. Anna Bächtold von 66 Bewerberinnen Frä. Dora Hohl von Schaffhausen, geboren 1912, gewählt. Während des ganzen Jahres stand wiederum für Katalogarbeiten eine im Zusammenhang mit dem Kaufmännischen Arbeitsdienste honorierte Hilfskraft zur Verfügung, die im Monat August durch einen neuen Anwärter abgelöst wurde. Neben anderen kleineren Abteilungen wurde insbesondere die große Gruppe II (Theologie) revidiert und deren Standortkatalog umgeschrieben. Gleichzeitig nahm die Revision des Verfasser-Zettelkataloges ihren Fortgang. Dieser Katalog mußte in diesem Jahre erheblich ausgedehnt werden. Im zweiten Stock wurden zwei neue Gestelle, ein Normal- und ein Foliogestell, eingebaut. Vom 18. Juli bis 6. August war die Bibliothek wie üblich wegen Hauptreinigung und internen Arbeiten geschlossen. Alle Vierteljahre fand eine Revision der Präsenzbibliothek des Lesesaales statt.

Auch dieses Jahr durften wir uns neben zahlreichen kleineren Eingängen einer Anzahl von außergewöhnlichen Geschenken erfreuen. So hat uns Frau Dr. Sturzenegger-Meher in Kreuzlingen neun Originalbriefe des Erzherzogs Johann von Oesterreich, deutscher Reichsverweser 1848, an Eisenbergwerkbesitzer Bernhard Meher zukommen lassen. Herr Fritz Andrae in Arlesheim schenkte uns nicht weniger als 80 überaus wertvolle Originalbriefe des berühmten Augenarztes und Schriftstellers Johann Heinrich Jung-Stilling (1740–1817), die an die Schaffhauser Pfarrfamilie Kirchofer gerichtet sind und aus

den Jahren 1794–1816 stammen. Von Herrn Dr. L. Peyer-Reinhard erhielten wir einen wertvollen Frühdruck bestehend aus zwei Teilen, nämlich einem „Evangelium mit der Glosse“ und dem „Seelen Wurzgarten“, gedruckt in Straßburg 1513 und 1515. Die Erben des Herrn Ständerat Dr. H. Bolli† legierten uns einen sehr großen Teil der prachtvollen Privatbibliothek des Verstorbenen. Diese hochwillkommenen und wertvollen Geschenke stellen für unsere Bibliothek einen bedeutsamen Zuwachs dar. Wir sprechen auch an dieser Stelle den freundlichen Donatoren den verbindlichsten Dank aus. Auch allen anderen Gönnern, die uns mit kleineren und größeren Geschenken bedachten, danken wir bestens. Das gleiche gilt auch für die zahlreichen eidgenössischen, kantonalen und lokalen Behörden, Bibliotheken, Banken, Schulen etc., die uns wie immer regelmäßig ihre Jahresberichte zur Verfügung stellten.

Der Zuwachs beläuft sich auf 1095 Nummern, nämlich 832 Bände, 70 Broschüren und 100 Berichte plus 93 Handschriften. Davon sind 595 durch Kauf und 500 durch Schenkung erworben worden. Dazu kommen noch rund 100 Zeitschriften der Bibliothek des Historisch-antiquarischen Vereins, rund 190 Zeitschriften der uns inkorporierten Bibliothek der Naturforschenden Gesellschaft, sowie der Zuwachs der Bibliotheken der Kantonalen Offiziersgesellschaft, des Gewerbevereins und des Kantonalen Gewerkschaftskartells. Die Benutzung weist folgende Zahlen auf: Es wurden total 28006 Bände (1937: 26623) ausgegeben, davon ca. 2000 in den Lesesaal. Ins Inland wurden 370, ins Ausland 13 Stück versandt, umgekehrt bezogen wir aus dem Inland 244, aus dem Auslande 2 Bände. 5082 Bände wurden von Benutzern, die außerhalb der Stadt Schaffhausen wohnen, bezogen, was wiederum zeigt, wie unsere Bibliothek auch als Kantonsbibliothek beansprucht wird. Suchkarten versandten wir 207, bei uns liefen deren 246 ein. 348 Pakete verließen unsere Bibliothek und 413 trafen bei uns ein. 242 Personen meldeten sich neu zur Benutzung an. Bei der ständigen Ausdehnung unseres Betriebes machen sich die beschränkten Kredite, insbesondere für Bücheranschaffungen, je länger je mehr empfindlich bemerkbar. Hoffen wir, daß in den nächsten Jahren eine diesbezügliche Besserung möglich werde.

Faint, illegible text on the left page, possibly bleed-through from the reverse side. The text is arranged in several paragraphs and is too light to transcribe accurately.

Der 27

Stadtbibliothek Schaffhausen

Jahresbericht

pro 1939

Buchdruckerei von K. Bachmann in Schaffhausen — 1940

Stadtbibliothek.

Die Bibliothekskommission hielt im verflossenen Geschäftsjahre 3 reguläre Sitzungen ab, in denen die üblichen Traktanden behandelt wurden. Eine vierte Sitzung für die ausschließliche Besprechung der längst fälligen, augenscheinlich von keinem guten Stern beschienenen Sachkatalog-Frage war bereits vorbereitet gewesen. Doch wurde sie abermals verunmöglicht, diesmal infolge des Ausbruches des europäischen Krieges im Herbst 1939. Da die Einführung eines Sachkataloges insbesondere auch in finanzieller Hinsicht erhebliche Konsequenzen nach sich ziehen wird, werden wir uns bei der jetzigen großen Inanspruchnahme der städtischen Finanzen mit dem Beginn dieser an sich für unsere Bibliothek sehr dringlichen Angelegenheit weiterhin gedulden müssen.

Unsere Bibliothek hat an die Abteilung „Volk und Heimat“ der Schweizerischen Landesausstellung in Zürich 1939 folgende Handschriften und Bücher zu Ausstellungszwecken leihweise abgegeben: 1. Die Erstausgabe der schweizerischen Geschichte von Johannes von Müller; 2. Zwei Originalbriefe von Johannes von Müller; 3. Die Geschichte der Familie Peyer, von R. Frauenfelder; 4. An die Ausstellung im Kunsthaus Zürich die Handschriften Cod. Generalia 5 und 8, die beiden lezteren versichert für Fr. 50,000 zusammen.

Auf Grund der bisher gemachten Erfahrungen, auch um das Personal zu entlasten und Licht und Kohle zu sparen, wurde im Herbst 1939 der bisherige Modus der Abendöffnung des Lesesaales reduziert. Der letztere ist in Zukunft abends im Sommersemester (Mai bis September) nur einmal, nämlich Mittwoch 19—21 Uhr, im Wintersemester (Oktober bis April) dreimal, nämlich Dienstag, Mittwoch und Donnerstag je 19—21 Uhr, geöffnet. Soweit es sich jetzt schon (Ende 1939) feststellen läßt, scheinen wir damit das Richtige getroffen zu haben, indem außer den schon erwähnten Motiven jetzt auch die Abendöffnungen regelmäßiger und besser besucht werden.

Vom 17. Juli bis 5. August war die Bibliothek wie üblich wegen Hauptreinigung und internen Arbeiten geschlossen. Alle Vierteljahre fand eine Revision der Präsenzbibliothek des Lesesaales statt. Während des ganzen Jahres wurden einzelne große Abteilungen der Bücherbestände gründlich revidiert und dazu die Standortkataloge umgeschrieben und Tausende von Titelzetteln für den Verfasser-Zettelkatalog entweder frisch geklebt oder neu geschrieben. Bis und mit Juni stand uns für diese Spezialarbeiten, die selbstredend neben den laufenden Geschäften erledigt werden müssen, eine im Zusammenhang mit dem kaufmännischen Arbeitsdienste honorierte Hilfskraft zur Verfügung.

Es zeigte sich als notwendig, den gesamten ausländischen Zeitschriftenbestand einer genaueren Prüfung zu unterziehen und diejenigen periodischen Schriften, die für uns ungeeignete Tendenzen vertreten, abzustellen.

Für die Erwerbung eines teuren, spezialwissenschaftlichen Werkes aus dem Gebiete der Naturwissenschaft, das insbesondere von der Lehrerschaft der Kantonschule gewünscht wurde, erbaten wir als Voraussetzung der Anschaffung einen größeren Beitrag der kantonalen Regierung, der von dieser bewilligt wurde.

Auch dieses Jahr durften wir eine Reihe von größeren und kleineren Geschenken entgegennehmen. Als wichtigste Schenkung ist diejenige des Historischen Vereins zu nennen. Diese Gesellschaft hat uns nämlich laut ihrem Beschluß vom 8. Juli 1939 ihre ganze Zeitschriftenabteilung, die seit Eröffnung der neuen Stadtbibliothek im Jahre 1923 in unserem Hause als Depositum stand, samt allen Scaphusiana-Einzelschriften, als Eigentum überlassen. Mit Ausnahme der Bestimmung, daß die Zeitschriftenabteilung beisammen gelassen werden soll, waren an die Schenkung keinerlei Klauseln geknüpft. Diese Inkorporation einer größeren Gesellschaftsbibliothek, die zweite seit derjenigen der Naturforschenden Gesellschaft im Jahre 1925, ist ein weiterer Schritt, den unsere Stadtbibliothek zur Ausbildung einer eigentlichen Schaffhauser Zentralbibliothek unternimmt. Auch weiterhin erhält unsere Bibliothek sämtliche Tauschschriften des Historischen Vereins, wie dies gleicherweise bei der schon erwähnten Bibliothek der Naturforschenden Gesellschaft der Fall ist. Als Nachtrag zu der bereits im Jahre 1938 erfolgten Schenkung erhielten wir noch von den Erben des Herrn Ständerat Dr. H. Bolli eine wertvolle, komplette Serie der Münchener Wochenschrift „Jugend“, und zwar 50 gebundene Bände der Jahrgänge 1902 bis 1928. Wie früher schon, bedachte uns die „Juga“ wiederum mit einer Spende, diesmal im Betrag von Fr. 300. — Es war uns diese Gabe sehr will-

kommen; um so mehr, als die Stadtbibliothek verhältnismäßig selten Geld-legate in bar entgegennehmen kann. Allen Donatoren sprechen wir auch an dieser Stelle den verbindlichsten Dank aus. Das gleiche gilt sowohl für die zahlreichen Gönner, die uns einzelne Bücher geschenkt überließen, als auch für die vielen eidgenössischen und kantonalen Behörden, Bibliotheken, Banken, Vereine, Schulen etc., die uns regelmäßig wie früher ihre Jahresberichte zustellten.

Zuwachs. Es sind 1325 Nummern eingegangen, nämlich 1174 Bände, 150 Broschüren und eine Handschrift. Davon sind 780 Stück durch Kauf, 265 durch Schenkung und 260 durch Tausch erworben worden, während die restlichen 20 Bände Deposita darstellen.

Benützung. Es wurden total 26,171 Bände ausgeliehen, davon rund 2000 in den Lesesaal, 24,019 nach Hause, 151 ins Inland und 1 ins Ausland. Eine nach dem inhaltlichen Stoff geführte Statistik ergab, daß von der Gesamtsumme der verliehenen Bücher 10,245 Publikationen rein wissenschaftlichen Charakters waren, während die übrigen 15,926 Bücher Unterhaltung und leichtfaßliche Belehrung betrafen. 5107 Bände wurden an Benutzer abgegeben, die außerhalb der Stadt Schaffhausen wohnen. Wir bezogen von anderen schweizerischen Bibliotheken 258 Bände, von ausländischen 3. Eigene Sucharten versandten wir 212, während 173 bei uns einliefen. Schließlich wurden uns von auswärts 467 Pakete zugestellt, während wir deren 331 ausgehen ließen. Es schrieben sich 198 Personen als neue Benutzer ein.

102

1870

1870

1870

Ber 27

Stadtbibliothek Schaffhausen

Fahresbericht

pro 1940

Buchdruckerei Meier & Cie., Schaffhausen — 1941

Stadtbibliothek.

Die Bibliothekskommission versammelte sich im verflossenen Geschäftsjahr dreimal. Es wurden neben den üblichen Traktanden und Bücheranschaffungen verschiedene Spezialfragen behandelt. Leider mußte wiederum die Inangriffnahme des Sachkataloges der Zeitumstände wegen hinausgeschoben werden.

Anlässlich des 1940 allgemein gefeierten Gutenberg-Jubiläums veranstaltete die Stadtbibliothek, unterstützt durch Leihgaben aus der Ministerialbibliothek, vom Oktober bis und mit Dezember eine Ausstellung von wertvollen Inkunabeln in Raum 49 des Museums zu Allerheiligen. Der Stadtbibliothekar verfaßte dazu einen kleinen Führer, der im Druck herauskam. Die 1939 vom Historischen Verein geschenktweise überlassene große Zeitschriftenbibliothek wurde im Berichtsjahre vollständig geordnet und katalogisiert. Sie bildet jetzt einen wertvollen Bestandteil der Abteilung von wissenschaftlichen Zeitschriften. Sämtliche Tauschschriften des Historischen Vereins kommen der Stadtbibliothek jetzt und in Zukunft regelmäßig zu. Im laufenden Geschäftsjahr wurden die letzten Inkunabeln auf Grund des anfangs 1936 vom Stadtrat bewilligten Extrakredites für Restaurierung gefährdeter Bücher neu gebunden. Es hat sich aber herausgestellt, daß man es damit noch nicht bewenden lassen kann. Es müssen auch in Zukunft immer wieder wertvolle Handschriften und Frühdrucke repariert und neu gebunden werden. Da die Stadtbibliothek in Ermangelung einer Kantonsbibliothek auch die Funktion einer solchen ausübt, wäre es schon seit langem wünschbar gewesen, einen höheren Staatsbeitrag zu erhalten. In Anbetracht der gespannten Finanzlage des Kantons mußte jedoch der Regierungsrat von einer Erhöhung seines Beitrages an die Stadtbibliothek absehen. Dafür wurde aber der letzteren in Aussicht gestellt, daß sie wie bisher auch in Zukunft bei Anschaffung von besonders teuren Werken von seiten der kantonalen Regierung auf Gesuch hin unterstützt werde. Wie früher schon, mußten auch dieses Jahr zwecks Einsparungen verschiedene Abonnements von

periodischen Zeitschriften abbestellt werden. Während der Heizperiode war die Bibliothek nicht wie die übrigen städtischen Bureauy am Samstag, sondern jeweils am Montag den ganzen Tag geschlossen. Dafür fand dann am Dienstagabend eine Bücherausgabe statt. Es stellte sich die Frage, ob der prächtige, auf dem Vorderdeckel der Infunabel Nr. 73 eingeklebte Kupferstich des Meisters B. B. aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts herausgenommen und an die Kupferstich-Abteilung des Museums zu Allerheiligen abgegeben werden sollte. Man verzichtete vorläufig auf die Herausnahme, gab jedoch eine gute photographische Aufnahme an das Museum zwecks Katalogisierung ab. Die im Dienste des Vaterlandes stehenden Militärpersonen, die in Schaffhausen und Umgebung stationiert waren, konnten die Bibliothek völlig kostenlos benutzen. An die Schweizerische Volksbibliothek Bern, Abteilung Soldatenbibliothek, wurde eine größere Anzahl von französischen Dubletten für die Büchereien der Interniertenlager abgegeben. Der Bibliothekar wurde am 20. Oktober für die Amtsdauer von drei Jahren von der Vereinigung schweizerischer Bibliothekare als Vertreter der nordostschweizerischen Stadtbibliotheken in den Vorstand gewählt. Vom 15. Juli bis und mit 3. August war die Bibliothek wie üblich wegen Hauptreinigung und internen Arbeiten geschlossen. Alle Vierteljahre fand eine Revision der Präsenzbibliothek des Lesesaals statt. Während des Jahres wurde die Bearbeitung der einzelnen Standortskataloge fortgesetzt, so insbesondere diejenigen der Abteilung Schaffhausen (UO) und der Spezialbibliothek Dr. Jakob Rüsch (SBN). Vom Februar bis und mit Oktober stand für diese Arbeit eine im Zusammenhang mit dem Kaufmännischen Arbeitsdienst honorierte Hilfskraft zur Verfügung.

Wie letztes Jahr, bedachte auch diesmal die „Juga“ die Stadtbibliothek wiederum mit der schönen Spende von Fr. 300.—, zur Verwendung nach ihrem Gutdünken. Auf Grund des Legates Prof. Wendel-Kauschenbach konnten 3 seltene medizinische Dissertationen, die Vertreter der berühmten Schaffhauser Ärztesfamilie Wepfer zu ihren Verfassern haben, angeschafft werden. Der Regierungsrat und der Juristenverein unterstützten in freundlicher Weise den Ankauf des für die Aufstellung im Lesesaal bestimmten Handwörterbuchs der Rechtswissenschaft von Stier-Somlo. Der Museumsverein überließ der Bibliothek einen Kredit für die Anschaffung einer größeren Anzahl von Diapositiven von Handschriften und Miniaturen aus der Stadt-

und Ministerialbibliothek. Eine Revision ergab, daß von den älteren Jahrgängen der verschiedenen Zürcherischen Neujahrsblätter eine große Anzahl fehlte. In sehr freundnachbarlicher Weise stellte die Zentralbibliothek Zürich den größten Teil dieser Fehlnummern geschenktweise zur Verfügung. Zahlreiche hiesige und auswärtswohnende Donatoren, die an dieser Stelle nicht mit Namen aufgeführt werden können, haben der Bibliothek kleinere und größere Bücherschenkungen überlassen. Allen sei auch an dieser Stelle der verbindliche Dank ausgesprochen. Das gleiche gilt auch für die vielen eidgenössischen, kantonalen und städtischen Behörden, Bibliotheken, Banken, Vereine etc., die regelmäßig ihre Jahresberichte zustellen.

Zuwachs. Es sind 1477 Nummern eingegangen, nämlich 1324 Bände, 142 Broschüren und 11 Handschriften. Davon sind 569 durch Kauf, 572 durch Schenkung und 284 durch Tausch erworben worden, während die restlichen 52 Bände Depositen darstellen.

Benützung. Es wurden total 27,003 Bände (1939: 26,171) ausgeliehen, davon rund 1600 in den Lesesaal, 25,389 nach Hause, per Post ins Inland 308. Eine nach dem inhaltlichen Stoff geführte Statistik ergab, daß von der Gesamtsumme der verliehenen Bände 12,274 Publikationen rein wissenschaftlichen Charakters waren, während die übrigen 14,729 Bücher Unterhaltung und leichtfaßliche Belehrung betrafen. 4625 Bände wurden an Benutzer abgegeben, die außerhalb der Stadt Schaffhausen wohnen. Von andern schweizerischen Bibliotheken wurden 295 Bände bezogen und 60 Bände gingen von hier an diese Bibliotheken. Eigene Suchkarten versandte die Bibliothekverwaltung 213, während sie 147 von auswärts erhielt. Schließlich wurden von auswärts 463 Pakete zugestellt, während die Stadtbibliothek deren 366 ausgehen ließ. Endlich schrieben sich 247 Personen als neue Benutzer ein.

Ber 27

Stadtbibliothek Schaffhausen

Jahresbericht

pro 1941

Buchdruckerei K. Bachmann in Schaffhausen — 1942

XX. Stadtbibliothek

Die neubestellte Bibliothekskommission trat im verflossenen Jahre dreimal zusammen. Es wurden neben den üblichen Traktanden verschiedene Spezialfragen behandelt. Bücheranschaffungen konnten nur in zwei Sitzungen getätigt werden, da es sich gegen Ende des Jahres zeigte, daß unsere Kredite bereits um Fr. 2 000.— überschritten waren. Dies traf insbesondere für die Positionen „Bücheranschaffungen“ und „Buchbinderarbeiten“ zu. Der Grund der Ueberschreitung war in dem Umstande zu suchen, daß einerseits im Verlaufe des Jahres die Preisansätze (für Bücher bis zu 20 %, für Einbände bis zu 25 %) gestiegen waren, anderseits der Kredit für Bücheranschaffungen im Budget für 1941 auf Fr. 4 800.— reduziert worden war. Dabei hielten sich der Betrieb der Bibliothek und die Ansprüche an dieselbe nahezu auf der gleichen Höhe wie zu der Zeit, als man für Bücheranschaffungen mehr als Fr. 7 000.— zur Verfügung hatte. Da schon 1939 aus Spargründen eine ganze Reihe von Periodica abgestellt werden mußte, konnte ohne tiefgreifende Schädigung des Zeitschriftenbestandes nicht schon nach zwei Jahren abermals eine Reduktion dieser Abteilung vorgenommen werden.

Nachdem schon in früheren Jahren mehrmals in den Sitzungen der Bibliothekskommission die Einführung eines neuen Benutzungsreglementes und eines Jahresabonnements für alle Benutzer angeregt worden war, konnte zu Anfang des Geschäftsjahres der Plan verwirklicht werden. Am 8. Januar 1941 hieß der Stadtrat die neue Bibliotheksordnung gut, durch welche diejenige vom 2. Januar 1924 außer Kraft gesetzt wurde. Im Zusammenhang damit führte man ein Jahresabonnement ein, das für die Bewohner der Stadt Schaffhausen Fr. 3.—, des Kantons Fr. 4.— und für die Benutzer anderer Kantone oder der badischen Nachbarschaft Fr. 5.— beträgt. Jugendliche im Alter von 16 bis 20 Jahren und Studierende haben ein Jahresabonnement von Fr. 1.— zu entrichten. Stadtbewohner können statt des Jahresabonnementes à Fr. 3.— Bücherzettel à 50 Rappen, die zum Bezug von 10 Büchern berechtigen, erwerben. Alle Neueintretenden haben eine einmalige Einschreibgebühr von Fr. 2.— zu entrichten. Diese erstmals am 28. Februar am Bücherschalter praktisch durchgeführte Neuerung brachte

der Bibliothek bis zum 31. Dezember an Eintrittsgeldern Fr. 459.— und an Abonnementsbeiträgen Fr. 1 167.—, zusammen also Fr. 1 626.— ein, welche Mehreinnahme gerade in der jetzigen Zeit der beschränkten Kredite der Bibliothekskasse sehr zustatten kam. Zwecks besserer Abwicklung des Geldverkehrs mit den auswärtigen Benützern eröffnete die Stadtbibliothek anfangs März ein eigenes Postcheckkonto VIIIa 300. Erfreulicherweise erhöhte der Große Rat in seiner Sitzung vom 11. März in Anbetracht der großen Leistungen, die die Stadtbibliothek in Ermangelung einer Kantonsbibliothek auch für die Kantonsbewohner vollbringt, den Staatsbeitrag von Fr. 4 000.— auf Fr. 5 000.—. Am 1. Oktober bewilligte der Stadtrat einen Extrakredit von Fr. 2 000.— für die dringliche Errichtung eines Normal- und eines Folio-Büchergestelles im 2. Stock, da sich im 1. Stock bereits Platzmangel fühlbar macht. Auf Grund von allgemeinen Richtlinien absolvierte an unserer Bibliothek ein Fräulein ein Volontariat von 6 Monaten.

Neben den regulären Bibliotheksgeschäften und der Bewältigung einer großen Korrespondenz wurden noch spezielle größere Arbeiten erledigt oder in Angriff genommen, die schon lange auf dem Arbeitsprogramm gestanden haben. So ergab z. B. die beendigte Katalogisierung der Zürcherischen- und St. Gallischen Neujahrsblätter, daß von diesen nicht weniger als 1322 Stück in der Bibliothek vorhanden sind. 217 Stück fehlten uns, davon konnten 108 Stück durch Kauf, 101 Stück durch Geschenk erworben werden. Die fehlenden 8 Stück, die vergriffen sind, stehen uns noch aus. Jedes einzelne Neujahrsblatt wurde selbständig behandelt und einzeln im Verfasserzettelkatalog aufgenommen. Ferner konnte endlich der Spezialkatalog für das Schaffhauserische Schrifttum (U O) vollständig aufgearbeitet, ins Reine geschrieben und im Zettelkatalog nachgeführt werden. Für die letztere Arbeit stand uns während des ganzen Jahres wiederum eine im Zusammenhang mit dem Kaufmännischen Arbeitsdienst honorierte Hilfskraft zur Verfügung. Vom 21. Juli bis 9. August war die Bibliothek wie üblich wegen Hauptreinigung, Revision und internen Arbeiten geschlossen. Alle Vierteljahre fand eine Revision der Präsenzbibliothek des Lesesaals statt. Am 11./12. Oktober nahm der Bibliothekar an der Jahresversammlung der Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare in Neuchâtel teil.

Die Handschriftenabteilung unserer Bibliothek und der Ministerialbibliothek, welche letztere bekanntlich bei uns eingestellt ist, genießt auch in auswärtigen Fachkreisen Ansehen. Noch bis vor kurzem war z. B. die Nachfrage nach dem handschriftlichen Nachlaß von Johannes von Müller sowohl aus der Schweiz als auch aus dem Ausland recht groß. In der gegen-

wärtigen Zeit müssen wir allerdings in der Ausleihe wertvoller Manuskripte äußerste Zurückhaltung üben. Naturgemäß erhalten Gelehrte und Fachleute, die Handschriften zu Studienzwecken benötigen, die letzteren in unserem Lesesaal zur Einsicht. Im Juni besuchte Herr Prof. Dr. Anton Largiadèr, Staatsarchivar in Zürich, mit einer Gruppe Studenten der Universität Zürich unsere Bibliothek und leitete im Lesesaal, wo zahlreiche, wertvolle Codices der mittelalterlichen Bibliothek von Allerheiligen ausgestellt waren, eine Seminarübung für Handschriftenkunde.

Abgesehen von dem regen Brief- und Ausleiherverkehr mit den andern schweizerischen Bibliotheken steht unser Institut zu den letzteren auf überaus freundschaftlichem Fuße. So konnten wir z. B. aus der Graphischen Abteilung der Zentralbibliothek Zürich einen seltenen, schön erhaltenen, 94,6 cm × 59,6 cm großen „Schaffhauser Stadt- und Regierungskalender“ vom Jahre 1723 mit einem Prospekt der Stadt Schaffhausen und den Wappchen der regierenden Ratsherren erwerben. Dieses wertvolle Scaphusi-*anum*, das bei uns fehlte, wurde an das Museum zu Allerheiligen abgegeben und von dort aus bezahlt. Von der gleichen Bibliothek erhielten wir geschenktweise ein von dem bekannten Schaffhauser Lokalhistoriker Hans Wilhelm Harber im Jahre 1846 verfaßtes Originalmanuskript „Wegweiser zur Rundansicht vom Munot aus“ zu Hans Jakob Beck's Lithographie von 1826. Die Stadt- und Hochschulbibliothek Bern ermöglichte uns die Erwerbung des schönen Berner Wappenbuches zu stark reduziertem Preis. Wir unsererseits unterstützten das bei der Universitätsbibliothek Basel untergebrachte Schweizerische Infunabel-Repertorium, das durch die Ungunst der Zeit zu leiden hat, mit einem Beitrag von Fr. 100.—. Den aus Skizzen, Bildern und Radierungen bestehenden künstlerischen Nachlaß des 1808 verstorbenen Johann Georg Ott gaben wir an die Kunstabteilung des Museums zu Allerheiligen ab.

Auch dieses Jahr durften wir von vielen Seiten schöne Geschenke entgegennehmen. So ließ uns die „INGA“ in bar Fr. 200.— zukommen, während der Historische Verein das kostbare Original der „Comedia“ von Tobias Stimmer vom Jahre 1580 samt der Kopie von Hans Kaspar Lang unserer Manuskriptensammlung überließ. Die Erben des verstorbenen Herrn Dr. Ludwig Beyer-Reinhard schenkten uns eine Sammlung alter Karten. Der Wirtverein der Stadt Schaffhausen ermöglichte durch die Uebernahme der Hälfte des Kaufpreises den Ankauf des großen, zweibändigen Werkes „Kulturgeschichte der Gaststätte“ von Friedrich Rauers. Mit den Erträgen des Legates des Herrn Prof. Wendel-Rauschenbach, das eigens für

die Erwerbung seltener Scaphusiana bestimmt ist, konnten wir antiquarisch zwei wertvolle und seltene Bücher des berühmten Schaffhauser Arztes Johann Jakob Wepfer ankaufen. Zahlreiche hiesige und auswärtige Donatoren, deren Namen wir an dieser Stelle nicht aufzählen können, haben unserer Bibliothek ihr Wohlwollen geschenkt. Allen sei auch an dieser Stelle der verbindlichste Dank ausgesprochen. Dankbar sind wir auch den vielen eidgenössischen, kantonalen und städtischen Behörden, Bibliotheken, Banken, Vereinen etc., die uns regelmäßig ihre Jahresberichte und sonstige Publikationen zuzustellen die Freundlichkeit hatten.

Bei der Bibliotheksstatistik hat es sich gezeigt, daß gewisse Rubriken gegenüber 1940 zurückgegangen sind. Es ist dies eine Erscheinung, die gegenwärtig auch bei andern Bibliotheken anzutreffen ist. Der Grund liegt in erster Linie darin, daß infolge der Mobilisation ständig ein bestimmter Kreis von Benützern abwesend ist. Dann mag sich, wenigstens unmittelbar nach Einführung des Jahresabonnements, das letztere etwas retardierend ausgewirkt haben. Wir setzen im folgenden die Zahlen des Vorjahres in Klammer ().

Zuwachs. Es sind 1315 (1477) Nummern eingegangen, nämlich 1166 (1324) Bände, 146 (142) Broschüren, 2 (11) Handschriften und 1 Graphicum. Davon sind 625 (569) durch Kauf, 342 (572) durch Schenkung und 285 (284) durch Tausch erworben worden, während die restlichen 63 (52) Bände Deposita darstellen.

Benützung. Es wurden total 24 024 (27 003) Bände ausgeliehen, davon 1867 (1600) in den Lesesaal, 21 863 (25 389) nach Hause, per Post ins Inland 294 (308). Die nach dem inhaltlichen Stoff geführte Statistik ergab, daß von der Gesamtsumme der verliehenen Bände 10 871 (12 274) Publikationen rein wissenschaftlichen Charakters waren, während die übrigen 13 153 (14 729) Bände Unterhaltung und leicht faßliche Belehrung betrafen. 3 785 (4 625) Bände wurden an Benutzer abgegeben, die außerhalb der Stadt Schaffhausen wohnen. Von anderen schweizerischen Bibliotheken wurden 369 (295) Bände bezogen und 77 (60) Bände gingen von hier an die andern Bibliotheken. Eigene Suchkarten versandte die Bibliotheksverwaltung 269 (213), während sie 242 (147) von auswärts erhielt. Schließlich wurden uns von auswärts 517 (463) Pakete zugestellt, während wir deren 443 (366) ausgehen ließen. Endlich schrieben sich 209 (247) Personen als neue Benutzer ein.

Ber 27

Stadtbibliothek Schaffhausen

Jahresbericht

pro 1942

Bölli & Böcherer AG., Buchdruckerei und Verlag, Schaffhausen - 1943

XX. Stadtbibliothek

Die Bibliothekskommission versammelte sich im Laufe des Geschäftsjahres dreimal. Neben den regulären Geschäften der Bücheranschaffungen wurden allgemeine, den Bibliotheksbetrieb berührende Fragen behandelt. In baulicher Hinsicht ist in erster Linie zu erwähnen, daß eine längst fällige Notwendigkeit geregelt werden konnte, nämlich die Verlegung des Bureaus des Bibliothekars. Dieses, ein unwohnlicher, kleiner Raum, befand sich bis anhin auf der Westseite der Bibliothek, gegen einen dunklen, unschönen Hof gerichtet, sodaß für die ohnehin die Augen anstrengenden Bibliotheksarbeiten während des größten Theiles des Tages künstliches Licht gebraucht werden mußte. Im abgelaufenen Jahre konnte nun die Verlegung an die helle Ostseite durch Einbau eines Raumes an Stelle der bisherigen Treppe im Parterre vollzogen werden. Nachdem am 28. Januar der Stadtrat hierfür einen Kredit von Fr. 12 500.— bewilligt hatte, konnte am 23. April mit den Bauarbeiten begonnen werden. Diese fanden am 9. Juni ihren Abschluß. Tags darauf zog der Bibliothekar mit dankbaren Gefühlen in das neue, schöne und helle Bureau ein, das zudem den großen Vorteil aufweist, daß die Personen, die den Bibliothekar zu sprechen wünschen, diesen gleich von der Vorhalle aus erreichen können und daß sich nun der Bibliothekar in unmittelbarer Nähe des unentbehrlichen Autorenkataloges befindet. Mit Wirkung ab 1. Juli wurde der Bibliothekar vom Stadtrat zum Konservator der Historischen Abteilung des Museums zu Allerheiligen und laut Vertrag zwischen Stadt und Kanton vom Regierungsrat zum kantonalen Denkmalpfleger bestimmt. Die dadurch wesentlich gesteigerte Mehrarbeit bedingte, daß der Bibliothekar in der Bibliothek durch eine Hilfe, die allerdings bereits vorher schon auf Grund des kaufmännischen Arbeitsdienstes bei uns wirkte, entlastet wird. Der Autorenkatalog bedurfte dringend einer Erweiterung. Zu diesem Zweck wurden bei einer zürcherischen Spezialfirma zwei Katalogmöbel à je 36 Schachteln zum Preise von Fr. 1038.— erworben. Bei dieser Gelegenheit wird der Autoren-Zettellatalog auf den normalen Bibliothekstypus eingerichtet, sodaß später, bei neuerdings notwen-

digen Ausdehnungen, ohne weiteres neue Möbel angefügt werden können.

Im Februar 1942 war unser Kohlenvorrat erschöpft, weshalb der Lesesaal bis zum Eintritt der Wärme für das Publikum geschlossen bleiben mußte. Dagegen konnten der verwaltungstechnische Betrieb und die Bücherausgabe beibehalten werden. Neben den regulären internen Arbeiten ist insbesondere die nun vollständige Aufnahme der uns inkorporierten Bibliothek der Naturforschenden Gesellschaft zu nennen, deren Titel jetzt vollständig in einem besonderen Standortskatalog und im allgemeinen Autoren-Zettelkatalog aufgenommen sind. Die insbesondere an wertvollen ausländischen Zeitschriften reich versehene Fachbibliothek zählt zurzeit 227 laufende Periodica. Die gesamte Katalogisierungsarbeit dieser Spezialbibliothek wurde von unserer Hilfskraft ausgeführt. Auch dieses Jahr absolvierten zwei Schülerinnen der Ecole sociale Genève das von dieser Schule vorgeschriebene Volontariat zur Erlernung der Bibliothekspraxis bei uns.

In der bei dem Antiquariat L. Zbinden-Hetz in Bern am 10. Dezember 1942 stattgehabten Auktion ersteigerten wir zum Preise von rund 260 Franken ein Wappenbuch der Stadt Schaffhausen. Dieses besteht in einer von dem Schaffhauser Maler Heinrich Spengler (1799 bis 1878) angelegten Sammlung, die 139 sehr gut und hübsch ausgeführte Aquarell-Wappen der wichtigsten Schaffhauser Geschlechter enthält.

Mit Hilfe des Legates von Herrn Professor Bendel-Kauschenbach konnten wir zum Preise von Fr. 250.— bei einem zürcherischen Antiquariat 28 von Schaffhauser Autoren des 17. und 18. Jahrhunderts verfaßte Dissertationen, vornehmlich medizinischen und theologischen Inhalts, erwerben. Am gleichen Orte gelang es uns, gegen ein bei uns als Dublikat vorhandenes gewesenes Objekt drei von dem Schaffhauser Maurermeister Hans Conrad Spengler im Jahre 1748 gezeichnete Originalentwürfe für den Neubau des Fronwagturmes einzutauschen, welche letztere Scaphusiana wir der Historischen Bildersammlung des Museums zu Allerheiligen abgaben.

Auch dieses Jahr durften wir uns des Wohlwollens alter und neuer Gönner erfreuen. Die „Inga“ bedachte uns wieder mit einem Geldgeschenk in bar von Fr. 200.—. Die Allgemeine Konsumgenossenschaft ließ uns durch die freundliche Vermittlung unseres Bedellen,

Hrn. E. Hofmänner, das Prachtwerk „Albert Anker“ zukommen. Frä. Berta Schalk, Krankenpflegerin, schenkte uns den aus Manuskripten und Büchern bestehenden Nachlaß von Pfarrer Johann Konrad Pfister (1797—1875). Der Bodmer-Familienfonds in Zürich verehrte uns die prachtvolle, sowohl inhaltlich wie als Druckerzeugnis wertvolle „Geschichte der Familie Bodmer von Zürich“. Allen diesen Spendern wie auch den hier nicht genannten Donatoren kleinerer und größerer Büchergaben sprechen wir auch hier den besten Dank aus. Das gleiche gilt für die vielen eidgenössischen, kantonalen und städtischen Behörden und Amtsstellen, Bibliotheken, Banken, Vereine etc., die uns regelmäßig ihre Jahresberichte und sonstigen Publikationen übermitteln.

Die allgemeine Bibliothekstatistik hielt leider die schon im letzten Jahre aufgezeigte rückläufige Bewegung weiterhin inne. Fast alle Rubriken des Bibliotheksbetriebes sind zurückgegangen, ein Zeichen, daß außer eines infolge der Mobilisation ständig abwesenden Benutzerkreises auch Krise, Teuerung und sonst sich ungünstig auswirkende Motive den Rückgang verursachten, wobei auch die bereits oben erwähnte Schließung des Lesesaales infolge Kohlenmangels in Betracht zu ziehen ist. Wir setzen im folgenden die Zahlen des Vorjahres in runde Klammer ().

Zuwachs. Es sind total 1242 (1315) Nummern eingegangen, nämlich 1041 (1166) Bände, 199 (146) Broschüren und 2 (1) Graphica. Davon sind 424 (625) durch Kauf, 339 (342) durch Schenkung, 430 (285) durch Tausch und 49 (52) als Deposita erworben worden.

Benützung. Es wurden total 21 802 (24 024) Bände ausgeliehen, davon 1565 (1867) in den Lesesaal, 19 870 (21 863) nach Hause, 367 (294) per Post ins Inland. Von den ausgeliehenen Büchern waren 9921 (10 871) wissenschaftlichen Charakters, während die übrigen 11 891 (13 153) Bände Belletristik und leicht faßliche Belehrung betrafen. 3510 (3785) Bände wurden an Benutzer ausgehändigt, die außerhalb der Stadt Schaffhausen wohnen. Von den anderen schweizerischen Bibliotheken bezogen wir 259 (369) Bände, während wir an die schweizerischen Bibliotheken 80 (77) Bücher sandten. Wir ließen 282 (269) eigene Suchkarten ausgeben, wobei 454 (242) solche bei uns eintrafen. Schließlich wurden uns 440 (517) Pakete zugestellt und wir versandten deren 401 (443). Endlich schrieben sich 172 (209) neue Benutzer ein.

Max Ermatinger
Papeterie
Schaffhausen

Jahresbericht

B
2

Bericht 27

STADTBIBLIOTHEK
SCHAFFHAUSEN

Jahresbericht
pro 1943

Stadtbibliothek Schaffhausen

Sh S 113 886 6

XX. Stadtbibliothek.

Die Bibliothekskommission versammelte sich im Laufe des Geschäftsjahres dreimal. Durch den Tod des Herrn Prof. Dr. Georg Keller erlitt sie einen schmerzlichen Verlust, da der junge Verstorbene sehr aktiv und anregend war. Er wurde auf Bestellung des Großen Stadtrates ersetzt durch Herrn Prof. Dr. W. Burkhard, der schon früher einmal der Bibliothekskommission angehört hatte. Diese beschäftigte sich in ihren drei Sitzungen mit Bücheranschaffungen. Die jährlichen Zuwendungen der „Juga“ (auch für 1943 spendete sie Fr. 200.—) und das Legat „Prof. Wendel-Kauschenbach“ gestatteten auch dieses Jahr den Ankauf von zwei seltenen Büchern, die durch ihre Verfasser mit Schaffhausen in Verbindung stehen; es sind dies: 1. das 1577 bei Petrus Perna in Basel gedruckte Buch „Musaei Joviani imagines“ mit 134 Holzschnitten von Tobias Stimmer und 2. Johannes Adelphi, „Die Türkisch Chronik“, mit zahlreichen Holzschnitten. Straßburg 1513.

Bei dieser Gelegenheit sei auch erwähnt, daß die durch befreundete Seite der Stadtbibliothek geschenkte außerordentlich wertvolle „Sammlung deutscher Literatur“, 107 Bände umfassend, in diesem Jahre durch Zustellung der letzten 33 Bände vollständig geworden ist. Wir verdanken aufs beste diesen wertvollen Zuwachs unserer literarischen Abteilung; er bildet eine viel benutzte Ergänzung zu Kürschners „Deutsche National-Literatur“.

Tief eingegriffen in den Betrieb der Stadtbibliothek hat eine durch den Krieg bedingte Maßnahme: Am 23. Januar 1943 wurden durch Beschluß der Bibliothekskommission sämtliche Handschriften (inkl. Nachlaß Johannes von Müllers) und Infunabeln nebst achtzig seltenen Büchern in einem feuer- und bombensicheren Tresor gebracht. Diese sichernde Anordnung ist schon öfters schmerzhaft empfunden worden, namentlich durch Studierende, denen für ihre Arbeiten das so wichtige Schriftmaterial (namentlich aus den Briefen Joh. v. Müllers) nicht ausgeliefert werden konnte.

Nicht unwichtig für den Betrieb der Stadtbibliothek wirkt sich aus der dreijährige Urlaub des Herrn Stadtbibliothekars Dr. R. Frauensfelder, dem vom Kanton und der Stadt die Abfassung des ersten Bandes der „Kunstdenkmäler des Kantons Schaffhausen“ übertragen worden ist. Er wurde ersetzt durch a. Oberlehrer Dr. W. Unger, der durch zwanzigjährige Tätigkeit als Mitglied der Bibliothekskommission mit der Stadtbibliothek bereits verbunden war. Er hat sein Amt am 1. September 1943 angetreten.

Für die in Schaffhausen und Umgebung weilenden französischen Ferientinder (im Alter von 8—16 Jahren) wurde von der Schweizer Volksbibliothek in Bern französische Jugendliteratur bezogen, was dankbar anerkannt und reich benutzt wurde.

Auch die zahlreichen, namentlich jüdischen Emigranten, die auf Schaffhauserboden weilen und denen die Bibliothekskommission die Gratisbenutzung der Stadtbibliothek zugestanden hat, machen von dieser Wohltat zahlreichen und dankbaren Gebrauch.

Die vor einigen Jahren eingestellte Hilfskraft in der Person des Herrn Dr. Habicht wurde auch dieses Jahr hauptsächlich mit der Katalogisierung unserer zahlreichen, noch unerschlossenen Sammelbände und der Ueberarbeitung der revisionsbedürftigen Bestände beschäftigt. Es wird noch für viele Jahre in unserer Bibliothek genügend Arbeit vorhanden sein, insbesondere wenn wir bedenken, daß die reichen Schätze der der Stadtbibliothek angeschlossenen Ministerialbibliothek erst für ein weiteres Lesepublikum erschlossen werden können, wenn die Bücher aus dieser Bibliothek, bzw. deren Verfasser in den allgemeinen Zettelkatalog eingereiht worden sind. Die Ergänzung des Autorenzettelkataloges durch einen Fachzettelkatalog, der erst eine Bibliothek ganz erschließt, wird eine Aufgabe der Zukunft sein. Immerhin wird er vorbereitet durch die Ergänzung, Korrektur und Fortführung des schriftlichen Fachkataloges.

Wir verdanken außer den bereits erwähnten großen Schenkungen hier auch die zahlreichen Schenkungen von Büchern, Broschüren und Berichten von Privaten, Amtsstellen, befreundeten Bibliotheken, städtischen und kantonalen Verwaltungen, Vereinen usw.

Zum Schlusse sei erwähnt, daß auch für die Stadtbibliothek eine Hausfeuerwehr organisiert worden ist, die bei jedem Alarm in den Räumen der Stadtbibliothek erscheint, um im Ernstfalle tätig eingreifen zu können.

Die allgemeine Bibliothekstatistik zeigt auf allen Gebieten der Bibliothekbenutzung ein leichtes Ansteigen. Der milde Winter erlaubte die Offenhaltung des Lesesaales und die Aufrechterhaltung des übrigen Bibliothekbetriebes, mit der einzigen Ausnahme, daß die Bibliothek in der Winterzeit (zur Einsparung von Kohle) für den ganzen Montag (statt nur Montagmorgen) geschlossen wurde.

In der nun folgenden Bibliothekstatistik bedeuten die Zahlen in Klammern diejenigen des Jahres 1942.

Z u w a c h s. Es sind total 1186 (1242) Nummern eingegangen, nämlich 997 (1041) Bände, 185 (199) Broschüren, 2 (0) Handschriften und 2 (2) Graphica. Davon sind 425 (424) durch Kauf, 222 (339) durch Schenkung 430 (430) durch Tausch und 109 (49) als Deposita der Stadtbibliothek einverleibt worden.

V e n ü t z u n g. Es wurden total 22,385 (21,802) Bände ausgeliehen, davon 2036 (1565 in den Lesesaal, 19,812 (19,870) nach Hause, 537 (367) per Post ins Inland. Von den ausgeliehenen Büchern waren 10,466 (9921) wissenschaftlichen Charakters, während die übrigen 11,919 (11,891) Bände Belletristik und leicht faßliche Belehrung betrafen. 3687 (3510) Bände wurden an Benutzer ausgehändigt, die außerhalb der Stadt Schaffhausen wohnen. Von den anderen schweizerischen Bibliotheken bezogen wir 361 (259) Bände, während wir an die schweizerischen Bibliotheken 112 (80) Bücher sandten. Wir ließen 287 (282) eigene Sucharten ausgehen, 433 (454) fremde trafen bei uns ein. Ferner wurden uns 483 (440) Pakete zugestellt und wir versandten deren 463 (401). Endlich schrieben sich 193 (172) neue Benutzer ein.

Ber 27

STADTBIBLIOTHEK
SCHAFFHAUSEN

Jahresbericht
pro 1944

Stadtbibliothek Schaffhausen

Sh S 113 885 5

XX. Stadtbibliothek.

Die **Bibliothekskommission** trat im Berichtsjahr zu drei Sitzungen zusammen. (23. Juni, 27. Oktober und 21. Dezember 1944.)

Im Laufe des Berichtsjahres trat aus derselben aus Herr Dr. jur. G. Fiele infolge seiner Berufung als Professor der juristischen Fakultät der Universität Fribourg i/Ne. Seine Dienste für die Stadtbibliothek, namentlich inbezug auf ihre juristische Literatur, wurden bestens verdankt. Er wurde in der Kommission ersetzt durch Herrn Vikar Dr. G. Püntener, Redaktor der Schaffhauser Zeitung.

Herr Dr. N. Frauenfelder, der für seine Arbeit „Kunstdenkmäler der Stadt Schaffhausen“ für drei Jahre von seinem Posten als Stadtbibliothekar beurlaubt wurde, ist vom Regierungsrat zum Staatsarchivar ernannt worden und deshalb aus seinen städtischen Aemtern zurückgetreten. Für seine vorbildliche Verwaltung der Stadtbibliothek spricht ihm die Bibliothekskommission den besten Dank aus.

Auf den 1. Juli 1944 ist infolge Verheiratung Fräulein Dora Hohl als Bibliothekgehilfin zurückgetreten. Auch ihr spricht die Bibliothekskommission für lange, treue Dienste den besten Dank aus. Sie wurde ersetzt durch Fräulein Elisabeth Bühler.

Mit der Sitzung vom 21. Dezember 1944 ist die Amtsdauer der Bibliothekskommission abgelaufen. Sie wird 1945 durch den Großen Stadtrat erneuert werden. Von sich aus treten auf Ende 1944 zurück die Herren Dr. G. Kummer, Dr. Hiltbrunner und W. Marbach. Der erstgenannte hat über 20 Jahre der Bibliothekskommission angehört und der Bibliothek namentlich auf dem Gebiete der Naturwissenschaften große Dienste geleistet, während Dr. Hiltbrunner hauptsächlich das mathematische und Herr W. Marbach das landwirtschaftliche Gebiet beackerte. Den austretenden Herren sei an dieser Stelle ihre Arbeit für die Stadtbibliothek bestens verdankt.

Die Haupttätigkeit der Bibliothekkommission bestand auch dieses Jahr in Büchervorschlägen. Immer eindrücklicher macht sich der Kriegszustand Deutschlands bemerkbar, das außer Propagandaliteratur fast nichts mehr produziert. Dafür sind eine ganze Reihe neuer Schweizerverlage aus dem Boden geschossen, die überwiegend Uebersetzungen dickleibiger amerikanischer und englischer Romane publizieren. Einen wesentlichen Teil der Bücherproduktion nehmen natürlich auch die rein kriegsbedingten Bücher (wie Tatsachenberichte, Kriegsromane etc.) ein. Unter der schweizerischen Neuproduktion, in der die Büchergilde Gutenberg eine führende Stellung einnimmt, sind auch vier Schaffhauser vertreten: Der Dialektdichter Albert Wächtold mit seinem Selbsterlebnisroman „Wält uhni Liecht“, einer erschütternden Schilderung der Ereignisse in einer Augenklinik; Hans Wahl mit seiner köstlichen Legende „Der Unscheinheilige“; Hermann Leu mit der lebendigen Schilderung seiner Erlebnisse am afrikanischen Äquator in seinem Buche „Unter dem Äquator, Arbeit und Abenteuer“; Carl Alfred Spahn, Dr. jur. „Staatsmacht und Individualsphäre zur Krise der verfassungsmäßigen Individualrechte“. Die drei letztgenannten Verfasser haben ihre Werke der Stadtbibliothek geschenkt.

Da die Gefahr von Kriegsschäden für die Stadt Schaffhausen solange der Krieg dauert, fortbesteht, wurden auch die Inkunabeln der Ministerialbibliothek in bombensichern Gewahrsam der Schweiz. Volksbank Schaffhausen untergebracht. Das freigewordene Manuskriptenzimmer der Stadtbibliothek wurde mit wertvollen Büchern der Stadtbibliothek aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert ausgefüllt, einesteils weil sie dort doch feuer sicherer untergebracht sind, andernteils bei eintretender Gefahr rascher gerettet werden können.

Die Bibliothekkommission beschäftigte sich auf Anregung durch den Stadtbibliothekar mit dem Gedanken, die Schätze der Ministerialbibliothek durch engern Anschluß an die Stadtbibliothek und Einverleibung in den Autorenkatalog der Stadtbibliothek (Zettelkatalog) besser der Benutzung zu erschließen. Ist es doch für die Organisation dieser Bibliothek kennzeichnend, daß aus ihrem reichen Bücherbestande von über 20,000 Werken im Jahre kaum einige Dutzende Werke vom Ausleihedienst erfasst werden. Bibliothekreferent und Bibliothekar werden die Vorarbeit für diesen Zusammenschluß an die Hand nehmen. Auch die Schaffung eines Sachzettelkataloges muß eine Aufgabe der nächsten Zukunft sein.

Im Berichtsjahre hat die Stadtbibliothek folgenden Zuwachs erfahren:

Literarische und wissenschaftliche Werke 411 Bände und Rechenschaftsberichte der Behörden, von Institutionen usw. in Broschürenform 100 Stück und kleinere Arbeiten 60 Broschüren. Ständige Periodica (meist Zeitschriften) 411 Stück; total 982 Stück. Davon sind durch die Stadt angekauft worden 349 Bände und durch Schenkung eingegangen 164 Bände; die Bibliothek der Kant. Offiziersgesellschaft (Deposita) hat sich um 9 Bände vermehrt und diejenige des Gewerkschaftskartells um 30 Stück. Von den ständigen Periodica sind von der Stadtbibliothek angekauft 150 Stück und durch Tausch erworben vom Historisch-antiquarischen Verein 100 und der Naturforschenden Gesellschaft 180 Stück — total 982 Stück.

Total wurden ausgeliehen 21,303 Bände. (1943 22,385); davon in den Lesesaal 2375 Bände (2036), 2214 wissenschaftlichen Inhalts und 161 Bände Belletristik. Nach Hause wurden ausgeliehen: total 18,928 Bände (19,870), wovon Belletristik 11,188 Bände und solche wissenschaftlicher Natur 7740 Bände. Von andern schweizerischen Bibliotheken bezogen wir zuhanden unserer Benutzer 279 Bände (361) und verschickten an unsere Schwesteranstalten 136 Bände (112). An Benutzer, die außerhalb der Stadt wohnen, wurden total abgegeben 3646 Bände (3687). Suchkarten an die schweizerischen Bibliotheken wurden von uns verjant 249 Stück (287), während fremde bei uns eingingen 465 Stück (433); ferner wurden uns zugestellt (von Bibliotheken und privaten Benutzern) 494 Pakete (483) und von uns verjant 495 Pakete (463). Als regelmäßige Benutzer haben sich 1944 neu eingetragen 193 Personen (193). Bei dieser Gelegenheit sei erwähnt, daß dem Bibliothekar auch dieses Jahr wieder von Studierenden (Examenkandidaten) dringende Besuche um Zustellung von Manuskripten (meist aus dem Nachlaß der Gebrüder Johannes und Georg Müller) zugegangen sind, die abschlägig beantwortet werden mußten, weil diese Schätze bombensicher untergebracht sind. Wir teilen diese Anzukömmlichkeit mit den andern schweizerischen Bibliotheken.

XXa. Stadttheater

Die Spielzeit 1944/45 wurde durch die zunehmenden Schwierigkeiten im Reiseverkehr und in den Transportmöglichkeiten erschwert. In anerkennenswerter Weise stellten uns die Schweiz. Bundesbahnen, wie schon im Vorjahre, eine beschränkte Anzahl Leichtertzüge für die Rückkehr der Gastspielensembles des Schauspielhauses und des Stadttheaters Zürich zur Verfügung. Ohne dieses Entgegenkommen wären die Gastspiele des Stadttheaters Zürich nicht durchführbar gewesen. Auch die Gastspiele des Schauspielhauses Zürich, soweit sie eine größere Anzahl Mitwirkende bedingten, hätten kaum veranstaltet werden können.

Die Spielzeit 1944/45 begann am 31. Oktober 1944 mit einem Gastspiel des Schauspielhauses Zürich „Niels Ebbsen“, Schauspiel von Kaj Munk. Das Schauspielhaus Zürich gastierte ferner mit dem Gesellschaftsstück „Jupiter lacht“ von A. J. Cronin, in zwei Aufführungen mit dem Schauspiel „Egmont“ von J. W. Goethe, in einer weiteren Aufführung mit dem Schauspiel „Nora“ von H. Ibsen, schließlich mit dem Lustspiel „Minna von Barnhelm“ von G. E. Lessing und schloß diese Gastspiele in Schaffhausen mit dem Zeitstück eines Schweizer Schriftstellers Max Frisch „Nun singen sie wieder“ ab.

Das Stadttheater Zürich eröffnete seine Gastspieltätigkeit am 20. November 1944 mit der Oper „La Traviata“ von G. Verdi und erfreute uns im Januar 1945 mit der Mozartoper „Così fan tutte“. Im März, im April und im Mai bot uns das Stadttheater Zürich drei Operettenvorstellungen: „Der Opernball“ und zwei Vorstellungen „Der fidele Bauer“ von Leo Fall.

Das Ensemble Elsie Attenhofer interessierte unsere Theaterfreunde mit zwei Vorstellungen des Zeitstückes „Wer wirft den ersten Stein?“ in dem die Autorin die Hauptrolle spielte. Der Schweizer Komiker Emil Gegetscheiler fand in zwei Vorstellungen starkes Interesse mit dem Lustspiel von W. Lichtenberg „Der Mann im Vorzimmer“.

Ber 27

Stadt Schaffhausen
Stadtbibliothek

Jahresbericht
pro 1945

Buchdruckerei K. Bachmann in Schaffhausen — 1946

Stadtbibliothek

Die *Bibliothekskommission* pro 1945/48 setzt sich aus folgenden Herren zusammen: Präsident (von Amtes wegen): Stadtpräsident W. Brin-golf; Vizepräsident Prof. Dr. W. Burkhard; übrige Mitglieder: M. Bendel, A. Bischof, E. Hofer, Dr. G. Püntener und M. Vogel. — Aktuar: Dr. W. Utzinger.

Die Bibliothekskommission trat im Berichtsjahr zu drei Sitzungen zusammen, um neben der Besprechung der eigenen Büchervorschläge aus den außerordentlich reichen und vom Bibliothekar bereits gesichte-ten Ansichtssendungen der hiesigen Buchhändler eine Auswahl zu tref-fen. Diese Arbeit ist nicht leicht, ganz besonders auf dem Gebiete der sog. „schönen Literatur“ (Belletristik und Unterhaltungsliteratur), da es ein Ding der Unmöglichkeit ist, alle Bücher zu lesen. Vielfach muß auf einzelne Stichproben des Textes und die Besprechungen der Presse abgestellt werden. Angeschafft wurden durch Beschluß der Bibliothekskommission 365 Werke, dazu kommen noch im Laufe des Jahres erworbene Werke, Zeitschriften, zahlreiche Schenkungen, die hier bestens verdankt seien, Ersatzbücher usw. Auf das Gebiet der schönen Literatur und der Unterhaltungsliteratur entfielen von 365 Werken rund 135, also gut ein Drittel, was nicht als Uebermaß be-zeichnet werden darf.

Mit dem Abschluß des Weltkrieges und damit der Beseitigung der Bombardierungsgefahr war es uns möglich die in Banktresors depo-nierten Manuskripte und Inkunablen der Stadt- und Ministerial-bibliothek aus ihrer Verbannung zu erlösen und sie wieder im Manu-skriptenzimmer der Stadtbibliothek einzureihen. Die in der Zwischenzeit in diesem Zimmer untergebrachten wertvolleren Bücher der Stadt-bibliothek sind wieder an ihrem Standort untergebracht worden. Es ist nun wieder möglich die zahlreichen Anfragen (Bibliotheken und Studierende) zu beantworten und einzelne Manuskripte auszuleihen oder in Abschrift zuzustellen, was seit der Aufhebung der Tesaurie-rung ziemlich oft erfolgt ist.

Stadtbibliothek Schaffhausen

Sh S 113 884 4

Das Bibliothekpersonal setzte sich im Berichtsjahr aus folgenden Personen zusammen: Bibliothekar (Dr. W. Utzinger), Bibliothekgehilfin (Frl. Elsbeth Bühler), Gehilfe für Katalogisierung etc. (Dr. H. Habicht), Aushilfe bei der Bücherausgabe und Ersatz (Frau Hartung) und Bibliothekpedell (E. Hofmänner).

Im Berichtsjahre hatte die Stadtbibliothek einen Gesamtzuwachs von 1177 Bänden (inkl. Broschüren und ständige Periodica), wovon durch Kauf 536 und 176 Werke durch Schenkungen eingingen. Die der Stadtbibliothek angegliederte Offiziersbibliothek erfuhr einen Zuwachs von 15, diejenige des Gewerkschaftskartells von 20 Bänden.

Der Besuch, bezw. die Benutzung der Stadtbibliothek war gut. Die folgenden Zahlen mögen dies veranschaulichen:

Ausgeliehen wurden 11,215 Bände (1944: 9954), wovon 8222 nach Hause (7740), in den Lesesaal 2993 (2214); belletristische Bücher 12,296 (11,183), nach Hause 11,746, in den Lesesaal 550. Im Ganzen kamen also zur Ausleihe 23,511 Bände (21,303), wovon auf die Lektüre im Lesesaal entfielen 3543 Bände und nach Hause 19,968 Bände (bezw. Werke). Da der Lesesaal in der Hauptsache von Männern und jungen Studierenden benutzt wird, wiegt in der Lektüre im Lesesaal das wissenschaftliche Buch 2993 : 550) und im Außenverkehr (überwiegend weibliche Abonnenten) das belletristische und unterhaltende Buch vor. (11,746 : 8222). Von außerhalb der Stadt wohnenden Abonnenten wurden bezogen am Schalter: 3119 Bände, per Post gesandt 541 Werke; total 3360 Werke (1944: 3846).

Die Möglichkeit, bei uns fehlende Bücher von andern schweizerischen Bibliotheken zu beziehen, wird reich benutzt. 1945 bezogen wir von andern Anstalten 304 Werke (279) und sandten an diese von unsern Beständen 162 Werke (136). Zu diesem Zwecke wurden von uns ausgesandt: 283 Suchkarten (1944: 249), an uns kamen 575 Stück (465). Den Bücherverkehr bestritten eingehende Pakete 634 Stück (494) und ausgehende Pakete 516 (495).

An Neuabonnenten haben wir dieses Jahr zu verzeichnen: 207 Personen (1944: 193). — Ein besonderes Kapitel für sich bilden unsere jugendlichen Abonnenten, die mit dem Realschulalter (12. Lebensjahr) sich als selbständige Abonnenten einschreiben und Bücher beziehen können. (Einschreibgebühr Fr. 2.—; Jahresabonnement Fr. 1.—) Da die Stadtbibliothek aber keine Jugendbibliothek ist und darum

auch keinen Reichtum an Jugendliteratur aufweist, und die jugendlichen Besucher auch öfters Bücher für ältere Geschwister und auch die Eltern abholen, kann nicht immer vermieden werden, daß diese jugendlichen Leser hie und da auch Lektüre erhalten, für die sie noch nicht genügend reif sind.

Zum Schlusse sei noch eine Erscheinung erwähnt, die betrüblich ist, aber der nur schwer gesteuert werden kann. Ein großer Teil unserer Leser hat zu wenig Liebe zu den entlehnten Büchern und behandelt sie schlecht, sodaß die begehrtesten Bücher öfters nach verhältnismäßig kurzer Gebrauchsdauer in einen unappetitlichen Zustand verfallen, ja ersetzt werden müssen. Die Sünder können meist nur zufällig ertappt und gebüßt werden. Von Seiten der sorgfältigen Abonnenten, die glücklicherweise überwiegen, gehen begreiflicherweise hie und da Reklamationen über den Zustand der ausgeliehenen Bücher ein.

Faint, illegible text on the left page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text on the right page, possibly bleed-through from the reverse side.

Ber 27

Stadtbibliothek Schaffhausen

Jahresbericht

pro 1946

Buchdruckerei Meier & Cie., Schaffhausen — 1947

Stadtbibliothek Schaffhausen

Jahresbericht pro 1946

Die Bibliothekskommission trat im vergangenen Jahre zu vier Sitzungen zusammen, die am 9. Mai, 16. Juli, 25. September und 6. Dezember stattfanden. Zeitlich am stärksten in Anspruch genommen wurde sie, wie üblich, durch die regulären Geschäfte der Bücheranschaffungen. Es wurden für Neuanschaffungen Fr. 7970.— ausgegeben. Im Budget waren dafür Fr. 6000.— eingesetzt; dazu kam noch die Schenkung der „INGA“ in der Höhe von Fr. 200.—. Nicht zu übersehen ist jedoch, dass der vorliegenden Kreditüberschreitung eine Kreditunterschreitung von Fr. 1161.— im Vorjahre gegenübersteht. Der Betrieb der Stadtbibliothek bringt es mit sich, dass Neuanschaffungen, die spät im Jahre gemacht werden, u. U. erst in der Rechnung des folgenden Jahres erscheinen. So hatte die Bibliothekskommission in ihrer Sitzung vom 29. Dezember 1945 die Anschaffung von 123 Werken beschlossen, die sich zwar durchaus im Rahmen des für 1945 zur Verfügung stehenden Kredites hielten, infolge des frühen Abschlusses der städtischen Rechnung jedoch auf das neue Jahr vorgetragen werden mussten. Ausserdem sind im Laufe des Jahres 1946 zwei graphisch und illustrativ hervorragende Werke aus dem Verlag André Gonin, Editions d'Art, Lausanne, die für die Bibliothek eine sehr wertvolle Bereicherung darstellen, angeschafft worden.

Wie bereits erwähnt, hat die „INGA“ in verdankenswerter Weise auch im verflossenen Jahr der Stadtbibliothek eine Schenkung von Fr. 200.— gemacht. Dank dieser Zuwendung sowie den Zinsen des Bendel'schen Legates, die für die Anschaffung von Scaphusiana bestimmt sind, konnten wiederum eine Reihe guter Werke zusätzlich angeschafft werden. Auch sonst durfte sich die Stadtbibliothek wieder der Aufmerksamkeit zahlreicher Freunde und Gönner erfreuen. Es sind uns insgesamt 83 Bände und

77 Broschüren, darunter verschiedene recht wertvolle Stücke, geschenkt worden. Allen Spendern sprechen wir auch an dieser Stelle unsern verbindlichsten Dank aus.

Im vergangenen Jahr ist sodann ein Wechsel in der Leitung der Stadtbibliothek eingetreten. Die dreijährige Amtsdauer von Herrn Dr. W. Utzinger ging Ende Sommer zu Ende. Er hatte im Jahre 1943 zunächst als Stellvertreter von Herrn Dr. R. Frauenfelder und später, nachdem dieser zum Staatsarchivar gewählt worden war, als dessen interimistischer Nachfolger die Leitung der Bibliothek übernommen. In seiner Sitzung vom 24. August 1946 wählte der Stadtrat aus 68 Bewerbern, die sich auf die Ausschreibung hin gemeldet hatten, Herrn Ernst Schellenberg, Redaktor der „Schaffhauser Nachrichten“, zum neuen Stadtbibliothekar. Der Gewählte hatte sich seit Jahren theoretisch und als nebenamtlicher Volontär an den Stadtbibliotheken von Winterthur und St. Gallen auch praktisch in das Bibliothekswesen eingearbeitet. Die Bibliothekskommission hatte sich in ihrer Sitzung vom 16. Juli eingehend mit der Neuwahl befasst. Bereits in der folgenden Sitzung vom 25. September konnte der Vorsitzende, Herr Stadtpräsident W. Bringolf, den Gewählten begrüßen und in sein neues Amt einführen. Dem scheidenden Bibliothekar, Herrn Dr. Utzinger, sprach der Vorsitzende bei dieser Gelegenheit für seine umsichtige dreijährige Amtsführung und zugleich für seine über zwanzigjährige hingebungsvolle Tätigkeit als Mitglied der Bibliothekskommission den verbindlichsten Dank aus. Die Amtsübergabe vom scheidenden auf den neuen Bibliothekar erfolgte am 1. November. Als Volontär hatte Herr Schellenberg bereits während des Monats Oktober auf der Bibliothek gearbeitet.

Neben der regulären laufenden Arbeit stand seither vor allem die Verarbeitung unerledigter Schenkungen sowie die Säuberung und Neuordnung der Doublettenbestände im Vordergrund. Diese Arbeiten, die grössere Teilrevisionen und Erweiterungen des Autorenkataloges mit sich bringen, werden das Bibliothekspersonal voraussichtlich noch während längerer Zeit in Anspruch nehmen. Daneben stehen eine Reihe grosser Aufgaben auf dem Programm. Vor allem handelt es sich um das alte grosse Postulat

der Erstellung des Sachkataloges, der nun in absehbarer Zeit sollte in Angriff genommen werden können. Eine Reihe von Vorfällen, darunter auch die bauliche Seite des Problems, befinden sich gegenwärtig im Stadium der Prüfung. Als weitere grosse Aufgabe ist die Frage der Neuordnung und zweckmässigen Erschliessung der Ministerialbibliothek zu nennen. Die Verhandlungen mit der Geistlichkeit, durch die das Verhältnis der Ministerial- zur Stadtbibliothek auf eine neue Grundlage gestellt und für die Neuordnung die erforderlichen Voraussetzungen geschaffen werden sollen, sind im vergangenen Jahre eingeleitet worden.

Der Zuwachs betrug im Jahre 1946 592 (1945: 582) Bände, 229 (178) Broschüren, 1 (0) Handschrift, 413 (417) Periodica, zusammen 1235 (1177) Einheiten. Davon gingen 662 (686) durch Kauf, 160 (176) durch Schenkung und 282 (280) durch Tausch ein, während es sich bei den restlichen 131 (35) Einheiten um Deposita handelt.

Was die Benutzung anbelangt, zeigt sie fast durchgehend leicht steigende Tendenz. Es wurden total 24 032 (23 511) Bände ausgeliehen, davon 20 524 (19 968) nach Hause und 3508 (3543) in den Lesesaal. Wissenschaft und Belletristik halten sich in der Gesamtbenutzung annähernd die Wage, indem total 11,264 wissenschaftliche und 12 768 belletristische Bände ausgeliehen wurden. Von ausserhalb der Stadt wohnenden Benützern wurden 3888 (3660) Bände bezogen; davon wurden 3239 (3119) am Schalter abgeholt und 649 (541) per Post versandt.

Von der Möglichkeit, bei uns fehlende Werke durch uns von auswärtigen Bibliotheken zu beziehen, wird andauernd lebhaft Gebrauch gemacht. So wurden von andern Bibliotheken 316 (304) Bände bezogen, während andererseits von uns 192 (162) Bände an auswärtige Bibliotheken abgingen. Eigene Suchkarten haben wir 292 (283) verschickt; die Zahl der ein- und durchgehenden Suchkarten betrug 676 (575) Stück. Endlich sind 576 (516) Pakete verschickt worden und 692 (634) Pakete bei uns eingegangen. 214 (207) Personen haben sich neu als Benutzer eingeschrieben.

Ber 27

Stadtbibliothek Schaffhausen

Jahresbericht

pro 1947

Unionsdruckerei Schaffhausen — 1948

XIX. Stadtbibliothek

Die Bibliothekskommission konnte im verflossenen Jahr anstelle der üblichen vier Sitzungen nur deren zwei abhalten, da der für Bücheranschaffungen zur Verfügung stehende Kredit von Fr. 6000 im Juli bereits um Fr. 610 überschritten war. Die Neuanschaffungen wurden daher bis Neujahr praktisch vollständig eingestellt. Diese äusserst unerfreuliche Lage ist darauf zurückzuführen, dass der Anschaffungskredit noch immer gleich gross war wie anfangs der Dreissigerjahre — 1933 war er sogar um Fr. 500 höher —, obgleich seither die Bücherpreise infolge Frankenabwertung und Kriegsteuerung um ca. 100 % gestiegen sind. Von diesem Kredit sind zur Zeit nicht weniger als Fr. 1700 oder annähernd 30 % durch Periodica und Fortsetzungswerke fest beansprucht! Ohne eine angemessene Krediterhöhung müsste die bisherige Anschaffungspraxis sehr stark abgebaut werden, was eine tiefgreifende, nie wieder gutzumachende Schädigung unserer Bibliothek zur Folge hätte.

Durch die regulären laufenden Geschäfte ist unser beschränktes Personal so stark in Anspruch genommen, dass für die übrigen dringenden Aufgaben, die schon lange auf dem Programm stehen, leider nur wenig Zeit übrig bleibt. Trotzdem konnte durch zusätzliche Anstrengungen eine Reihe grösserer Aufgaben bewältigt werden. Ausser der vorbildlich geführten Bibliothek des Gewerkschaftskartells befinden sich die Depotbibliotheken durchwegs in einem Zustand, der den bibliothekarischen Ansprüchen nicht genügt. Entgegen dem Grundsatz sind sie vor mehr als 20 Jahren in einem nur unzulänglich geordneten und erschlossenen Zustand übernommen worden. Obgleich ihre Neuordnung eigentlich nicht unsere Sache ist, können wir es anderseits doch nicht verantworten, sie weiterhin in ihrem Dornröschenschlaf zu belassen. So haben wir im Berichtsjahr die Bibliothek des Gewerbevereins, im Einvernehmen mit seinem Vorstand, von Grund auf reorganisiert, eine enorme Arbeit, die das Personal neben den laufenden Geschäften während mehr als vier Monaten in Anspruch nahm. Aus

einer grossen, aber toten Bibliothek, die niemand benützte, ist nun eine zwar kleine, aber zweckmässige und lebendige Gebrauchsbibliothek geworden. Auch eine teilweise Neugestaltung der Offiziersbibliothek drängte sich auf, doch konnte sie im Berichtsjahr nicht mehr beendet werden. Was die grösste und bedeutendste der Depotbibliotheken, die Ministerialbibliothek anbelangt, so befinden sich die Verhandlungen über die unumgängliche Reorganisation noch in der Schwebe. In einem ausführlichen Exposé hatten wir im Spätjahr 1946 den Standpunkt der Stadtbibliothek dargelegt. Ein Gutachten, das das Ministerium der Geistlichkeit im verflossenen Sommer vom Direktor der Zentralbibliothek Zürich, Herrn Dr. Burkhardt, einholte, stimmte in den wesentlichen Punkten mit unsern Darlegungen vollständig überein. In der Folge arbeitete jedoch der Vorstand des Ministeriums ein Gegenprojekt aus, das gegenwärtig geprüft wird.

Die schon im Vorjahr begonnenen Säuberungs- und Nachholarbeiten im Magazin wurden energisch weitergeführt. Während langer Zeit war die Stadtbibliothek von den verschiedensten Institutionen und Vereinen als eine Art Schuttablageplatz für alle möglichen lästig gewordenen Archiv- und Bureauaterialien benützt worden. Eine Reihe solcher, z. T. recht umfangreicher Deposita wurde gesichtet und abgestossen, soweit sich die Einverleibung in die Bibliothek nicht rechtfertigte. Unter freundlicher Mitwirkung von Herrn Stadtbaumeister Haug wurde ein grosses altes Depositum der Stadtbauverwaltung aufgelöst und verwertet. Ein riesiges Presse-material über die Bombardierung Schaffhausens, das sich seinerzeit angehäuft hatte, wurde endlich gesichtet und in Mappen geordnet. Auch die Sichtung und Katalogisierung grösserer unverarbeiteter Bestände, die noch im Magazin liegen, dauert an. Die Arbeit am Zettelkatalog wurde, neben dem normalen Zuwachs, insofern weitergeführt, als eine grosse Anzahl technischer Schriften, die darin bisher nur durch einen Sammelzettel vertreten waren, einzelkatalogisiert wurden. Schliesslich wurden die Sommerferien dazu benützt, die Fachgruppen Biographien und Briefe, Oekonomie und Technik, ferner Mathematik, Angewandte Mathematik und Astronomie sowie die besonders umfangreiche und heikle Gruppe der Scaphusiana gründlich zu revidieren. Wir bemühen uns, die festgestellten Lücken auszufüllen.

Stark in Anspruch genommen wurde der Bibliothekar durch die Erteilung wissenschaftlicher Auskunft. Seit Kriegsende nehmen

die Anfragen aus dem Ausland sehr zu; mehrfach wurden wir auch von ausländischen Gelehrten besucht. Unsere Handschriften, vor allem der Nachlass Johannes von Müllers, erfreuen sich andauernd grosser Aufmerksamkeit, neuerdings namentlich aus USA. Herr Prof. Handschin von der Universität Basel hat unsern ganzen Handschriftenbestand nach Neumen (alte Notenschrift) durchforscht. Oefters wurden uns auch ältere Bücher, namentlich Bibeln und Scaphusiana, zur Begutachtung und Schätzung vorgelegt. Durch die anderweitige starke Inanspruchnahme ist leider die wünschenswerte wissenschaftliche Vertiefung der Arbeit sehr erschwert. Immerhin konnte ein umfangreicher Katalog sämtlicher uns erreichbarer Briefpublikationen aus dem Müller'schen Nachlass erstellt werden; er gibt darüber Auskunft, ob und wo allenfalls die einzelnen Briefe bereits veröffentlicht sind. Andauernd erweist sich das Fehlen eines Sachkataloges als grosser Mangel. Oft sind zeitraubende Nachforschungen nötig, um die gewünschte Literatur ausfindig zu machen. Solange der Sachkatalog fehlt, sind wir stark auf das Gedächtnis und die Kenntnisse des Personals angewiesen. In dieser Beziehung leistet uns der Pedell dank seiner umfassenden Kenntnis der Bestände stets vortreffliche Dienste.

Zum erstenmal seit einer Reihe von Jahren wurde die Zeitschriftenkartothek einer durchgreifenden Revision unterzogen. Soweit die fehlenden Nummern nicht vergriffen sind, wurden die zahlreichen Lücken, oft mit grosser Mühe, ausgefüllt. Für das neue Verzeichnis ausländischer Zeitschriften in schweizerischen Bibliotheken wurden 365 Titelkopen überwiesen. Endlich haben wir uns eingehend mit der Bekämpfung tierischer Bücherschädlinge befasst; eine Rundfrage bei den schweizerischen Bibliotheken lieferte uns für eine künftige Aktion alle nötigen Unterlagen.

Die Arbeiten im Magazin, insbesondere die Neuordnung der Gewerbebibliothek, hatten einen grossen Anfall an Doubletten und andern entbehrlichen Schriften zur Folge. Sie wurden teils antiquarisch verkauft oder zu Tauschzwecken verwendet, teils an interessierte oder gemeinnützige Institute verschenkt; einige hundert Bände wurden der UNESCO für den Wiederaufbau zerstörter Bibliotheken zur Verfügung gestellt. Drei Kisten mit religiöser, belletristischer und Schulliteratur gingen als Gabe der Stadt Schaffhausen an die Stadt Singen.

Immer wieder melden sich Vereine und Schulen, die einen Blick hinter die Kulissen der Bibliothek tun möchten. Im Berichtsjahr haben Bibliothekar und Pedell nach Feierabend oder am Sonntag für die Guttempler, die Naturfreunde und die Metallarbeiterjugend Führungen veranstaltet; auch verschiedenen Realschulklassen wurden unsere Schätze gezeigt. Von der Geschäftsprüfungskommission des Grossen Stadtrates interessierten sich die Herren Gross-Stadträte Sigg und Krumm eingehend für Aufbau und Betrieb der Bibliothek.

Auch im Berichtsjahr durfte sich die Bibliothek des Wohlwollens mancher Freunde und Gönner erfreuen. Im Frühjahr schenkte uns der Kantonale Gartenbauverein seine ganze Bibliothek mit rund hundert Bänden. Von der Obergerichtsbibliothek erhielten wir eine beträchtliche Anzahl juristischer Werke, die zwar ausser Gebrauch stehen, aber doch historischen Wert besitzen, und die kantonale Polizeidirektion übergab uns einen grossen Posten Zeitliteratur. Wie schon in den Vorjahren hat uns die INGA wiederum ein Geschenk von Fr. 200.— überwiesen. Unter den privaten Spendern stehen Frau Carla Biermann mit 92 Bänden und 15 Broschüren und Herr Forstmeister Arthur Uehlinger mit 25 Bänden an der Spitze. Allen Spendern, namentlich auch den Verlegern und Autoren, die uns mit ihren Neuerscheinungen bedachten, danken wir herzlich für ihr Wohlwollen, das uns sehr wertvoll ist.

Der Zuwachs betrug 1152 (1946: 592) Bände, 392 (229) Broschüren und 450 (413) Periodica, total 2094 (1235) Einheiten. Davon gingen 587 (509) durch Kauf, 630 (160) durch Geschenk und 280 (280) durch Tausch ein, während der Rest aus alten, bisher unverarbeiteten Beständen stammt. Die Gewerbebibliothek erfuhr einen Zuwachs von 11 (0), die Gewerkschaftsbibliothek von 50 (120) und die Offiziersbibliothek von 16 (11) Einheiten. Im Sommer gaben wir das 25. Supplement heraus, das den Zuwachs vom Juli 1945 bis Juli 1947 enthält; die Druckkosten sind seit dem 24. Supplement von Fr. 1007.— auf Fr. 1722.— gestiegen.

Infolge dringend nötiger Reparaturarbeiten musste der Lesesaal vom 9. Juni bis Ende der Sommerferien geschlossen bleiben, was nicht ohne Einfluss auf die Benützung blieb. Sie ist total von 24 032 Bänden im Vorjahr auf 23 648 zurückgegangen. Der Anteil der Wissenschaft beträgt 11 563 (1946: 11 264), der Belletristik

12 085 (12 768). Davon wurden 20 307 (20 524) nach Hause und 3341 (3508) in den Lesesaal gegeben. Trotz des Rückganges der Totalbenützung ist die Frequenz von ausserhalb der Stadt von 3888 auf 4255 Bände gestiegen; sie übersteigt somit $\frac{1}{5}$ der Gesamtbenützung. Die Benützerzahl ist um 218 (214) auf 1432 angewachsen. Der Ausleihverkehr mit auswärtigen Bibliotheken ist weiterhin im Steigen begriffen. 386 (292) Suchkarten wurden verschickt, 759 (676) gingen ein. Die Zahl der eingehenden Pakete betrug 774 (692), die der ausgehenden 616 (576).

Faint, illegible text at the top of the left page, possibly bleed-through from the reverse side.

Ber 27

STADT SCHAFFHAUSEN

Stadtbibliothek Schaffhausen

Jahresbericht

pro 1948

Buchdruckerei Kühn & Co., Schaffhausen - 1949

Nach zwei Jahre dauernden Verhandlungen ist im Herbst endlich ein neuer Vertrag mit der reformierten Geistlichkeit zustande gekommen, der nun die unumgängliche Reorganisation der **Ministerialbibliothek** (MB) ermöglicht. Da die Geistlichkeit weitergehende Konzessionen ablehnte, bleibt zwar das bisherige Verhältnis bestehen, wonach die MB bei uns nur zu Gaste ist. Ihre Verwaltung geht nun aber völlig an uns über, und auch ihre Kataloge werden mit den unsrigen verschmolzen. Die gegenseitige Verbindung wird dadurch viel inniger, als sie bisher war, und darf wohl auf weite Sicht als gesichert gelten. In diesem Sinne bedeutet der neue Vertrag zweifellos einen Markstein in der Geschichte unserer beiden Bibliotheken. In die Last der Reorganisation teilen sich die Kontrahenten in der Weise, daß wir die Arbeit und das Ministerium die Kosten der erforderlichen neuen Gestelle und Katalogmöbel übernehmen. Wir stehen somit vor der Aufgabe, die rund 18 000 Bände nach den geltenden bibliothekarischen Regeln neu aufzustellen und zu katalogisieren. Diese Arbeit wird unser knappes Personal während einiger Jahre in außerordentlich starkem Maße belasten.

Unter diesen Umständen muß leider die überaus dringende Aufgabe der Erstellung eines **Sachkataloges** neuerdings zurückgestellt werden, da es beim jetzigen Personalbestand völlig ausgeschlossen ist, die beiden Aufgaben gleichzeitig durchzuführen. Ohne Sachkatalog ist aber ein rationeller Bibliotheksbetrieb nicht mehr denkbar. Vielleicht läßt sich der Gedanke verwirklichen, daß vom Jahre 1950 an wenigstens für den Neuzuwachs der Sachkatalog erstellt werden könnte. Da erfahrungsgemäß vor allem die neue Literatur beansprucht wird, könnte auf diese Weise innert zehn Jahren immerhin ein großer Prozentsatz der Gesamtbenützung erfaßt werden.

Die Atempause, die uns das vergangene Jahr gewährte, war für den innern Ausbau der Bibliothek äußerst wertvoll. Sie wurde dazu benützt, eine Reihe kleinerer, aber ebenfalls **dringender Arbeiten** auszuführen. Das große Reinemachen wurde zur Hauptsache abgeschlossen. Neben kriegsgeschädigten ausländischen Bibliotheken, deren Adressen uns durch die UNESCO

vermittelt worden waren, konnten erfreulicherweise auch einige schweizerische Institute, mit denen wir wertvolle Beziehungen pflegen, mit Doubletten bedacht werden. Eine Wagenladung naturwissenschaftlicher Zeitschriften, etwa 1200 Einheiten, die bisher zum Zwecke eines künftigen Austausches mit ausländischen Gesellschaften magaziniert worden waren, wurden aus Raumgründen der Naturforschenden Gesellschaft zurückgegeben, nachdem wir uns bei jeder einzelnen Schrift vergewissert hatten, daß sie in unsern Beständen wirklich vorhanden ist.

Die Stadtbibliothek besitzt eine ziemlich umfangreiche Sammlung photographischer Negative. Es handelt sich hauptsächlich um Aufnahmen aus Handschriften und Frühdrucken, aber auch alte Ansichten aus Stadt und Kanton befinden sich darunter. Wir haben nun diese wertvolle Sammlung zweckmäßig geordnet und katalogisiert. Da viele Aufnahmen nicht beschriftet waren, mußten sie in mühsamen Untersuchungen zuerst identifiziert werden. Eine wichtige und sehr zeitraubende Arbeit, die z. Z. noch in vollem Gange ist, wurde mit der Sichtung und Ordnung des Scaphusiana-Doublettengestelles in Angriff genommen. Mit einer Unzahl von Amts- und Kleinschriften umfaßt es einige tausend Einheiten. Bereits wurden eine ganze Reihe Scaphusiana zutage gefördert, die bisher praktisch nicht vorhanden waren.

Noch immer stehen manche derartige Aufgaben auf dem Programm, die vorderhand einfach nicht bewältigt werden können. Vor allem drängt sich eine Totalrevision des Autorenkataloges auf. Er enthält eine große Anzahl Titelaufnahmen, die den geltenden Regeln nicht mehr entsprechen. Viele Zettel sind auch bereits völlig abgegriffen und sollten dringend ersetzt werden. Ferner ist die Aufbewahrung der einzigartigen Korrespondenz Johannes von Müllers, die mehrere tausend Originalbriefe zählt, ganz unzulänglich, sodaß viele dieser unersetzlichen Dokumente Schaden leiden, wenn nicht in absehbarer Zeit Remedur geschaffen werden kann. Die in der Fachgruppe Kast zusammengefaßten besonders wertvollen alten Drucke, die ebenfalls im Handschriftenzimmer untergebracht sind, bedürfen dringend der Neukatalogisierung, da sie heute fast unzugänglich sind. Die etwa 2000 Bände zählende historische Bibliothek der Naturforschenden Gesellschaft ist überhaupt noch nicht katalogisiert. Auch unsere Landkartensammlung, mit seltenen alten Stücken, sollte bald einmal geordnet werden.

Wiederum ist eine Anzahl Sammelbände und wichtiger Sammelwerke, deren Inhalt im einzelnen noch nicht erfaßt war, darunter 215 Dissertationen aus dem 16. und 17. Jahrhundert, ausgezogen worden. Insgesamt ist der Autorenkatalog um

1442 Zettel gewachsen. Die reguläre Revision während der Sommerferien, durch die sukzessive innert zehn Jahren der Gesamtbestand kontrolliert werden soll, erstreckte sich diesmal auf die Fachgruppen Allgemeine Schweizergeschichte, schweizerische Monographien, Kunst und große und kleine Broschüren. Erfreulicherweise wurden nur wenige Lücken festgestellt. Die Fehllisten früherer Revisionen haben wir, soweit sie noch vorhanden waren, zu einer einheitlichen Fehlkartothek zusammengefaßt, die die bestehenden Lücken ausweist. Auch dieses Jahr konnten einige wichtige vergriffene Werke, die unvollständig waren, ergänzt werden. Veranlaßt durch eine Zeitungskritik haben wir die Abteilungen Belletristik und Biographie nach ausländischer hurratriotischer Literatur durchgangen und eine Reihe unerfreulicher derartiger Blüten der Benützung entzogen. Viel Arbeit verursacht uns, in Ermangelung des Sachkataloges, andauernd die Literaturbeschaffung für wissenschaftliche Arbeiten aller Art. Auch von Behörden wurden wir wiederholt in Anspruch genommen. Endlich gehört auch die laufende Führung der regelmäßig in den „Schaffhauser Beiträgen zur vaterländischen Geschichte“ erscheinenden Bibliographie der Schaffhauser Literatur zum Aufgabenkreis des Bibliothekars.

Die **Bibliothekskommission** befaßte sich in drei Sitzungen mit Bücheranschaffungen und andern laufenden Geschäften. Leider hat sie durch den Hinschied Herr Max Bendels, der sich namentlich der Kunstliteratur angenommen hatte, ein eifriges und verdientes Mitglied verloren. Von einer Ersatzwahl wurde abgesehen, da sich die Amtsperiode bereits zu Ende neigte. Auch im Personal ist eine Veränderung eingetreten, indem die Gehilfin, Fräulein Elsbeth Bühler, nach vierjähriger Tätigkeit an eine auswärtige Bibliothek übersiedelte. Als Nachfolgerin wurde vom Stadtrat Fräulein Margrit Ehrat, bisher auf dem städtischen Kriegswirtschaftsamt beschäftigt, gewählt.

Wiederum durfte sich die Bibliothek des Wohlwollens mancher **Freunde und Gönner** erfreuen. Von der INGA wurde uns ein Barbetrag von Fr. 100.— verehrt. Unter den privaten Spendern steht Herr alt Nationalrat H. Sigerist-Schalch mit 111 Bänden und 141 Broschüren an der Spitze. Auf Anregung und durch Vermittlung von Herrn Dr. G. Kummer, Schulinspektor, konnte unsere Sammlung von Schaffhauser Lehrmitteln komplettiert werden. Insgesamt sind uns 346 Bände und 456 Broschüren geschenkt worden. Außerdem wurden uns vom Staatsarchiv die handschriftlichen Nachlasse der Herren E. Wüscher-Becchi und Pfarrer Ed. Scherrer überwiesen. Durch Legat von Fräulein Lotte Hässig, Basel, erhielten wir zwei Manuskriptbände und ein Bild-

nis der Schaffhauser Dichterin Elisabeth Meyer (1825—1878). Auch an dieser Stelle sprechen wir allen Spendern unsern herzlichen Dank aus. Eine besonders wertvolle Bereicherung stellt das große Künstlerlexikon von Thieme und Becker dar, das uns vom Museum als Depositum übergeben worden ist. Erwähnt sei auch, daß uns der Stadtrat in verdankenswerter Weise einen Sonderkredit von Fr. 860.— zur Verfügung gestellt hat, um die Kriegsjahrgänge der „Neuen Zürcher Zeitung“ von 1939—1945 einbinden zu lassen und damit vor dem Untergange zu bewahren.

Der **Zuwachs** betrug 961 (1947: 1152) Bände, 280 (392) Broschüren, 91 (87) Berichte, 2 (0) Graphiken und 17 (2) Handschriften, total 1351 Einheiten. Davon gingen 712 durch Kauf, 604 durch Schenkung und 35 als Depositum ein. Die Bibliothek des Gewerbevereins hatte einen Zuwachs von 5 (11), die Gewerkschaftsbibliothek von 28 (50) und die Offiziersbibliothek von 22 (16) Einheiten zu verzeichnen. Die Patentschriftensammlung ist um 69 Bände mit durchschnittlich je 100 Schriften gewachsen.

Die **Benützung** ist von 23 648 Bänden im Vorjahr auf 24 992 gestiegen. Daran partizipiert die wissenschaftliche Literatur mit 12 072 (11 563), die Belletristik mit 12 920 (12 085) Bänden. 21 331 (20 307) Schriften wurden ausgeliehen, 3661 (3341) im Lesesaal benützt. Auch die Benützung durch außerhalb der Stadt wohnende Mitglieder ist wieder gestiegen, nämlich von 4255 im Vorjahre auf 4691 Bände, wovon 577 per Post versandt werden mußten. Der direkte Anteil der Landschaft beträgt somit ca. 18% der Gesamtbenützung. Es ist offensichtlich, wie sehr unser Institut faktisch die Funktion einer Kantonsbibliothek zu erfüllen hat. Obgleich der Beitrag des Kantons an die Bibliothek in keiner Weise mehr den tatsächlichen Verhältnissen entspricht, ist jedoch im Frühjahr von den kantonalen Behörden eine angemessene Erhöhung abgelehnt worden. Im Berichtsjahr haben sich 190 (218) neue Benützer eingeschrieben. Im interurbanen Ausleihverkehr wurden 325 (386) Suchkarten verschickt, während die Zahl der ein- und durchgehenden Karten 740 (759) betrug. Pakete gingen 565 (774) ein und 690 (616) wurden versandt. Die Benützung des Lesesaales ist unterschiedlich; während er nach Schulschluß und an Samstagnachmittagen meist sehr gut besetzt ist, läßt der Besuch namentlich an den Abenden leider zu wünschen übrig.

Ber 27

STADT SCHAFFHAUSEN

Stadtbibliothek Schaffhausen

Jahresbericht

pro 1949

Buchdruckerei Bolli & Böcherer AG., Schaffhausen · 1950

Nachdem im Herbst 1948 der neue Vertrag mit dem Pfarrkonvente zustande gekommen war, konnte anfangs 1949 die Reorganisation der **Ministerialbibliothek** an die Hand genommen werden. Die unzweckmässigen alten Magazingestelle wurden ausgeräumt und abgebrochen. Im Sommer waren die fünf neuen Gestelle fertig montiert und gestrichen. Unmittelbar nach den Ferien wurde mit der Neuaufstellung begonnen. Ursprünglich war beabsichtigt gewesen, den Gesamtbestand ohne Rücksicht auf Chronologie und Autoren einfach mechanisch nach Formaten aufzustellen. In der Folge entschlossen wir uns aber doch dazu, eine Unterteilung nach Jahrhunderten vorzunehmen und innerhalb der einzelnen Jahrhunderte und Formate die bisherige Anordnung nach dem Alphabet der Verfasser-namen beizubehalten. Dagegen wird der Neuzuwachs ab 1. Januar 1950 nach dem numerus currens aufgestellt.

Die Bestände müssen sorgfältig gesichtet und mit denjenigen der Stadtbibliothek verglichen werden. Einzelwerke werden nur in Sonderfällen und mit grosser Vorsicht ausgeschieden. Dagegen ist eine beträchtliche Anzahl Zeitschriften nach den Weisungen des Konventes ausgeschieden worden. Leider können wir uns neben allen übrigen laufenden Arbeiten nur stundenweise der Ministerialbibliothek widmen. Die Neuordnung macht daher nur langsame Fortschritte. Mit der Katalogisierung werden wir voraussichtlich im Frühsommer 1950 beginnen können. Die neuen Kataloge der Ministerialbibliothek werden mit denjenigen der Stadtbibliothek verschmolzen. Die dadurch nötig gewordenen Zusatzmöbel für den Verfasserkatalog sind auf Jahresende eingetroffen.

Im Sommer unterbreitete der Bibliothekar dem Bibliotheksreferenten ein ausführliches Exposé über das alte Postulat der Errichtung eines **Sachkataloges**. Darin wurde beantragt, mit den Arbeiten an diesem Katalog (Schlagwortsystem) mit Wirkung ab 1. Januar 1950 zu beginnen. Vorerst soll nur der Neuzuwachs erfasst werden. Erst nach Abschluss der Neuordnung der Ministerialbibliothek wird es möglich sein, schrittweise auch die bisherigen Bestände zu erfassen.

Es liegt auf der Hand, dass wir alle diese vielgestaltigen Arbeiten, die grosse Betriebsumstellungen mit sich bringen, nicht mit

dem bisherigen Minimalbestand an Personal bewältigen können. Auch werden einige Aufwendungen für Mobiliar, insbesondere Katalogmöbel, und für Bureauaterialien unumgänglich sein, und vor allem wird für den Sachkatalog, der wenigstens den vierfachen Umfang des bestehenden Autorenkataloges annehmen wird, in absehbarer Zeit ein geeigneter Raum geschaffen werden müssen. Erfreulicherweise stimmte der Stadtrat in der Budgetberatung den Anträgen des Bibliothekars grundsätzlich zu.

Die Arbeiten im **Magazin** wurden planmässig weitergeführt. So konnte die zeitraubende Revision und Ordnung des umfangreichen, wertvollen Bestandes an Scaphusiana-Doublotten endlich abgeschlossen werden. Bei dieser Gelegenheit wurden auch die mehrere hundert Klein- und Amtsschriften umfassenden Rückstände der Abteilung «Scaphusiana» des Historischen Vereins aufgearbeitet, die der Verein 1939 der Stadtbibliothek übermacht hatte. Einige Gruppen dieser Kleinschriften, namentlich Vereinsschriften, die sich für die übliche Formalkatalogisierung nicht eignen und durch sie auch nur ungenügend erschlossen werden, wurden nach archivalischen Gesichtspunkten zusammengefasst. Aus Raumgründen wurde sodann im Einvernehmen mit den zuständigen Instanzen die bei uns magazinierte Bibliothek der Kommission für Arbeitslosenfürsorge, in Kisten verpackt, im städtischen Werkhof an der Bachstrasse untergebracht, nachdem sie gründlich gesäubert worden war.

Ausser den erwähnten Rückständen konnte auch der gesamte Jahreszuwachs **katalogisiert** werden. Der Autorenkatalog ist um 1933 (1948: 1442) Zettel vermehrt worden. Dem schweizerischen Gesamtkatalog der Landesbibliothek übermachten wir 113 Zettel. Im Sommer gaben wir das 26. Supplement heraus, das eine Auswahl des Zuwachses vom Juli 1947 bis Juni 1949 enthält. Die übliche Teilrevision am Gestell während der Sommermonate konnte auf zehn Fachgruppen ausgedehnt werden. Bedauerlicherweise sind aus der dem Publikum frei zugänglichen Handbibliothek im Lesesaal einige Werke abhanden gekommen. Die **Handschriften**abteilung wurde auch im Berichtsjahr von in- und ausländischen Gelehrten lebhaft benützt. Von dem deutschen Spezialisten Prof. F. Stegmüller aus Freiburg i. B. konnten einige anonyme Handschriften, deren Verfasser bisher unbekannt war, identifiziert werden. Wir haben nun auch **Bildnisse** von Schaffhauser Persönlichkeiten, **Ansichten** von Stadt und Land sowie politische **Flugschriften** zu sammeln begonnen und bitten, uns entsprechende Materialien zuzuwenden. Im Laufe des Jahres wurde unsere Arbeit vorübergehend durch einige Krankheitsfälle behindert, die bei dem knappen Personalbestand jeweils eine ernste Betriebsstörung bedeuteten.

Aus der **Bibliothekskommission** sind anlässlich der Erneuerungswahlen zwei verdiente Mitglieder, die Herren A. Bischof und M. Vogel, ausgeschieden. Der erstgenannte hatte ihr während nahezu 20 Jahren angehört und der Bibliothek durch sorgsame Pflege der Berufsbildungs- und technischen Literatur wertvolle Dienste geleistet. Neu in die Kommission wurden die Herren B. Im Hof, Dr. Gg. Kummer und E. Müller gewählt. In zwei Sitzungen beschäftigte sich die Kommission neben den Bücheranschaffungen eingehend mit der Neuordnung der Ministerialbibliothek und der Errichtung des Sachkataloges.

Auch im Berichtsjahr sind wir mit zahlreichen **Geschenken** bedacht worden. Von der INGA haben wir wieder einen Barbetrag von Fr. 100.— erhalten. Grössere Bücherspenden gingen ein von den Herren G. Amsler, Neuhausen am Rheinfall (140 Bände, 11 Broschüren), Dr. W. Utzinger (66 Bände, 2 Broschüren), von den «Schaffhauser Nachrichten» (46 Bände, 16 Broschüren) und von der Staatskanzlei (45 Bände). Durch Vermittlung von Herrn Pfarrer G. Stamm, Thayngen, erhielten wir von den Herren M. und W. Stamm in Eglisau einen Jahrgang Predigtmanuskripte (1823) von Joh. Caspar Hurter, von 1798—1829 Pfarrer in Thayngen, von Herrn Dr. med. M. von Wyss, Adliswil, sieben Originalbriefe von Carl Emil Ringk von Wildenberg (1818—1882), Apotheker, Gaswerkdirektor und Ständerat in Schaffhausen. Unter den Schenkern befinden sich manche treue Freunde der Bibliothek, die uns regelmässig mit Zuwendungen erfreuen. Allen Donatoren sei auch hier der beste Dank ausgesprochen. Die Bibliothek bittet, sie auch fernerhin durch letztwillige Vergabungen oder durch Schenkung von Büchern und Bildern in ihren Bestrebungen zu unterstützen.

Der **Gesamtzuwachs** betrug 1340 (961) Bde., 785 (280) Brosch. und Blätter, 237 (91) Berichte, 35 (2) Graphica, 4 (17) Handschriften und 14 (0) Negative, total 2415 (1420) Stück. Davon gingen 612 (712) durch Kauf, 1641 (604) durch Schenkung, 34 (0) durch Tausch und 128 (104) als Depositum ein. Von den deponierten Bibliotheken hat diejenige des Gewerkschaftskartells um 26 (28) und des Gewerbeverbandes um 4 (5) Einheiten zugenommen; die Patentschriftensammlung des Gewerbeverbandes ist um 98 (69) Bde. zu je 100 Schriften gewachsen.

Die **Benützung** ist gegenüber dem Vorjahre wieder beträchtlich gestiegen. Da der Bestand an neuen Romanen der grossen Nachfrage nicht voll genügt, könnte sie durch stärkeren Ausbau dieser Abteilung leicht weiter erhöht werden. Wir können aber nicht zu-

lassen, dass die Unterhaltungsliteratur die Wissenschaft überwuchert. Die Aufwendungen für die beiden Abteilungen müssen in einem vertretbaren Verhältnis stehen. Die Benützung (ohne diejenige der Lesesaal-Handbibliothek) betrug 26 614 (24 992) Bde. Davon waren 12 483 (12 072) Bde. wissenschaftliche Literatur, 14 131 (12 920) Belletristik. 22 827 (21 331) Bde. wurden nach Hause ausgeliehen, 3787 (3661) im Lesesaal benützt. Die Benützung durch ausserhalb der Stadt wohnende Mitglieder betrug 4582 (4691) Bde. Neueintritte waren 223 (190) zu verzeichnen. Im Ausleihverkehr mit andern Bibliotheken wurden 411 (325) Suchkarten verschickt; die Zahl der ein- und durchgehenden Karten belief sich auf 662 (740). Von auswärtigen Bibliotheken bezogen wir 373 (377) Bde.; an sie ausgeliehen wurden 135 (170) Bde. Pakete gingen 698 (690) ein, und 564 (565) wurden versandt.

